

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL “GERVASIO RUBIO”
DOCTORADO EN EDUCACIÓN

APROXIMACIÓN TEÓRICO DIDÁCTICA CON SUSTENTO EN LAS TIC AL
ROL MEDIADOR DEL DOCENTE
Tesis de grado presentada como requisito parcial para optar al Grado de Doctor en
Educación

Autor: José Alberto Cristancho
Tutor: Adrián Filiberto Contreras Colmenares

Rubio, Abril de 2010

TIMBRE
FISCAL

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
SECRETARIA

807648

A C T A

Reunidos el día viernes, veintitrés del mes de abril de dos mil diez, en la sede de la Subdirección de Investigación y Postgrado, del Instituto Pedagógico Rural "Gervasio Rubio," los Ciudadanos, Doctores: **ZULMARY CAROLINA NIETO SÁNCHEZ, EDIXON JAVIER CHACÓN GUERRERO Y ADRIÁN FILIBERTO CONTRERAS COLMENARES (TUTOR)**, Cédulas de Identidad N° V.-9.463.391, 10.167.925 y 3.795.452, respectivamente, Jurados designados de conformidad con el Artículo 125, del Reglamento de Estudios de Postgrado Conducentes a Titulos Académicos, para evaluar la Tesis Doctoral titulada: **"APROXIMACIÓN TEÓRICO DIDÁCTICA CON SUSTENTO EN LAS TIC AL ROL MEDIADOR DOCENTE,"** presentada por el participante **JOSÉ ALBERTO CRISTANCHO**, Cédula de Identidad N° V.-9.222.137, como requisito parcial para optar al título de **Doctor en Educación**, acuerdan, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 132 y 133 del Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el siguiente veredicto **APROBADO** por cuanto realizó una disertación importante y el trabajo reúne los requisitos técnicos y académicos de acuerdo con el nivel en el cual se está evaluando, en fe de lo cual firmamos.

Dr. **ZULMARY CAROLINA NIETO SÁNCHEZ**
C.I. N°V.- 9.463.391

Dr. **EDIXON JAVIER CHACÓN GUERRERO**
C.I. N°V.-10.167.925

Dr. **ADRIÁN FILIBERTO CONTRERAS COLMENARES**
C.I. N° V.- 3.795.452
TUTOR

ÍNDICE

LISTA DE GRÁFICOS.....	pp. v
LISTA DE CUADROS.....	vi
RESUMEN.....	vii
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO	
I SITUACIÓN PROBLEMATIZADA.....	3
Aproximación al objeto de estudio	3
Constituyentes ontológicos.....	13
Sustento epistemológico.....	14
Objetivos de investigación.....	17
Objetivo general.....	17
Objetivos concretos.....	17
Justificación de la investigación.....	17
II PERSPECTIVA DEL ROL MEDIADOR EN LA CONFIGURACIÓN DIDÁCTICA CON SUSTENTO EN LAS TIC DESDE LO SOCIOCULTURAL.....	20
Estudios previos.....	20
Enfoque sociocultural.....	24
Aportaciones desde la significación de la comunicación y las TIC.....	29
III EL MÉTODO.....	33
Naturaleza de la investigación.....	33
Actores claves.....	35
Descripción del escenario investigativo.....	36
Técnicas e instrumentos para la recolección de la información.....	37
Análisis e interpretación de la Información.....	39
Diseño de la investigación	41
IV SISTEMATIZACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.....	44
Síntesis conceptual.....	44
Proceso de categorización.....	47
Macro categoría Mediación edutecnológica.....	47
Categoría: Intencionalidad didáctica. Saber hacer Tecno-educativo.....	47
Subcategoría Gestión docente con las TIC.....	48
Subcategoría Arquitectura tecnoeducativa.....	54
Subcategoría Tecnodidáctica.....	60
Categoría: Práctica pedagógica con sustento en las TIC. Competencia docente con las TIC.....	66

Subcategoría Estrategias didácticas con las TIC.....	67
Subcategoría Gestión institucional con las TIC.....	72
Categoría: Proceso de mediación con las TIC. Calidad mediadora con el uso de las TIC.....	78
Subcategoría Mediación con las TIC.....	78
Subcategoría Prospectiva de la mediación.....	82
Categoría: Significación de la interactividad: Integración comunicacional Tecnológica para la interrelación educativa con las TIC.....	88
Subcategoría alfabetizadores digitales.....	88
Subcategoría comunicación con las TIC.....	92
Resumen de los momentos de teorización.....	97
V APROXIMACIÓN TEÓRICO DIDÁCTICA CON SUSTENTO EN LAS TIC QUE COADYUVE AL ROL MEDIADOR EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.....	100
Necesidad de la integración de los dominios técnicos didácticos al rol mediador.....	101
Consolidación interactiva.....	106
Aproximación a un constructo.....	108
Constructo.....	110
VI VERDADES PROVISIONALES.....	114
REFERENCIAS.....	119
ANEXOS	
A Guión de entrevista.....	123
B Guión de observación.....	124
C Código versus cita.....	125
D Protocolos de investigación.....	195
Síntesis Curricular del Investigador.....	284

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO	PP.
1. Diseño de la investigación.....	42
2. Diseño Teórico Metodológico.....	45
3. Red Madre de Intencionalidad Didáctica.....	47
4. Gestión Docente con las TIC.....	48
5. Arquitectura Tecnoeducativa.....	54
6. Tecnodidáctica.....	60
7. Red Madre de Práctica Pedagógica con Sustento en las TIC.....	67
8. Estrategias Didácticas con las TIC.....	67
9. Gestión Institucional con las TIC.....	73
10. Red Madre de Proceso de Mediación con las TIC.....	78
11. Mediación con las TIC.....	79
12. Prospectiva de la Mediación.....	82
13. Red Madre de Significación de la Interactividad.....	88
14. Alfabetizadores Digitales.....	89
15. Comunicación con las TIC.....	92

LISTA DE CUADROS

CUADROS	pp.
1. Cuadro resumen de la categoría intencionalidad didáctica.....	65
2. Cuadro resumen de la categoría práctica pedagógica con sustento en las TIC.....	77
3. Cuadro resumen de la categoría proceso de mediación con las TIC....	87
4. Cuadro resumen de la categoría significación de la interactividad.....	96
5. Primer momento de teorización.....	98
6. Segundo momento de teorización.....	99
7. Tercer momento de teorización.....	109

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL “GERVASIO RUBIO”
DOCTORADO EN EDUCACIÓN

APROXIMACIÓN TEÓRICO DIDÁCTICA CON SUSTENTO EN LAS TIC AL
ROL MEDIADOR DOCENTE.

Autor: José Alberto Cristancho
Tutor: Adrián Filiberto Contreras Colmenares
Fecha: Abril 2010

RESUMEN

La evolución de la ciencia y de la tecnología, los procesos de cambio e innovación y la reformulación de distintas disciplinas científicas impulsan progresivamente a un nuevo tipo de sociedad, en las que las condiciones de trabajo, los mecanismos de entrega de la información, adoptan nuevas formas. Todos estos procesos plantean un cambio en lo social, cultural y en la perspectiva educativa. Desde este argumento, la investigación tiene como objetivo proponer un cuerpo de elementos teóricos didácticos con sustento en las TIC al rol mediador docente en el contexto de educación superior. El fundamento teórico estará basado en la significación mediacional de la teoría sociocultural, las consideraciones y aportes de la comunicación y las TIC. La vía metodológica dispuesta para el estudio se encuentra dentro del paradigma cualitativo, que toma el enfoque interpretativo como la posibilidad de comprensión del significado de la acción didáctica y que desde ella emerjan los referentes de construcción teórica. Para ello, se seleccionó la modalidad etnográfica, en esa vía, las técnicas de recolección de información fueron la observación y la entrevista con un guión no estructurado para cada técnica. El procesamiento interpretativo analítico se produjo desde el planteamiento de la Grounded Theory propuesta por Glaser y Strauss (1967) en la cual, se utilizó el análisis de contenido para la codificación y la comparación constante para la categorización por agrupamiento, bajo el principio inductivo. Se concluyó, que la didáctica sistematizada en las TIC pasa por considerar elementos que no están centrados solo en lo tecnológico o en la pureza de la mediación sociocultural, sino que, el acompañamiento de los factores culturales son determinantes para que el profesor resignifique a las TIC en el contexto educativo universitario.

Descriptor: tecnología, información, cambio, didáctica, innovación, comunicación, mediación.

INTRODUCCIÓN

El gran debate acerca de la utilidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas pedagógicas está presente en los escenarios de investigación de educación y tecnología. Al respecto, se trata de generar propuestas viables para el uso de las TIC desde una perspectiva enriquecedora, capaz de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por tanto, cuestionarse cómo pueden ayudar a que se logren los objetivos educacionales previstos en un ambiente educativo formal.

El reto actual, y del presente estudio, es posicionar a las TIC como medio didáctico, por un lado, y en ponderar su utilidad didáctica, por el otro. El medio remite al proceso comunicativo, en tanto que la tecnología lo hace hacia el soporte material del proceso y tan importante es trabajar con el proceso comunicativo que subyace en todo aprendizaje como estudiar los instrumentos tecnológicos que se utilizan y sus estrategias de uso.

En consecuencia, el proponer elementos teóricos para instrumentar, desde lo didáctico, el acompañamiento con estos medios, es una tarea compleja; pero ineludible. Se tiene conciencia de que la dificultad está en que resulta difícil hacer abstracción de tales medios, independientemente de su uso dentro de las estrategias didácticas. El valor pedagógico de los medios brota del contexto metodológico en el que se usan, más que de sus propias cualidades y posibilidades intrínsecas. Desde esta perspectiva, Fandos, Jiménez y González (2002) anuncian que este contexto es el que les da su valor real, el que es capaz o no de dar juego a sus posibilidades técnicas para objetivos concretos, de forma tal, que un mismo medio técnico puede tener una función didáctica muy distinta en una situación didáctica que en otra. Ese valor difiere de si se utilizan las TIC como fuente de la enseñanza o como recurso para ayuda al profesor de la educación superior que incorporan en su quehacer pedagógico las TIC.

Con todos estos elementos como sustento, la tesis que aquí se presenta está

estructurada en seis capítulos: el CAPÍTULO I, referido a la situación problematizada y la aproximación al objeto de estudio; los objetivos y la justificación de la investigación. El CAPÍTULO II contiene, la perspectiva del rol mediador en la configuración didáctica desde lo sociocultural, estudios previos; enfoque sociocultural, aportaciones desde la significación de la comunicación y las TI, educación superior en Venezuela, prácticas docentes con soporte en TIC en los contextos universitarios, fundamentación legal de la incorporación tecnológica en la modalidad didáctica universitaria, el CAPÍTULO III muestra el método, la naturaleza de la investigación, los actores clave y la descripción del escenario investigativo, las técnicas e instrumentos de recolección de información, la valoración del instrumento y el procesamiento para el análisis e interpretación de la información. El CAPÍTULO IV, tiene sistematización, interpretación y análisis de la información, síntesis conceptual, proceso de categorización y red de relaciones. El CAPÍTULO V, contiene la aproximación teórica didáctica con sustento en las TIC que coadyuve al rol mediador en el contexto de educación superior. CAPÍTULO VI, cierra con las verdades provisionales.

CAPITULO I
SITUACIÓN PROBLEMATIZADA
Aproximación al Objeto de Estudio

El origen de la didáctica se remonta a las épocas de los sofistas, Platón, San Agustín y Santo Tomás de Aquino; en razón de ello, García (2004) expresa que los campos de aplicación didáctica existieron antes que las disciplinas; por tanto, si aún no se escribía ni hablaba de didáctica como una especificidad activa dentro de la enseñanza; no obstante, las reflexiones sobre la enseñanza y su práctica se venían realizando; eran existentes.

Ya en el siglo XVI, se profundiza en el estudio de esta vertiente de la enseñanza; los planteamientos de Comenio expresados en su obra *La Didáctica Magna*, apuntan hacia la especificidad del campo de la didáctica y refiere como objeto el estudio a las prácticas de enseñanza. Así entonces, Comenio (2000, 44) manifiesta, en torno a la didáctica, que ...“el método propuesto será universal, científico e infalible para *enseñar todo a todos*”. Este planteamiento se basa en la experiencia y en relación con las cosas, se opone a la enseñanza verbalista y al castigo. Distingue el referido autor, a la formación como un proceso gradual, secuenciado, experimental, no verbalista. Vale decir, que basa la didáctica en entrenar, formar y enriquecer primero los sentidos externos como la observación, y posteriormente los internos como la memoria y la imaginación para la producción del conocimiento.

El discurso didáctico, así expuesto, está ligado a la búsqueda de utopías pedagógicas, como también a la concreción de reglas de acción para la enseñanza descrita en pasos y medios determinados; además, se apuntala en el desarrollo de un sistema educativo moderno y solidario. Desde esa mirada, Díaz Barriga (2004) a propósito de la obra de Comenio, plantea sobre la educación simultánea de la época, que la concreción del principio de la revolución burguesa que reclamaba libertad,

igualdad y fraternidad, gestó en la enseñanza, una visión política que enfrentaba la enseñanza tutorial de la nobleza feudal, al generar espacios en colectivo que daban pasos en la fundación de lo que sería la escuela moderna. En esa dirección, Barco (1989, 19) esboza,

La herencia de Comenio en lo didáctico trascendió en desarrollar una normativa metodológica que pudiera ser ejecutada en el aula. Si bien, el ideal que no era otro que apresurar el progreso moral, intelectual y espiritual del hombre, lo que traducía que la educación tuviera como fin encaminarse hacia Dios para mantener el principio religioso de la búsqueda del hombre virtuoso.

De los fines religiosos que contemplaba la didáctica se trasciende a la enseñanza como una incitación cultural para formar a la persona desde criterios morales, por lo que la educación, desde los aportes de Herbart en el siglo XVIII como lo indica Mallart (2001, 38) ...“tendría un alto sentido ético que, orientada hacia el desarrollo completo de la libertad interna, se pauta que la pedagogía se centrara en enseñar es hacer aprender”. En otras palabras, el sentido formal de la educación sería mostrar y asociar con nociones ya aprendidas el reconocimiento de la norma en un caso particular y aplicarla; de allí la propuesta didáctica de la época.

Desde ese mismo planteamiento, Sevillano (2005, 86) establece que el aporte didáctico de Herbart viene dado en la instrucción ...“el punto de vista material implica la transmisión de conocimientos como la enseñanza, desde el punto de vista formal supone desarrollo de las facultades intelectuales”. Por tanto, esta idea supone que la instrucción que tenía casi exclusivamente el matiz didáctico referenciaba un doble aspecto formal que en lo educativo tenía repercusión en la configuración del estilo cognitivo personal; es decir, un sujeto que instruye a otro, puede coincidir ambos en el alcance operativo del contenido tratado.

Es Dewey (1989) quien plantea en el transcurso de los primeros años del siglo XX, una reforma de los principios educativos con la apertura de la escuela nueva; el rol del alumno pasó a ser activo y referenció los intereses individuales; la escuela debía encargarse de encauzar o satisfacer ese interés; además, el contexto social es en

esencia educativo en sus efectos, pues el individuo comparte y participa en actividades conjuntas. En otras palabras, en las ideas democráticas emergentes para el nuevo demócrata de la época, sobre la sensibilidad en el compromiso y corresponsabilidad con el pueblo, la propuesta educativa, según el referido autor, se plantea una educación que fomente el trabajo cooperativo. En referencia, Mallart (2001, 45) indica que desde esta perspectiva la didáctica será concebida ...“como bisagra entre las prácticas y las utopías sociales”. Esto se debió, a la criticidad que tuvo Dewey (1989) al considerar que el sistema educativo de su época no proporcionaba una formación coherente con la vida de una sociedad democrática.

En concordancia, Tejada (2005) traza que de allí es donde deviene la prevalencia de prácticas educativas enmarcadas desde las experiencias sociales con métodos abiertos y menos autoritarios, no centrados totalmente en el currículo. Se expresa de manera simple que la didáctica propiciada por Dewey y la escuela nueva tenía en su objetivo general platear enseñar como la guía del proceso de aprendizaje y para ello el aprender significaba hacer, según los intereses individuales.

Es a partir de la postguerra, en los años 40 del siglo XX, que surge el enfoque tecnicista de la didáctica, bajo esta nueva mirada, los criterios normativos se desligan de sus componentes ideológicos, lo que le da sentido a la visión funcionalista de la educación, que tal como lo establece García (2004, 55) ...“la formación debía responder a la capacitación, la adquisición de habilidades que permitieran al alumno poder luego cumplir con los roles en la sociedad”. Por tanto, la didáctica dentro de este enfoque responde a un docente con una visión conductual en la enseñanza donde se resuelvan problemas de acción práctica lejos de la ideología como parte de la reflexión teórica. Será el conductismo la principal escuela psicológica que da fundamento a esta perspectiva.

En la ruptura con el enfoque anterior, se instaura el enfoque interpretativo y desde él surge, para la didáctica, la corriente de la escuela crítica; su episteme permite mirar a los fenómenos sociales, como diversos de los fenómenos físicos, pues los

hechos sociales tienen un contexto propio en el ámbito educativo. Así lo refiere Barco (1989,22) cuando plantea ...“desde esta tendencia se empezó a vislumbrar una preocupación por la dinámica grupal, además de los significados referenciados de la subjetividad que le dio prioridad a este elemento como organizador de la experiencia educativa”. Cabe resaltar, que se preponderó el uso de la interpretación como la forma de aprehensión de la totalidad en lo particular, la finalidad didáctica estuvo direccionada en comprender la práctica lo que tornó difícil la transferencia de saberes, pues se fortaleció lo contextual y particular.

La revisión histórica, presentada aquí, infiere una evolución constante de la didáctica, que sí bien orienta la perspectiva de su progreso, no sienta las bases de manera absoluta para poder tomar postura sobre la propia definición de didáctica por parte del autor de la presente investigación. Si se toman los elementos epistémicos de los enfoques teóricos más relevantes, se encuentra que cada uno de ellos evolutivamente ha compensado la deficiencia del anterior; así, sin tener por qué descartar a ninguno, se puede dilucidar que el paradigma técnico positivista es superado por el interpretativo fenomenológico, y, por tanto, optimado, por su falta de contextualización, en el quehacer didáctico. Asimismo, por ser la didáctica un saber referido al hombre y a la sociedad ha ido sufriendo cambios en su postura epistemológica, en la cual se comienzan a valorar otras formas de construcción del conocimiento que enfatizan la comprensión y la interpretación.

Este es el planteamiento que asume el investigador del presente estudio, pues en esa contemplación se consideran la heterogeneidad cultural y la historicidad.

Al respecto, Zagalaz, Arteaga y Cachón (2002, 75) establecen que:

Está universalmente aceptado que la Didáctica se ocupa del estudio de las actividades humanas de enseñar y aprender (...) la Didáctica, como otras ciencias del saber, es un producto cultural, una construcción social por lo que tiene de componente dinámico, sometándose a cambios y evoluciones a lo largo de la historia en función de los contextos económicos, políticos, socioculturales y educativos en los que la disciplina se ha ido desarrollando, de ahí que haya sido objeto de continuas reconceptualizaciones.

Bajo esa perspectiva, la Didáctica abarca todo lo referido a la enseñanza y a la instrucción, que, desde la propuesta sociocultural, toma una mirada que va determinando la situación ideal al hecho educativo; podría decirse, que la didáctica actúa como engranaje entre las explicaciones y las interpretaciones, ésta como propuesta a la acción docente.

Benedicto (1987, 11), por su parte, establece que ...“La didáctica es una ciencia y tecnología que se constituye desde la teoría y la práctica, en ambientes organizados de relación y comunicación intencional, donde se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación del alumno”. Se podrá determinar así, que el objeto de la didáctica está en el modo de enseñar con criterio propio, al referir el estudio de la selección o los argumentos teóricos y la puesta en práctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje para construir con el estudiante en su proceso de formación con la mediación del profesor. Es por ello, que se elabora en función de técnicas o actividades, las cuales producen algo; verbigracia, se elabora en función del nivel estratégico que permite la producción del conocimiento desde el propio proceso de aprendizaje. Para lo cual, se refiere que el elemento pedagógico en el que se inscribe la didáctica le conforma la organización sistemática de conceptos y principios referidos al proceso de formación.

Desde este planteamiento, la educación superior tal y como lo instituye González (2002,14) ...“demanda una docencia de primera línea; tanto en lo disciplinar como en lo didáctico. Pues se tiene una visión transformadora; es decir, enseñar para la significación, lo nuevo y novedoso”. Vale decir, que enseñar está vinculado a la producción del conocimiento desde el aprendizaje que realmente tiene trascendencia en lo social; de otra manera, se significa el que se pueda transferir al contexto profesional y social del estudiante, esta entrega pretende en el entorno de la educación superior vincular la mediación como parte de la cotidianidad formativa, para lo cual, el docente debe tener en su perfil los elementos que le hagan actor activo en esas mismas líneas del quehacer pedagógico. De modo que, enseñar sea un ciclo de encaminar en la práctica lo que se tiene para sí mismo, como parte de la propia

profesión.

Unido a lo expuesto anteriormente, la didáctica es, pues, parte importante de ese proceso de construcción y acumulación de saberes, proceso siempre inconcluso, durante el cual los actores no son siempre totalmente conscientes de por qué y de cómo lo hacen, del proceso mismo por el que conocen e intentan descifrar la realidad. Se puede afirmar, que la transmisión convencional de conocimientos, basada en una lógica formal explicativa, impide que en la enseñanza se postule y desarrolle una epistemología que permita la aprehensión de la realidad, la cual corresponde, en promover el desarrollo con habilidades críticas y creativas como estrategia para transformar los aprendizajes en verdaderos conocimientos; esto en función de que los procesos de enseñanza y aprendizaje deberán enfatizar el recrear la teoría y no sólo repetir mecánicamente lo que dice un profesor, un libro o cualquier recurso tecnológico. En este contexto, Sevillano (2005,93) indica:

...la didáctica es y está en camino de serlo la ciencia teórico-normativa que guía de forma intencional el proceso optimizador de la enseñanza-aprendizaje, en un contexto determinado e interactivo, posibilitando la aprehensión de la cultura con el fin de conseguir el desarrollo integral del estudiante.

Es pertinente señalar, que toda actividad docente requiere tanto de un dominio de la disciplina como de una actitud frente al mundo y de un uso pertinente y crítico del saber. El cuestionamiento hoy, se centra en cómo llevar a cabo la mediación, no para reiterar, y repetir, sino para inducir, contrastar e innovar y así, incentivar el pensamiento para construir. Para direccionar la didáctica desde el planteamiento anterior, se podrá decir que versa, a grandes rasgos, sobre la enseñanza y el aprendizaje; por tanto, al preocuparse principalmente, del conocimiento, parece claro que se requiere por parte del profesor una reflexión previa sobre la naturaleza de su materia, esto es, del conocimiento sobre el que trata.

Desde este esbozo, se sitúa lo hermenéutico del objeto de estudio, pues se persigue; claro está, la comprensión de los sujetos clave en función de su capacidad

de decisión y del sentido propio del que dotan a sus acciones y, por tratarse de un hecho educativo atiende los casos particulares: las intenciones de sus actores. Ahora bien, el interés sobre el quehacer pedagógico en la educación superior; se puede decir, que abre la posibilidad de replantear la didáctica, ya no solo desde la dominancia en contenidos curriculares, sino de un cambio total de interpretación de lo que es y significa el enseñar, desde la iluminación de las propias actuaciones docentes frente al proceso de aprendizaje de los estudiantes y que verdaderamente sea real, efectivo y operante en otros contextos. Y es de justicia señalar, que las posibilidades que se ofrecen para esa significación son más propias del hecho educativo, como parte del ámbito propio para la socialización del conocimiento. Es así, que la educación como reflejo de estos cambios trata de adaptar las formas necesarias al generar así, una nueva modalidad de comunicación e interacción que busca garantizar el éxito no solo en su implementación, sino concretamente de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, las demandas de cambio de la sociedad exigen rumbos diferentes en la educación que se explicita actualmente. Esto dice, que la forma de aprender de los estudiantes está ligada a esas transformaciones que se evidencian en la sociedad, las cuales están pautadas por la interactividad y la inmediatez del acceso a la información; por tanto, el enseñar debe aportar cambios y sentido a estos procesos; enseñanza y aprendizaje con concepciones novedosas, un docente con cualidades mediadoras y dominancia tecnológica. Ese perfil mediador reclama, un nuevo estilo docente para enfrentarse con la incorporación de las TIC a una interacción que transforme la didáctica bajo características de un comportamiento innovador a la hora de ayudar en el proceso de aprendizaje. No se quiere idealizar la mediación, sino de identificar los rasgos más peculiares, los recursos y las estrategias que debe emplear un docente mediador que afronta problemas, tanto de ubicación en un enfoque educativo, como de dificultades en el ámbito social.

Es relevante y acertado que el docente se adecue paulatinamente a una nueva postura de enseñar y aprender, que en ideas de Pozo (2006, 25) ...“esa postura debe

desembocar en una nueva cultura educacional del siglo XXI, donde se experimentan retos para las creencias que tienen los docentes sobre su práctica”. Todo ello lleva al fortalecimiento educativo de potenciar capacidades y dejar a un lado tanta enseñanza replicadora, pues este bagaje informativo se consigue de muchas formas en la sociedad de la información.

Es así como el quehacer pedagógico, con sustento en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se concibe como producto del conocimiento de las interpretaciones de los simbolismos socioculturales a través de los cuales, los docentes tratan la realidad; de otra manera, su didáctica se describe desde los significados que dan sentido al pensamiento y acción; todo ello desde la incidencia en colectivo. Se trata, entonces, de concebir el quehacer pedagógico con sustento en TIC como un hecho que se fortalece desde la interpretación de dicha realidad, tal como ella aparece en la conciencia subjetiva de los docentes que la conforman. Es determinante que el enfoque epistémico, que busca el investigador del presente estudio, es comprender el modelo implícito del quehacer pedagógico con sustento en TIC en el contexto de estudio.

Si bien, dicho contexto, es un sector de educación superior en áreas tecnológicas, y como tal es innegable que la tecnología está presente en su desarrollo natural académico, son las TIC un elemento preponderante, que no solo se impulsa por el efecto global, sino por las políticas públicas del gobierno nacional, que como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su Artículo 110 se lee:

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional.

Dicho marco legal constitucional se hace efectivo en decretos de ley como el 825 del 10 de mayo de 2000, el cual en su Artículo 1 señala:

Se declara el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela.

En ese mismo marco de reseña legal, las TIC están impulsando y transformando el entorno social al promover y desarrollar el constructo sociedad de la información y del conocimiento, el cual hace referencia a un paradigma que impulsa profundos cambios, que en el caso venezolano, el Estado apoya para lograr igualdad de formación, independencia tecnológica y nuevas formas de organización social y productiva. Las TIC desempeñan un papel fundamental en esa configuración social y su cultura; equivalentemente significan hoy lo que históricamente han representado para la humanidad: la escritura, la imprenta, el teléfono, la radio, el cine o la televisión; Fandos (2003, 98) sobre este planteamiento expone:

Cada época histórica se ha servido de un código determinado y de nuevos lenguajes para contener, difundir, transmitir la información. Cultura oral, cultura escrita, cultura impresa y cultura electrónica son términos que expresan las fases de la historia, de la civilización, caracterizadas esencialmente por el vehículo de difusión.

El cambio social con TIC está inmerso en el efecto sociocultural; es decir, de compartir y aceptar nuevas formas de comunicación en el contexto cultural de grupos y personas, quienes los fomentan y configuran dado lugar a un código común de aceptación macrosocial, que la sociedad consume y adopta como su columna natural para la interacción. Es así que, las microsociedades tales como, el sistema educativo han incorporado estas nuevas formas de comunicación; lo cual ha dado pie a una forma de intercambio de significados que bajo la buena fe educativa debe ser acorde con sus necesidades. Este contexto sociocultural, promovido por el avance tecnológico, genera una forma particular de entenderse y de comunicarse; se gesta aquí, como se menciona con anterioridad, la sociedad de la información y el conocimiento.

En síntesis, la educación con sustento en TIC debe ayudar a los estudiantes a adquirir estrategias y capacidades que les permitan transformar y reconstruir la

información para crear los conocimientos. Es así que la trascendencia de las TIC contribuyen en la aportación que se le da al conocimiento, a través de una distribución social; esto implica una renovada forma de aprendizaje a la cual la educación superior no debe desestimar y, a su vez, tratar la informatización del conocimiento desde una perspectiva didáctica, pues es por esta vía tecnológica que hay mayor acceso a todos los saberes y se sistematizan los contenidos tecnológicos que se facilitan en el contexto de la presente investigación.

Desde estos argumentos, se exalta el desafío que enfrenta el docente de educación superior al utilizar las TIC como elemento propiciador de un aprendizaje que siga siendo significativo para el estudiante, a su vez, le procure la capacidad y la inclinación para utilizar estos recursos tecnológicos en su propio y continuado crecimiento intelectual y de expansión de habilidades. Además, existe el ámbito del conocimiento cotidiano que ha venido incorporando la diversidad de saberes y los conocimientos múltiples que circundan al estudiante, que son suficientes elementos coyunturales para que el sector de educación superior deba apoyarse de todo ese conocimiento adquirido en otros espacios. Según Morín (1999, 58) ...“hay que aprender a convivir con la diversidad de perspectivas y con la existencia de interpretaciones múltiples de toda información, para de allí construir puntos de vista propios”.

Se tiene la convicción, desde el desarrollo de la senda discursiva hecha hasta aquí, que la vía más apropiada para acceder a la realidad en estudio es estableciendo una relación que identifique y defina la didáctica y, que en ella, se pueda comprender su dinamismo a partir del elemento que la hace común y que está referido a la acción docente. De modo que quede develada su verdadera esencia, más allá y por encima de su apariencia se deje ver el modelo implícito de su didáctica, allí presente. Es importante resaltar, la preeminencia cultural que ejerce el contexto y que ha venido conformando la apropiación tecnológica y, a su vez, como ello incide en su propio quehacer pedagógico.

Constituyentes Ontológicos

Es importante revelar aquí, los constituyentes ontológicos del objeto de estudio de la investigación que se pretende; cabe decir, la didáctica con sustento en TIC. Para ello, se puede referir que la didáctica es compleja, pues la argumentación de su idea primaria se basa en la responsabilidad y autodeterminación de este constructo en el contexto de estudio, que debe asumir las formas de crear nuevos entornos de aprendizaje y ámbitos nuevos de experiencia y competencia; entra aquí la vinculación del proceso de enseñanza como arte; por tanto, una nueva cultura de la enseñanza y del aprendizaje, además, de vincularse con las TIC, debe asumir una visión de formación permanente y aprendizajes más autónomos con el uso de los medios tecnológicos. Complejidad que se refuerza en la revisión y dinámica del propio hecho de enseñar que cada vez demanda una forma analítica y crítica del propio proceso.

Se puede distinguir, además, que la didáctica con sustento en TIC es dinámica, pues los entornos desde este perfil son multimediales, puesto que se enriquecen del dinamismo del trabajo cooperativo con los recursos tecnológicos, que, por un lado, se representan en un medio de apoyo al profesor y, por otro lado, incentivan a los estudiantes para convertirlos en colectivos de aprendizaje. Además, se trazará el elemento de criticidad al objeto, pues desde una didáctica como arte existe la posibilidad de jerarquizar las nuevas informaciones en el proceso enseñanza y aprendizaje para que puedan contribuir a un aprendizaje óptimo y significativo.

Ante lo expuesto, Pérez (1999) reconoce el influjo de las tecnologías en la socialización de las personas y establece que será necesario, desde la visión educativa, descender al nivel individual y detectar los efectos que la utilización tecnológica desarrolla en el proceso de aprendizaje, tanto por el tiempo como por la calidad e intensidad que se deriva del interés del estudiante por ayudarse de estos recursos. De igual forma, se refuerza la reorientación didáctica y las relaciones intersubjetivas que en el espacio educativo se explicitan en el intercambio de los estudiantes con el recurso y el profesor.

Sustentación Epistemológica

La investigación se sustenta desde lo epistemológico, en que el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es se construye por medio de operaciones y habilidades cognitivas que se promueven en la interacción social. En relación con ese planteamiento, Vygotski (1979) señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. De ese modo, hay una relación importante con la aportación social, que se afianza en la relación dialéctica entre sujeto y objeto. Esto en ideas de Matos (1996, 18) ...“ el sujeto actúa (persona) mediado por la actividad práctica social (objetal) sobre el objeto (realidad) transformándolo y transformándose a sí mismo”. Es decir, en este proceso de conocimiento son esenciales el uso de instrumentos socioculturales, especialmente de dos tipos: las herramientas y los signos. Las herramientas producen cambios en los objetos y los signos transforman internamente al sujeto que ejecuta la acción.

Según esta postura, el aprendiz, en las interacciones que establece con la cultura a la que pertenece, se apropia de los signos que son de origen social para, posteriormente, internalizarlos. Vigotsky (1979, 141) indica "...el signo siempre es inicialmente un medio de vinculación social, un medio de acción sobre los otros y solo luego se convierte en un medio de acción sobre sí mismo". Por lo que puede decirse, que el individuo desde el contexto social y las relaciones que establece se va apropiando de la cultura que tiene un significado en la actividad colectiva, es así que se gestan como prácticas sociales. Es importante referir, el sentido comunicacional del contexto social, cuando convergen el lenguaje y la actividad práctica.

Al respecto, Morales (1990) plantea, que el lenguaje se da, en un principio en el nivel social, luego es egocéntrico, y más adelante, interiorizado. Se enfatiza desde aquí, el sentido que representa la interacción social y su función comunicacional en todas sus manifestaciones y acciones, lo que representa de forma esencial en el proceso de aprendizaje. Esa visión es básica para que la mediación se revista de un significado de cooperación en el desarrollo intelectual del que aprende.

El basamento teórico de la mediación se gesta en reconocer que el conocimiento se da mediante un proceso constructivo del sujeto en interacción con el medio, lo que implica concebir al sujeto y al objeto como entes activos en un proceso de construcción del conocimiento que converge en la acción en colectivo. Desde esta perspectiva, en el proceso de aprendizaje interviene en gran medida el contexto sociocultural, pues son el para comunicar significados, ya que, por medio de ella, se transmite todo tipo de conocimientos, creencias y valores.

Como se desprende de la noción anterior, se inserta en una conceptualización de la relación entre aprendizaje y desarrollo. Sobre ello, Harré y Lamb (1990) destacan tres ideas primordiales, la primera, la idea de que las formas de la conciencia individual tienen su génesis en la apropiación de las formas de la actividad colectiva. Segundo, la noción de que la mente se conforma mediante la actividad y no mediante la recepción pasiva de estímulos y tercero, la concepción de que gran parte de lo que se considera propiamente psíquico tiene sus fundamentos en la interacción social y en la colaboración.

Desde lo expuesto, puede referirse que parte de la realidad de los docentes de educación superior, que asumen el uso e implementación de las TIC en sus actividades académicas, no evidencian en su quehacer pedagógico optimización alguna en su didáctica e igualmente, no se revela mayor favorecimiento del aprendizaje en el estudiante. En consecuencia, algunos docentes sostienen una didáctica con poco beneficio pedagógico, pues así, el quehacer pedagógico carece de estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo, el pensamiento crítico, creativo y reflexivo. Asimismo, se utilizan recursos TIC de manera homogénea para múltiples actividades, situación que conlleva el éxito parcial, pues estos recursos no se adaptan de manera lineal a todas y cada una de las actividades del quehacer educativo. Otro aspecto para considerar en este referente, es el papel que desempeñan los docentes en la incorporación de las TIC en los procesos educativos.

Situación a la que no escapa la realidad de educación superior venezolana y en particular en el Estado Táchira, pues la experiencia como profesor del investigador de este estudio, ha podido evidenciar de manera formal e informal por su participación en eventos de investigación, visitas institucionales y en reuniones de departamento en la institución en la que labora, la poca adecuación didáctica que de las TIC hace el profesorado. Por lo cual, el investigador de este estudio, desde su experiencia laboral valora y señala que en un alto grado los profesores no tienen suficientes conocimientos conceptuales didácticos y no sienten la necesidad de incorporar innovaciones educativas a su práctica docente; del mismo modo, son faltantes los elementos pedagógicos que deben acompañar una formación basada en TIC. Esto último, se forja bajo el amparo de una formación en TIC descontextuada, debido a que desconocen los factores de éxito con esas prácticas y el favorecimiento del aprendizaje desde el plano de las relaciones con otros; de allí que la investigación debe direccionar las oportunidades que se ofrecen a los docentes para alcanzar un conocimiento apropiado sobre el tema, así como la didáctica para uso correcto de las tecnologías en el quehacer pedagógico.

La aportación de un cuerpo teórico didáctico para el rol mediador docente es el interés superior en la presente investigación, pues ello significa, poder dar al profesor el apoyo para una didáctica con sustento en TIC, que le dé la importancia al procesamiento activo y el descubrimiento autónomo que debe adquirir el estudiante, con el fin de que lo lleve, no solo a determinar lo que debe ser aprendido, sino a buscar y evaluar críticamente, así como a seleccionar la información relevante para utilizarla eficazmente en la realización de tareas y en la solución de problemas.

Las TIC ofrecen grandes posibilidades de concreción para esta propuesta teórica didáctica; pero ello amerita responder en el estudio a las siguientes interrogantes. ¿Se podrá proponer un cuerpo de elementos teóricos didácticos para gestar un rol mediador docente con sustento en las TIC en el contexto de educación superior? ¿Cómo son las prácticas con sustento en las TIC utilizadas por los docentes en el contexto en estudio? ¿Cómo conciben los docentes la relación didáctica, TIC de

su práctica pedagógica? ¿Cuáles serían los elementos teóricos que enriquezcan la didáctica con sustento en TIC para el contexto seleccionado? ¿Cómo diseñar una aproximación teórico didáctica a partir de los elementos que emerjan y coadyuve el uso de las TIC en el escenario educativo expuesto?

De las anteriores interrogantes se plantean los objetivos de la investigación:

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Proponer un cuerpo de elementos teóricos didácticos con sustento en las TIC al rol mediador del docente en el contexto de educación superior

Objetivos Concretos

Describir las prácticas con sustento en las TIC utilizadas por los docentes en el contexto en estudio.

Determinar la concepción que tienen los docentes sobre la relación didáctica, mediación y TIC de su quehacer educativo.

Construir una aproximación teórica didáctica con sustento en las TIC que coadyuve al rol mediador del docente en el escenario educativo expuesto.

Justificación de la Investigación

La incorporación de las TIC en el proceso educativo, bajo el amparo de la mediación y la consecuente evolución del concepto de enseñanza, producto a su vez de una transformación social, ven afectados elementos como la propia organización, las características, necesidades e intereses del alumno, el tipo de asignaturas y, evidentemente, la metodología y los medios técnicos para utilizar. El potencial para la comunicación y acceso a la información de las TIC permite un valor añadido a los procesos de enseñanza y aprendizaje que, en función de su adecuación didáctica ofrecerá la posibilidad de mejorar estos procesos. Ante lo cual, Barberá (2001,58) afirma que ...“la dificultad se encuentra en superar el paradigma dominante y no

utilizar estas tecnologías solamente como un valor añadido”. EL reto no se limita en transmutar cátedras presenciales en semi-presenciales o a distancia para su desarrollo a través de la red, sino más bien en transformar el quehacer pedagógico en un nuevo modelo de enseñanza que permita una renovada concepción de la didáctica y construcción del conocimiento.

Desde el planeamiento anterior se justifica lo que fue el desarrollo y pretensión de esta investigación, pues en lo teórico aportó elementos significantes para una visión de didáctica con el uso de las TIC en la educación superior. Su relevancia está en que las instituciones universitarias y el sector de la educación superior deben aportar como rectoras del proceso educativo las soluciones que la sociedad demanda, traducido esto en la nueva formación que deben recibir y las estrategias para utilizar de modo que se garantice el éxito del proceso de enseñanza y aprendizaje de las nuevas generaciones. Así pues, en el contexto seleccionado la rigurosidad investigativa permitió aportarle un enriquecimiento didáctico al rol mediador docente con sustento en TIC, lo cual es una necesidad de las instituciones en virtud del perfil de formación superior tecnológica que se desarrolla en el IUTAI y en la UNET.

La importancia del estudio también se refuerza en el aporte que en lo metodológico se tuvo en la investigación, al poder sistematizar desde la selección del método de tratamiento de la información que aquí se obtenga; sobre esa base, se pudo proponer un cuerpo de elementos teóricos didácticos con sustento en TIC que apuntale al rol mediador docente en el contexto de educación superior.

En cuanto al aporte al conocimiento científico, se determina que va a derivarse del procedimiento metodológico que, en esencia, es un estudio interpretativo descriptivo que pretende mostrar las direcciones didácticas que requieren el uso adecuado y pertinente de las TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el contexto de educación superior. Es de hacer notar que existe un gran número de investigaciones de corte positivista basada en diseños experimentales en

esta temática; sin embargo, hay carencia de estudios descriptivos de corte interpretativo, que expliquen la forma, mecanismos y procesos que soporten la justificación e introducción, utilización, selección y organización de las TIC en la enseñanza.

CAPITULO II

PERSPECTIVA DEL ROL MEDIADOR EN LA CONFIGURACIÓN DIDÁCTICA CON SUSTENTO EN LAS TIC DESDE LO SOCIOCULTURAL

Estudios previos

Se considera de suma importancia, que se realice en el presente estudio una previa consideración referencial de investigaciones al tema en cuestión, en este caso la didáctica con sustento en TIC. Puesto que le otorgan al objeto de estudio un sentido relacional en criterios de escenarios educativos y procedimientos metodales, pues así, se estará en presencia de un ámbito objetivo, dentro de los espacios educativos donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje acompañados, sustentados o soportados por las TIC.

Algunos de los trabajos que se han realizado sobre la incorporación y uso de las TIC en el ámbito educativo en materia de investigación y que tienen correspondencia y relación con el presente estudio son:

El de Canales (2005), quien realizó una investigación de tesis doctoral que tituló Identificación de Factores que Contribuyen al Desarrollo de Actividades de Enseñanza y Aprendizaje con apoyo de las TIC que resulten eficientes y eficaces: Análisis de su presencia en 3 centros docentes de educación básica. Su objetivo fue identificar factores que facilitan el desarrollo de buenas prácticas didácticas con apoyo en TIC. Su perspectiva metodológica fue interpretativa con un diseño de estudio de casos con tres actores, para la recolección y análisis de la información uso técnicas cualitativas y cuantitativas y concluyó que los factores que determinan las buenas prácticas están sujetos al conocimiento didáctico con derivación en el proceso de aprendizaje del estudiante que use la tecnología como herramienta pedagógica.

La relación del estudio de Canales con la investigación que aquí se anuncia,

desde lo temático es pertinente, pues el estudio proporciona un dato de que fortalece la justificación y el referente empírico que se planteó en el apartado anterior. Aunado a lo antes expuesto, se establece una relación en ambas investigaciones por la selección metodológica y la descripción de la naturaleza de la investigación.

De igual modo, Fandos (2003) desarrolló un trabajo de tesis doctoral denominado Formación basada en las TIC: Análisis didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se planteó como objetivo referir un análisis didáctico con la utilización de las TIC como herramientas de transmisión, donde pautó todos los ámbitos del análisis didáctico desde la definición conceptual de toda la base metodológica de la didáctica con sustento en TIC. La investigación fue cualitativa de tipo investigación documental, donde se valoró el modelo curricular y los programas de formación, bajo la técnica de revisión crítica de documentos. De la que derivó en el análisis dos fases, la conceptual y la descriptiva contextual.

Al respecto, esta investigación está relacionada con la que aquí se presenta, pues uno de los descriptores del objeto de estudio como es la didáctica está definido en profundidad con la asunción de los dos procesos, enseñar y aprender, lo que fortalece el piso referencial investigativo que necesita la presente investigación.

Por su parte, Henríquez (2002) en su tesis doctoral Formación del profesorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Casos ULA – URV, se planteó analizar la Formación que deben tener los Profesores en TIC, específicamente para el uso de los entornos virtuales de formación basados en tecnologías web. Al respecto, los pilares fundamentales de su investigación fueron, la formación de los profesores y las tecnologías de la información y la comunicación.

El paradigma de investigación fue de carácter cualitativo y el método de investigación fue un estudio de casos. Es relevante acotar que, los dos casos fueron seleccionados de manera intencional y ceñidos a criterios como la conveniencia y la situación geográfica. En sus conclusiones, se resalta como los docentes al incorporar y trabajar con entornos virtuales de enseñanza aprendizaje pasan de transmisores de

información a profesores guías y de apoyo para el aprendizaje de los estudiantes, donde se exalta los cambios en cuanto a aspectos esenciales como la comunicación e interacción con los mismos. De igual forma, concluyó que el profesor se desarrolla en la concepción y elaboración de materiales digitales y donde la evaluación y el protagonismo del proceso dejan de centrarse en el profesor para volcarse hacia el alumno.

Esta investigación está relacionada con la que aquí se presenta por el tratamiento teórico que se hace de las TIC y los elementos pedagógicos que deben considerarse en su integración en el ámbito de educación superior, lo que fortifica todo el elemento referencial y de indagación que direcciona la actual investigación. Del mismo modo, el estudio se relaciona con la investigación en el tratamiento metodológico que empleó la investigadora, pues esa vía es la planteada en la presente.

Sales, González y Peirats (2002) investigadores de la Universidad Simón Bolívar, realizaron una investigación denominada Las Tecnologías de la Información y la metodología de la enseñanza: dos elementos de un modelo didáctico. Al respecto partieron de elementos probatorios de sus investigaciones previas, donde las Tecnologías de Información (TI) son un desafío metodológico en la enseñanza. La investigación fue de carácter colaborativo, su objetivo fue proponer un modelo didáctico de enseñanza en tecnologías de la información, en el contexto de la educación superior de la Universidad Simón Bolívar.

Estimaron oportuno valorar este desafío en el marco de los modelos didácticos y, por ello, analizaron el lugar que ocupan tanto las TI como la metodología de enseñanza en los modelos tecnocrático y práctico. Partieron de premisas obtenidas en sus investigaciones, en donde demostraron que las prácticas con TI responden más al modelo tecnocrático. Con dicha premisa se inquirieron: ¿Es esa la integración que queremos?, plantearon la necesidad de que el discurso pedagógico se pronuncie al respecto, y soportaron que el modelo didáctico práctico puede ser un pilar fundamental en el necesario replanteamiento de las prácticas en los centros

educativos.

Entre las conclusiones alcanzadas, señalan que el modelo tecnocrático si bien predomina en el uso de las tecnologías de la información, el cual se caracteriza por basar la enseñanza en la racionalidad instrumental; los elementos que conforman dicho modelo son el objetivo para alcanzar, el estado inicial, los medios adecuados para alcanzar el fin didáctico y el resultado obtenido, el cual reduce el método y el proceso de enseñanza a procesos muy esquemáticos y a la vez automatizados en los que el docente implementa una serie de acciones de tipo algorítmica; con ello proponen un nuevo modelo denominado de proceso; éste pauta la enseñanza como un arte en el que los problemas que surgen son prácticos, cuya solución requiere de una reflexión; proponen, además, la deliberación entre los participantes en los procesos educativos.

Establecen que el profesor ya no es un técnico sino un profesional, que su rol no se centra en la aplicación automática de técnicas instruccionales orientadas al logro de objetivos de aprendizaje en los alumnos, con la utilización de las TI como un simple medio. Presentan un docente que debe apoyar su actuación en principios éticos y morales que guíen la acción educativa; consideran como eje central las acciones didácticas al aprendiz, para considerar sus conocimientos previos, necesidades e intereses. Desde esta perspectiva metodológica consideran tanto el proceso como los resultados.

La anterior investigación ofrece a la presente elementos que se consideran desde el punto de vista de la metodología de enseñanza, de igual forma, el planteamiento inicial o premisa de investigación engrandece el objeto de estudio de la presente investigación, al reiterar la necesidad de propuestas investigativas que desde lo pedagógico oriente la didáctica con mediación tecnológica. Finalmente, el tratamiento teórico que se hace de las TI y los elementos pedagógicos que deben considerarse en su integración en el ámbito de educación superior robustece todo el elemento referencial y de indagación que direcciona la actual investigación.

Enfoque sociocultural

La historia reciente de la educación se caracteriza por diversos y complejos fenómenos como la globalización, el desarrollo tecnológico y la diversificación de fuentes de acceso al conocimiento; esto ha permitido que se desarrollen modificaciones en la función docente, particularmente en lo que concierne a la tarea de generación de conocimiento. Ante lo cual, se refuerza la transformación de los procesos pedagógicos de forma tal, que los estudiantes construyan verdaderos aprendizajes, participen activamente en su proceso y cooperen entre ellos.

En consonancia con el argumento anterior, es preciso acotar que el docente y su acción son el soporte del contexto educacional, pues su responsabilidad trasciende de la mera actividad planificada a un actor y mediador del proceso de aprendizaje y en la configuración de su propio conocimiento didáctico. En referencia a ese planteamiento, González (2002, 26) indica:

...el docente es la referencia más constante del quehacer educativo y didáctico (...) en la medida que operativiza, concreta o define los procesos de enseñanza-aprendizaje y su desarrollo (...) Es también un agente activo capaz de controlar las condiciones de su actuación a través de su propia intencionalidad, su propio conocimiento y de la construcción subjetiva del espacio cultural que le sirve de marco de referencia (...) la enseñanza que es el centro de la actuación docente, exige una cierta aplicación profesional, quehacer sujeto a ciertas normas que emanan también de lo socio-cultural.

El docente mediador es el que en todo momento asume la completa responsabilidad de su labor educativa, que además está atento al desarrollo individual y colectivo de su grupo. En tal sentido, Prieto (1992) caracterizó al docente mediador como un experto y como tal domina los contenidos curriculares, planifica, anticipa problemas y soluciones pedagógicas, revisa continuamente el proceso de aprendizaje. Por tanto, ser mediador es establecer metas para sí y con sus estudiantes, con un constante favorecimiento hacia el aprendizaje significativo; es decir, aquel que luego pueda transferirse a la conformación de la vida del estudiante. Además, el rol mediacional del profesor entendido por el autor de la presente investigación, debe

animar a sus estudiantes en la búsqueda de la novedad, fomentar la curiosidad intelectual, la originalidad y el pensamiento divergente.

Sin duda, el docente es un agente mediador imprescindible en el proceso educativo, donde su caracterización le reviste de un protagonismo importante en la adquisición de aprendizajes de los estudiantes. Por tanto, el espacio educativo y la interacción social orientan las capacidades de los estudiantes en una formación que se prolongará para toda su vida y el docente tiene la responsabilidad de apoyar y ayudar a organizar el contexto en el que se desarrollará el proceso de aprendizaje de ese alumno. De allí, se prepondera al aprendizaje como un proceso reorganizador de los conocimientos, al incorporar nuevas relaciones entre ellos. En otras palabras, toda persona puede acrecentar su potencial, su capacidad de aprender a partir de la mediación de otro con mayores competencias.

Desde el planteamiento anterior, se deriva en la teoría sociocultural la importancia del medio social y el papel de la cultura como parte de la explicación del aprendizaje. Al respecto, Vygotski (1979) plantea que la vida mental es vida mental con otros y lleva el rasgo de los instrumentos de mediación cultural; por tanto, el aprendizaje es un proceso subjetivo de internalización a partir de los instrumentos de mediación cultural que se generan en condiciones de interacción social; es decir, intersubjetividad. Esto supone, valorar el aprendizaje como un proceso de reestructuración subjetiva en virtud de un proceso de mediación social de tipo instrumental que a través del uso de herramientas y de la mano de un experto se concibe como tal.

En la concepción vygotskiana no existe desarrollo de los procesos psicológicos superiores sin la presencia de la actividad instrumental. En lugar de aplicar directamente la función natural a la solución de una tarea concreta, gracias a la mediación instrumental los sujetos interponen entre su función y la tarea un determinado medio auxiliar propio de la cultura. Por ende, la mente opera indirectamente gracias a la intervención de medios auxiliares de origen cultural.

En este sentido, Onrubia (1997, 53) refirió como definición de signo y herramienta desde la perspectiva vygotskiana como:

El genio de Vygotski fue captar la importancia de lo social en las cosas además de en las personas. El mundo en el que vivimos está humanamente lleno de objetos materiales y simbólicos (signos, sistemas de conocimiento) que están contruidos culturalmente, poseen un origen histórico y tienen un contenido social. Puesto que todas las acciones humanas, incluidas los actos de pensamiento, suponen la mediación de estos objetos (herramientas y símbolos), sólo por esta razón son, en esencia sociales.

En correspondencia con lo expuesto anteriormente, desde lo sociocultural, los instrumentos de mediación afectan en dos sentidos la acción instrumental de las personas; como acción de las herramientas y como acción de los signos. Por ello, al determinar un instrumento de mediación como herramientas, éstas producirán transformaciones externas, puesto que están orientadas hacia el hacer, mientras que un instrumento de mediación como signo ocasionará transformaciones internas en el individuo; es decir, hacia el ser.

En consecuencia, Kozulin (1998) afirma que la visión vygotskiana revela el sentido mediacional, al definir las herramientas culturales como el conjunto de herramientas físicas y psicológicas, las primeras actúan de manera externa y permiten de manera intencionada, modificar objetos reales con los cuales el hombre establece relación directa en el desarrollo de una actividad práctica. Por su parte, las herramientas psicológicas, como los signos y planes de acción, entre otros, actúan de manera interna modificando el plano mental hacia el logro de la autorregulación.

Ante lo cual, las repercusiones, como consecuencia de la existencia e interacción de estos instrumentos, están centradas, fundamentalmente, en ampliar nuevos repertorios de acción y representación en el desarrollo mental del individuo para actuar sobre la realidad. La teoría sociocultural constituye en su conjunto una fuente amplia y rica para emprender el análisis del valor de la interacción social, como del papel de la mediación instrumental en el desarrollo de la cognición. Asimismo, provoca una mirada específicamente diferente sobre las condiciones de

aprendizaje, trata al medio social y cultural no solo como una variable accesoria del proceso, sino como parte de una única explicación, pues se vuelca como impulso para su desarrollo. Este sería el valor aprehensivo para la orientación de los procesos educativos en contextos de virtualidad, que independientemente de la parafernalia tecnológica, no busca desnaturalizar la enseñanza y el rol del docente, sino reconocer el aprendizaje como una extensión en y partir de la interacción social.

En esa dirección, el trabajo colaborativo de pares contribuye a la solución independiente de problemas y favorece la internalización que haga el estudiante de las herramientas culturales. Para Vygotski (1979) la internalización es un concepto central de su estructura teórica y debe ser entendido como la reconstrucción interna de una operación externa, donde esta serie de transformaciones psíquicas se sintetizan, en una operación que inicialmente representa una actividad externa, se reconstruye y comienza a suceder internamente, en otras palabras, un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal.

Para ello, se hace énfasis dentro del marco sociocultural del aprendizaje, respecto a las relaciones que existen entre el funcionamiento interpsicológico y el funcionamiento intrapsicológico, ante lo cual Vygotski (1979, 94) establece la noción de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) como ...“la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”.

Como tal, el constructo anterior ofrece la posibilidad de identificar dos niveles de intervención en el desarrollo de una persona, lo que se puede hacer solo, representado por aquello que se puede hacer independientemente sin asistencia de otros, y aquello que se puede aprender y hacer en el futuro gracias a la ayuda o cooperación con otras personas más capaces o de diferente experiencia. Se reafirma, que el desarrollo potencial se debe entender como la capacidad interna para efectuar

aquellas actividades que los estudiantes todavía no son capaces de realizar por sí mismos; pero que pueden llegar a solucionar, en cooperación con otros. Por tanto, el trabajo cooperativo, el aprendizaje en equipos, genera la posibilidad para que los conocimientos, habilidades y procesos se presenten al aprendiz, y éste pueda entonces interiorizarlos; es decir, hacerlos suyos, mediante la interacción.

En otras palabras, a través de la interacción, la proyección de futuros aprendizajes es plausible gracias a la intervención con otros, distinguidos como apoyo o cooperación que brindan o amplían un radio de posibilidades de aprendizaje gracias a su mayor o diferente experiencia. Es dentro de esa distinción, el ámbito en el que se busca centrar el valor del concepto de (ZDP) para el uso educativo a través de las TIC. En palabras de Fandos (2003, 63) ...“La posibilidad o potencial que los individuos tienen para ir desarrollando las habilidades psicológicas en un primer momento dependen de los demás. Este potencial de desarrollo mediante la interacción con los demás es llamado por Vygotsky zona de desarrollo próximo”. Justamente, la noción de (ZDP) remite para entender el rol mediador docente en la interacción como guía de alguien más capaz, como un profesor o en cooperación de un igual, como un compañero de equipo.

Desde el argumento anterior, en la Zona de Desarrollo Próximo es donde deben situarse los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues en ella, gracias a la ayuda de otro hace su aparición nuevas maneras de entender y resolver los desafíos del conocimiento. El profesor toma como punto de partida los conocimientos del alumno y basándose en estos presta la ayuda necesaria para realizar la actividad.

Se hace necesario revelar, que los docentes requieren incorporar en su didáctica el rol mediador que con el acompañamiento de las TIC, desarrollen estrategias en las que se pueda dar paso desde zonas de desarrollo real a zonas de desarrollo potencial, de modo que, la acción docente sea connotada como intencional, sistemática y trascendente, cuya transacción con la postura sociocultural se apoye en la cooperación y el trabajo colaborativo que incentive la autorregulación y la

reflexión del estudiante en un ambiente que privilegie el uso de herramientas y signos para una verdadera interacción en esencia social y con un real intercambio intelectual que mejore su comprensión, promueva la participación y facilite el compartir sus puntos de vista con otros.

Derivado de esta conjunción de argumentos, se sustenta el referente teórico de entrada, que en el desarrollo del tratamiento investigativo posibilitará en la explicación la ampliación y profundización de otros elementos teóricos que dan comprensión a la didáctica, al rol mediador con sustento en TIC en el contexto de educación superior.

Aportaciones desde la significación de la comunicación y las TI

Un elemento fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje es la comunicación, entendida como el proceso mediante el cual el profesor y alumno intercambian información y ponen en común sus juicios. Al respecto, es importante colocar en perspectiva que dicho proceso no es exclusivamente humano, pues, los instrumentos técnicos que se incorporan al contexto educativo son múltiples, producto de la expansión y utilidad que cada vez se le reconoce en el quehacer pedagógico. En relación con este planteamiento, se puede referir que parte del intercambio de información que se prepondera en el contexto de educación superior tecnológica se canaliza a través de instrumentos técnicos como son las TI. Sobre ello, Fandos, Jiménez y González (2002, 30) establecen que ...“Si bien este proceso de comunicación suele ser humano, también puede estar mediatizado, es decir, dicho proceso puede valerse de instrumentos o medios que sirvan de nexo o enlace en el intercambio de significados”.

Desde el argumento anterior, la comunicación, a través de las TI, se plantea como el canal por el cual, emisor y receptor intercambian mensajes, a su vez utilizan códigos diversos, cuyo provecho aún no se conoce en su totalidad; pero vale decir, si incentiva el aprendizaje. La comunicación tecnológica vista desde los elementos que la orientan, los cuales hacen referencia a significantes y significados posibilita una

acción recíproca; en otras palabras, en términos de intercambio se podrá definir la comunicación, como el proceso de información de retorno que en el hecho educativo ayuda a la comprensión e interpretación del significado de las relaciones que se establecen en los procesos de enseñanza y aprendizaje con TI. No se trata simplemente de dominar ciertas reglas de correspondencia entre los actores del hecho educativo mediado tecnológicamente, sino, fomentar desde la intencionalidad del quehacer pedagógico las relaciones e intercambio que a partir del código generado con el uso de la tecnología posibilite un mayor y mejor entendimiento y comprensión en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La comunicación para Fandos y otros (2002) en sí misma deriva de compartir un código común gestado socioculturalmente; es decir, que es el contexto cultural, el compartir de un grupo de personas, el que fomenta y configura un código común. Que en el caso de la incorporación de las TI en la didáctica da la posibilidad de una renovada forma de entendimiento entre profesor y alumno. Vale decir, la dinámica que genera la interacción entre profesor y alumnos con las tecnologías permite trabajar la vertiente sociocultural ampliamente desarrollada ya en este capítulo, junto a la individual en el propio proceso educativo. En consecuencia, el significado del uso de las TI en el quehacer pedagógico está relacionado con la influencia del medio tecnológico en todos los elementos que componen el acto didáctico; que sería la propia configuración del proceso de enseñar y la valoración del proceso de aprender.

El desarrollo de una didáctica soportada en TI requiere algo más que conocimientos tecnológicos, pues el profesor debe reconocer las potencialidades educativas del valor agregado de su uso como parte importante en la interactividad y en el proceso de aprendizaje significativo. Para ello, debe facilitarse desde la mediación el aprender en cooperación que, a su vez, proporcione la independencia del que aprende al darle las herramientas para que fortalezca su capacidad de resolver problemas como una vía de obtención de conocimientos y experiencias significativas.

El reto que se pone de manifiesto desde el argumento anterior, sitúa al proceso

comunicativo como un elemento que subyace en el proceso de aprendizaje y que amerita eficiencia en la enseñanza; de otro modo, el proceso comunicativo en el papel de la didáctica con sustento en TI, muestra un escenario de mejoramiento en el rol del profesor y del estudiante. A lo que Romero (2006, 38) ha descrito;

La comunicación ocurre en el área de superposición entre las experiencias del emisor y las experiencias del receptor. El receptor es el individuo que quiere comunicar algo, su función es preparar un mensaje que informa o influencia al receptor hacia el objetivo del mensaje; cuando se enseña el profesor es el profesor, el mensaje es la idea que el emisor desea enviar y esta idea es codificada a través de símbolos tales como palabras o imágenes que sirven de pistas para el significado del mensaje y es la codificación y decodificación del mensaje donde se encuentran muchos de los problemas de la comunicación. Por tanto, mientras más real, auténticos o familiares sean los símbolos para el receptor, más exitoso será el proceso de comunicación.

Las instituciones educativas que incorporan las TI, deben procurar dirigir sus esfuerzos en crear entornos educativos significativos donde el rol del profesor se fundamente en una didáctica que parta de la mediación para promover un aprendizaje comprensivo, cooperativo y significativo, además se fomente la interactividad como una modalidad de comunicación que se ajuste en términos de interacción y diálogo perfectamente mediado en TI.

A partir de esta concepción, se aprecia la conceptualización mediacional, de cooperación y colaboración, ineludible en la investigación que aquí se presenta sobre el proponer un cuerpo de elementos teóricos didácticos con sustento en las TIC al rol mediador docente en el contexto de educación superior. Las razones expuestas anteriormente, revisten gran relevancia, pues visualizan la pertinencia del enfoque sociocultural al corresponder al rol docente de los elementos didácticos, pedagógicos y del uso tecnológico que desde su acción mediadora será coherente y suficiente para aportarle al estudiante la ayuda necesaria para su aprendizaje. De modo que, la implicación de esta teoría visualiza que más allá de la propia acción del estudiante con el uso de la herramienta tecnológica, se preponderan los agentes mediadores; de

comunicación y las TI y en particular al docente para el proceso de aprendizaje verdadero y significativo. Ante lo cual, el docente de educación superior debe reorientar su rol y ayudar en la creación de zonas de desarrollo potencial, esto es procurarle al estudiante oportunidades de interacción con el uso tecnológico que fortalezcan su vía independiente hacia el aprendizaje, en un ambiente tanto didáctico y pedagógico que se recubra de significado para el estudiante en un ámbito de colaboración, interés y funcionalidad con las TIC.

CAPÍTULO III

EL MÉTODO

Naturaleza de la Investigación

La presente investigación se ubica en el paradigma cualitativo, el cual responde desde la perspectiva teórica a su carácter interpretativo. Al respecto, LeCompte (1965, 63) determina que este enfoque se describe como ...“una categoría de diseño de investigación que extrae descripciones a partir de observaciones que adoptan las formas de entrevistas, narraciones, notas de campo, transcripciones de audio y video, registros escritos de todo tipo, fotografías y películas”. En este sentido, se distingue a la investigación cualitativa como una actividad sistemática que se orienta en la comprensión de fenómenos educativos y sociales.

El enfoque interpretativo que distingue al paradigma, persigue la comprensión de la realidad dentro de un contexto y tiempo determinado, a través de descripciones y registros que posteriormente, en virtud de los hallazgos se tomen las disposiciones para la optimación y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. Según Sandín (2003), el objetivo de comprender en profundidad la realidad educativa es lo que sustenta su propia transformación, en ello va tener relevancia las carencias descritas por los propios actores de esa realidad. Por tanto, cuando se hace referencia al fenómeno social hay una marcada preocupación hacia las personas y el centrarse en aspectos únicos, individuales y cualitativos que desde el carácter interpretativo desarrollará una comprensión hacia ese contexto social, al acceder al significado subjetivo que tiene la acción para esos actores.

Sobre esta base, el enfoque interpretativo que asume el objeto de estudio que es la didáctica con sustento en las TIC, permitió comprender e interpretar la disposición pedagógica implícita en el contexto seleccionado; con dicha

interpretación y comprensión se valoraron los significados que determinaron esa realidad para dar la posibilidad de una reconstrucción de la ocurrencia del hecho estudiado. Ante lo expuesto anteriormente, se plantea desde esta perspectiva, que su utilidad metodológica es pertinente para el objeto, pues la intención fue, el poder promover la comprensión contextualizada de la didáctica con sustento en las TIC al rol mediador del docente desde los propios participantes claves y con ello, poder proporcionar los elementos emergentes para el mejoramiento situacional de la investigación. Sobre ello, la realidad educativa expuesta se centró en las acciones educativas significativas para poder comprender esa realidad desde los significados de los actores claves a partir de sus concepciones y prácticas docentes con los elementos que a simple vista no son susceptibles de evidenciar.

Sobre la base paradigmática descrita, la investigación se realizó como un estudio etnográfico que alude en su forma más particular el modo de vida de algún grupo como al producto que se deriva de la investigación. Como lo expresan Rodríguez, Gil y García (1999), se persigue la descripción o reconstrucción con un carácter interpretativo de la estructura social del grupo estudiado, en las cuales se afianzan las características que les distingue como grupo que en este caso, es una unidad social educativa, donde el investigador tiene presencia y vivencia en el escenario. A lo que se le adjuntan las características comunes en la dinámica laboral como lo son: actores que como docentes hacen uso de las TIC y los contextos universitarios en el estudio son tecnológicos, estos criterios estructuran la similitud que les agrupa.

En este orden, el investigador forma parte del contexto en estudio participa en él, lo que resalta la influencia y dinámica que es asumida desde las concepciones para luego ser empleada en las prácticas y que conforma la didáctica de con sustento en las TIC al rol mediador del docente. De tal manera, que el énfasis en responder a los objetivos concretos planteados en esta investigación consiguió en la etnografía un tratamiento para la obtención de información que implicó la interpretación de los significados que interesaron en la situación dada.

Vale decir, que la certeza de que las interacciones, modo de vida, convicciones, concepciones y roles comunes en el contexto de estudio hizo posible que se construyera una aproximación teórico didáctica con sustento en las TIC al rol mediador del docente. Al respecto, Martínez (1999) plantea que en estos estudios la realidad se valora como es en sí, se respeta la forma como se manifiesta; es decir, revela la conciencia del docente y como él la lleva a cabo desde sus prácticas, que en el estudio se anuncian como didáctica con las TIC. Por tanto, desde esta visión etnográfica se pudo interpretar y comprender desde el escenario y el cúmulo de datos recolectados, el significado que le otorgaron los actores al objeto de estudio; de este modo, se realizó una rica y profunda descripción de las prácticas que allí subyacen para su comprensión y poder así determinar los elementos definitorios que le abroguen como las mejores acciones para constituir los procesos de enseñanza y aprendizaje con TIC.

Didáctica con las TIC, representa el objeto de estudio del ámbito temático propuesto para la investigación, que tomó como escenarios el IUTAI y la UNET. Para efectos del estudio, se asumió como didáctica con las TIC, el rol mediador que todo docente de educación superior debe asumir como un nuevo estilo docente para incorporar las TIC en su actividad académica y con ellas se transforme la didáctica desde características de comportamiento innovador a la hora de ayudar en el proceso de aprendizaje.

Actores Claves

A los fines del desarrollo de esta investigación se consideraron seis (6) actores, con los cuales, como lo afirma, La Torre y otros (1997) los actores dan cuenta de una manera activa a la revelación de información que de ellos se desea obtener. La relevancia de la escogencia se basó en la significatividad informativa. Por tanto, la investigación se efectuó en el Instituto Universitario de Tecnología Agro-Industrial y la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Sobre esa base, las características relevantes de los actores claves seleccionados intencionalmente fue el siguiente criterio de acción docente:

Profesores que utilicen las TIC en la modalidad semi-presencial (b-learning).

Para la identificación de los actores se elaboró una codificación de referencia, de modo que se preserve su anonimato; sin embargo, se muestra las características que poseen:

A1: Actor 1, Ingeniero de Sistemas, 15 años de experiencia en educación superior. Tiempo completo con Categoría de Asistente, ordinario.

A2: Actor 2, Ingeniera en Informática, 5 años de experiencia en educación superior. Tiempo Completo con Categoría de Instructor, contratada.

A3: Actor 3, Licenciada en Educación, 7 años de experiencia en educación superior. Medio Tiempo con Categoría de Asistente, contratada.

A4: Actor 4, Ingeniera de Sistemas, 17 años de experiencia en educación superior. Dedicación exclusiva con Categoría de Asociado, ordinario.

A5: Actor 5, Ingeniero de Sistemas, 22 años de experiencia en educación superior. Dedicación exclusiva con Categoría de Titular, ordinario.

A6: Actor 6, Profesora especialidad Informática, 15 años de experiencia en educación superior. Dedicación exclusiva con Categoría de Agregado, ordinario.

Descripción del Escenario Investigativo

La presente investigación, estuvo contextualizada en el Instituto Universitario de Tecnología Agro-Industrial (I.U.T.A.I) y la Universidad Nacional Experimental del Táchira (U.N.E.T). Ambas instituciones son casas de educación superior tecnológicas dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, sus ofertas académicas están dadas en carreras de ingeniería y de formación técnica (T.S.U.). Los contextos, son de carácter similar, donde la formación se equipara en lo tecnológico y en la infraestructura que da soporte a las distintas carreras y programas nacionales de formación (P.N.F.). En ese orden, el talento humano dedicado a la docencia, investigación y extensión, hace uso de recursos de tecnologías de

información y comunicación en su práctica pedagógica, esto, por tratarse de docentes en su mayoría con formación tecnológica en sus carreras profesionales, es así, que el uso de las TIC es muy marcado. Ante ello, se visualizan incorporación de tecnología en las actividades académicas, que van, desde el uso de tecnología en situ (uso tecnológico en línea en la actividad presencial), modalidades e-learning (formación a distancia, solo virtual) y b-learning (formación combinada, del inglés blended). Para los efectos de esta investigación, se valoraran las prácticas con soporte en las TIC en la modalidad b-learning, que es la actividad donde el profesor desarrolla la acostumbrada actividad presencial con apoyo de la tecnología consiste en un proceso docente semipresencial; esto significa que un curso dictado en este formato incluirá tanto clases presenciales como actividades de e-learning. Al respecto:

Modalidad semi-presencial (b-learning) con soporte en las TIC: Este tipo de actividad, combina la tradicional clase presencial con actividades mezcladas de tipo virtual denominadas e-learning, estas últimas apoyadas en un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), páginas web, redes sociales u otro recurso de las TIC.

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de la Información

La recogida de la información se realizó a través de las técnicas de la entrevista y la observación. La entrevista, en palabras de Tejada (1997, 104) ... “Es la técnica que, desde un marco interpretativo, hace posible la recogida de datos para profundizar en los aspectos deseados, mediante la incorporación de matices del contexto y del marco de interpretación del entrevistado”. Por su parte, Sabino (2000, 153) expone para esta técnica:

Una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para su indagación (...) La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos, sus conductas, opiniones, deseos y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible observar desde fuera.

Es así que, su aplicación utilizó como instrumento un guión con planteamientos generadores que direccionaron el diálogo y a su vez, se pudo obtener

la información sobre las concepciones que tienen los actores clave sobre didáctica, mediación y las TIC de su quehacer educativo. El instrumento fue validado, en su contenido, por la vía de la Validación por Expertos que se refiere a la validación con base en las observaciones efectuadas por especialistas al contenido sobre la pertinencia de los indicadores y las dimensiones de la investigación. Lo cual según Sandia (2001) la validez determina el grado de concordancia o congruencia que existe entre el instrumento trazado y el propósito registrado en la investigación.

En cuanto a la observación, se utilizó como técnica de recogida de información, para poder hacer una contrastación y descripción de las prácticas con sustento en las TIC utilizadas por los docentes actores claves de la investigación. Ante lo cual, Sabino (2000, 146) plantea que ...“puede definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de investigación”. Como tal, se observó y acompañó al docente actor en su interacción virtual en línea, de igual forma, se observó con acceso total el registro o log virtual de las aulas virtuales y de las otras tecnologías acompañantes a saber: redes sociales y webquest. Se pudo apreciar y describir todo el histórico de la acción docente con las TIC, por lo cual, la saturación fue colmada a lo sumo en dos observaciones. Esto ante la evidencia fehaciente de los registros electrónicos observados, los cuales son producto de la acción docente y un elemento de garantía que permite una contrastación de lo que señala el actor en la entrevista y lo que se observa y describe de su práctica docente con las TIC.

Bajo esa óptica, al buscar una mayor precisión de lo observado se diseñó un instrumento de guión de observación, el cual consistió en establecer unos criterios sobre los elementos a valorar en las prácticas con las TIC, lo que permitió al investigador hacer un registro e interpretación de una forma más sistematizada. Bajo esta postura, se logró la información y dar respuesta al objetivo concreto planteado. Es relevante entonces, que la validez estuvo signada en la repleción de ocurrencia de las prácticas con sustento en las TIC observadas en los contextos virtuales de los actores de la investigación.

Análisis e Interpretación de la Información

La técnica utilizada se basó en el procedimiento analítico de la Grounded Theory propuesta por Glaser y Strauss (1967) en el cual se combina, mediante un procedimiento analítico de comparación constante, el procedimiento de codificación explícita (análisis de contenido), esto con el propósito de generar elementos teóricos de forma inductiva; es decir, de los datos a la teoría, además con atención a la intersubjetividad, de modo que se pueda presentar objetivación desde la naturaleza subjetiva de los actores, lo cual determinaría la generación de una teoría sustantiva.

Hay que indicar, además, que el análisis de contenido, según La Torre y otros (1997), establece que una vez obtenidas las primeras informaciones, se puede efectuar una reflexión teórica sobre el objeto estudiado. Por ello, la información se segmentó en unidades de significado, para poder así establecer las conexiones entre los conceptos que emergen y la descripción de los patrones desde la comprensión de su ocurrencia. En concordancia, como vía procedimental para este análisis se utilizó la categorización, como la forma de agrupamiento de la información que acopió los criterios comunes referidos a ese aspecto y que se encontraron contenidos en el desarrollo del estudio.

En atención a lo descrito; este procedimiento responde a lo planteado por La Torre y colaboradores (1997) sobre la categorización, como una forma de clasificar los elementos de un conjunto a partir de ciertos criterios previamente definidos. La categorización no es una tarea mecánica, pues los términos pueden no hacer referencia a los significados que a primera vista expresan o manifiestan, sino estar fuertemente matizados por el contexto, en el cual se pone de manifiesto la comparabilidad analítica, que a su vez, posibilite la emergencia de los elementos teóricos que el presente estudio correspondió desde la descripción conceptual y procedimental de la didáctica con sustento en las TIC, estructura fundamental del objeto estudiado. Sobre esta base, Strauss y Corbin (2002) expresan como adecuación de enfoque en el análisis planteado aquí, que estaría bajo la denominación interpretativo descriptivo, para lo cual se derive la reconstrucción de la realidad a

partir de la información obtenida; pero además, se requiere que ese nivel superior de interpretación visto desde la propia comprensión de ocurrencia pueda llevar al investigador del presente estudio, a transitar en una vía de teorización que explique los elementos que definen la didáctica con sustento en TIC para el contexto seleccionado.

Con el ánimo de ubicar el procedimiento en la lectura de la investigación, se presentan los códigos que se hicieron en las distintas muestras de los relatos que están en los protocolos de investigación. En este orden, la E referirá a la entrevista y la O en sus distintos momentos indicará la observación, ambos códigos están referidos a las técnicas mediante las cuales se recolectó la información. Del mismo modo, se presentará a los actores desde la codificación de referencia que se le asignó anteriormente; es decir, ellos aparecerán A1, A2...según refiera al actor. Por ejemplo, se expresará el código A1, O2 indicará el actor A1 descrito con esa referencia y O2 representa la observación hecha en el tercer momento. El poder localizar los extractos correspondientes a ese código se podrá llevar a cabo en la revisión de los anexos correspondientes.

Con la finalidad de referir mayor grado de rigor científico descrito desde la veracidad, adecuación metodológica, credibilidad y congruencia con el objeto de estudio, se plantearon como criterios regulativos de la investigación en su perspectiva metodológica los siguientes:

Auditoría externa, la cual quedó bajo la responsabilidad del tutor que asistió al investigador y que en ello se estableció la credibilidad de todo el proceso de aplicación instrumental que incluyó recogida de información y la sistematización en los protocolos informativos. De igual forma, el auditor le dio seguimiento y favoreció el control de la información, al determinar que el procesamiento en la investigación era aceptable. La Torre y otros (1997) definen dentro de la auditoría externa el criterio de confirmabilidad; verbigracia, el auditor contribuye en la correspondencia entre la información obtenida y las interpretaciones que el investigador efectuó.

Adecuación instrumental, consistió en garantizar la aplicabilidad con suficiente descripción informativa que reveló la pertinencia y correspondencia con los objetivos planteados en la investigación, de modo que, la recogida informativa tuvo desde este elemento de rigor, la posibilidad de agotarse a partir de la recurrencia en el escenario investigativo, se direccionó así, a una saturación natural de la información sujeta a estudio que en un momento ya no mostró elementos reveladores del objeto.

Triangulación, desde la perspectiva de La Torre y colaboradores (1997) es una estrategia que se sirve de varias fuentes informativas, que desde el contraste entre ellas, se pueda derivar la confirmación del dato y su respectiva interpretación. Al respecto, esta posibilidad de comparación informativa da la posibilidad de integrar el dato con la relevancia desde el aporte teórico y de otras fuentes como la del investigador e incluso de las que lo contraponen, lo que deja expreso lo minucioso de su interpretación. Con base en ese planteamiento, se manifestó el criterio de credibilidad y en él su derivado en tiempo, a lo cual arguye Sandín (2003,199) ...“la valoración de la información se hace en su recolección cuando esta puede ser tomada en distintos momentos y desde varias perspectivas entre ellas”. En otras palabras, la propia información obtenida, la preeminencia teórica y la experiencia del investigador, fueron los elementos determinantes en el valor de la verdad como componente integrador para la calidad del estudio que aquí se desarrolló.

Diseño de la Investigación

Con la finalidad de mostrar el recorrido investigativo que se pretendió en el estudio, se presenta el diseño de la investigación, cuya elaboración tomó los criterios que constituyeron el eje paradigmático. Para lo cual se adecuó el Modelo desarrollado por Contreras (2004). Ver Gráfico 1. (pp. 42-43).

Gráfico 1. Diseño de la investigación.

Diseño de la investigación. (cont.)

CAPÍTULO IV
SISTEMATIZACIÓN, INTERPRETACIÓN
Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Síntesis Conceptual

En el siguiente apartado, se procedió en la conformación del proceso interpretativo analítico, que incorporó revelar desde el estudio etnográfico propuesto en el método de investigación, el tratamiento de los datos obtenidos. En ese sentido, la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) se incorporó como la técnica de análisis de la investigación. Bajo dicha mirada, la teoría emerge desde los datos, Glaser y Strauss (1967), pues es una metodología que tiene por objeto la identificación de procesos sociales básicos (PSBs) como punto central de la teoría. A través de esta metodología se pueden descubrir aquellos aspectos que son relevantes de una determinada área de estudio. La Teoría Fundamentada utiliza una serie de procedimientos que, a través de la inducción, genera una teoría explicativa de un determinado fenómeno estudiado.

Al respecto, los conceptos y las relaciones entre los datos son producidos y examinados continuamente hasta la finalización del estudio. Así, Strauss y Corbin (2002) aseguran que si la metodología se utiliza adecuadamente reúne todos los criterios para ser considerada rigurosa como investigación científica. La Teoría Fundamentada permite construir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de los supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. La teoría generada se desarrolla inductivamente a partir de un conjunto de datos. Si se hace adecuadamente, esto significa que la teoría resultante coincidirá al final con la realidad objeto de estudio.

En esa dirección, el procedimiento de reducción de datos se desarrolló por la vía inicial de la codificación abierta, con la técnica del análisis de contenido, para

avanzar en la agrupación informativa en un sistema categorial y subcategorial, que empleó como método la comparación constante, y así se estableció un ordenamiento informativo axial. Desde allí, se transitó en elementos teóricos sustantivos constituidos desde las concepciones emergentes, con lo cual, su integración arrojó conceptos abarcadores que derivaron en una aproximación de teoría formal. En el gráfico 2 se esquematiza, a partir del Método de Comparaciones Constantes (MCC) y la Saturación de Contenido, la circularidad del proceso de codificación para colegir en la Codificación Abierta, Codificación Axial y Codificación Selectiva. Esto concluye los datos extraídos desde los textos de las entrevistas y observaciones realizadas a los actores claves.

Fuente: Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata. Adaptado por Crisnacho (2010).

Gráfico 2. Diseño teórico metodológico.

Al respecto, Flick (2004) explicita cuatro etapas que constituyen el Método de Comparaciones Constantes: 1) Comparación de incidencias aplicables a cada

categoría; 2) Integración de las categorías y sus propiedades; 3) Delimitación de la teoría; 4) Redacción de la teoría. El MCC se le considera aplicable a cualquier tipo de información cualitativa en un mismo estudio, tales como las observaciones, entrevistas, documentos, artículos y libros. Otro elemento articulador del proceso y asociado al anterior es la Saturación Teórica. Para el análisis el MCC es trascendental ya que al incluir comparaciones constantes entre los datos en términos de sus relaciones y propiedades no arrojan nuevas relaciones o nuevas propiedades de los datos; en ese momento se llega a la etapa de “saturación teórica”. Pues los datos comienzan a tornarse repetitivos y no se obtiene nada nuevo, por lo que es necesario finalizar el trabajo de campo. Flick (2004, 79) señala que ...“el muestreo e integración de material nuevo se acaba cuando la “saturación teórica” de una categoría o grupo de casos se ha alcanzado; es decir, cuando no emerge ya nada nuevo”. En síntesis, se utiliza un marco de referencia en términos teórico-metodológicos como el más pertinente, puesto que permite articular aquellos aspectos teóricos develados desde el discurso de los actores claves.

Para la codificación y categorización teórica de los datos se utilizó el Software Atlas.ti, versión # 5, el cual posee como característica principal haber sido diseñado para el ordenamiento de datos cualitativos, lo que permite elaborar un sistema de redes conceptuales que ayuda, tanto en el nivel textual como conceptual. Sin embargo, es necesario aclarar que este software no surgió con el fin de automatizar el proceso de análisis, sino auxiliar al investigador en las numerosas tareas mecánicas, como, por ejemplo, la segmentación del texto en citas, la codificación, la escritura de comentarios y anotaciones para la reducción progresiva de los datos, que a su vez, fraguan el proceso de conceptualización más abarcadora.

Finalmente, y para efectos de una correcta lectura de los relatos muestra obtenidos en el procesamiento, se entenderá de aquí en adelante la siguiente nomenclatura. **An** (Actor número) (número secuencial de entrevista u observación: número de relaciones del código en análisis con otros códigos y sus relatos muestra [...Relato muestra en análisis...]) (número de línea donde inicia el relato muestra:

número de línea donde finaliza el relato muestra).) Codes: (Códigos) [Nombre del código bajo el criterio de análisis]).

Proceso de categorización

Macro categoría: *Mediación Edutecnológica*

Podrá entenderse, como el revestimiento del docente para poder intervenir en el proceso de construcción de conocimientos que se configuran en un medio tecnológico. En el cual, la cooperación, la intencionalidad y la interactividad respondan al rol mediador docente.

Categoría= *Intencionalidad Didáctica: Saber Hacer Tecno-educativo.*

La intencionalidad didáctica se gesta y está reflejada en toda aquella apuesta que el docente declara implícita y explícitamente, al partir de los objetivos de su planeación, su postura y acción docente al hacer uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC).

Nota: CF: Categoría familia. C.E: Concepto emergente.
Gráfico 3. Red Madre de Intencionalidad Didáctica.

Subcategoría= Gestión docente con las TIC: Planificación Asertiva en la incorporación de las TIC.

Nota: CF: Categoría familia. C.E: Concepto emergente
Gráfico 4. Gestión docente con las TIC.

La intencionalidad didáctica está reflejada en toda aquella apuesta que el docente declara implícita y explícitamente a partir de los objetivos de su planeación, su postura y acción docente. Es así, que una vez relacionadas las opiniones de los actores y bajo una rigurosa interpretación con el apoyo de la contrastación teórica surge la Subcategoría Gestión Docente con las TIC, que es la conjunción de la Planificación Docente, la Acción Docente con las TIC, la Reflexión de la Acción Pedagógica y el elemento más altruista de toda esta gestión como lo es el Aprendizaje Significativo.

En esa dirección constitutiva el A1 establece (1:30 [...para que la mediación sea eficiente, primero debe estar planificada, debe ser un buen proceso. Primero, pensar en el grupo que vas a tener, segundo, en el contenido y tercero, en los objetivos que quieres lograr y cuarto, en realidad qué es lo que quieres que tus

alumnos hagan, qué es lo que quieres que ellos aprendan en este caso...] (191:195) Codes: [Planificación Docente]). Se valora en el anterior relato, especial énfasis a la cuidadosa planificación por parte del mediador y dirección de su proceso de enseñanza con respecto al aprendizaje del estudiante, la búsqueda de las estrategias y la correcta acción pedagógica.

Bajo esa óptica, el A6 pauta que el profesor debe (6:12 [*...Definir la intencionalidad educativa en el uso de las TIC... es decidir qué modalidad de trabajo se va a usar b-learning o e-learning, precisar el modelo pedagógico que va a guiar el diseño del recurso tecnológico, es importante también diseñar el contenido, esquema y elementos del recurso tecnológico a usar así como se debe decidir sobre las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación a implementar...*] (47:51) Codes: [Planificación Docente].) Ante ello, se considera el mayor aprovechamiento posible del recurso tecnológico y de la metodología didáctica a implementarse bajo las TIC, para determinar la intención educativa, se capta en el relato, los enunciados necesarios que se enmarcan dentro de la planeación docente con las TIC, en la cual se proyectará primeramente las actividades de aprendizaje determinadas desde los contenidos y propósitos de las competencias que se requieren alcanzar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Al respecto, Coll y Bolea (1990) señalan que el hecho educativo debe sostenerse en la correcta planeación de la intencionalidad didáctica; es decir, que cualquier situación en el plano educativo requiere de una serie de acciones del profesor que estén determinadas en contribuir con los aprendizajes de los estudiantes, con una cierta dirección y con un propósito determinado, a lo cual se agregaría para la didáctica con sustento en las TIC, que derive en una interacción significativa entre el profesor, el estudiante y el medio tecnológico. Esto tiene total concordancia con la exposición de A5 cuando establece que (5:6 [*...el docente debe hacer una planificación; pero una donde realmente vaya con la intencionalidad de que va a enseñar bajo otra modalidad distinta a la que él ha venido enseñando; es decir, primero debe cerrar su forma actual e innovar que es su proceso, y como tal, lleva*]

sus etapas...] (51:54) Codes:[*Acción Docente con las TIC*]). El discurso precedente pauta la planificación docente en una relación lógica con la organización y orientación de la propia acción del profesor, enmarca la innovación, la estrategia docente como líneas para lograr el proceso de aprendizaje de los estudiantes con el uso de la herramienta tecnológica, lo cual ubica el hecho educativo en un proceso de renovación del modo de enseñar y aprender. Esta visión sobre planear la acción docente en términos de definir el propósito de actuación y además mostrarla innovadora y estratégica, alude A5 se debe porque (5:4 [*...allí influyen factores como el método que el docente escoja, entonces allí influye la parte pedagógica, el conocimiento de porque está ese medio y como usarlo y en qué momento...*]) (37:39) Codes: [*Reflexión de la Acción Pedagógica*]).

Se muestra en esta secuencia discursiva, una verdadera intención en el logro de una didáctica que incluya el uso tecnológico en una transformación educativa bien planificada. Es indudable, que la intencionalidad del profesor y la propia acción con la tecnología, es a lo que Pozo (2006) le confiere el acontecimiento y el éxito de sustentar la acción docente con la implementación de innovaciones tecnológicas, al respecto menciona dicho autor, depende de la integración didáctica el favorecimiento del conocimiento a partir del proceso de aprendizaje. La cual, se desarrolla y tendrá éxito bajo las estrategias del docente quien planificación todas a acciones y estrategias.

En concordancia, con lo expresado por los actores, se muestra al docente como el estratega de la planificación educativa, del favorecimiento y el ensamblaje de las acciones docentes que signifiquen el crecimiento del educando, así lo menciona el A6 (6:16 [*...Los espacios formativos que se apoyan en TIC...el trabajo en grupo para favorecer la interacción entre los estudiantes, promoviendo el análisis crítico, el cuestionamiento recíproco argumentado... todo ello, abona al desarrollo de competencias inter e intra personales...*]) (90:93) Codes: [*Acción Docente con las TIC*]). Al respecto, se pudo constatar en la observación de las prácticas con las TIC del A6 coherencia y estructuración que son sinónimos de una planificación educativa

que deriva en estrategias de aprovechamiento de la virtualidad, así se describe (16:14 [...(a) se conforman grupos con diferentes participantes, (b) se distribuyen roles y funciones, (c) se proponen actividades retadoras que requieren del aporte de todos...]) (52:54) Codes: [Estrategia docente con las TIC]). Esta postura coloca la acción docente con las TIC bajo criterios de estrategias docentes, donde la promoción del pensamiento, la participación y el trabajo en grupo son hasta ahora los que la orientan hacia el aprendizaje con trascendencia. En virtud de lo expuesto, se evidencia que el propósito de la planificación educativa que menciona los actores busca una intencionalidad didáctica con las TIC a través del trabajo colaborativo y la cooperación docente se busca incentivar en el estudiante la perseverancia y la actitud responsable; criterios éstos que se condensan en las propias acciones del profesor; sin descuidar los contenidos curriculares propiamente dicho. Se reitera en la observación de las prácticas con las TIC que todos los actores fomentan desde su concepción de planificación, la participación y el trabajo colaborativo, esto es sinónimo de una concepción previa del apoyo que el medio tecnológico le dará a su práctica pedagógica sustentada en las TIC. Esta conjunción de elementos que se vienen decantando se revela en el código definido como reflexión de la acción pedagógica, que desde la mirada de Tejada (2005, 62) expone que

... para entender el cambio con el uso tecnológico y responder al mismo de modo eficaz, tenemos que involucrarnos en una planificación activa que no se agote en la función de conocer, sino que se redefine a partir de conocer para introducir mejoras fundamentales en la didáctica y lo pedagógico

En esa óptica, la utilización de las TIC supone además, un favorecimiento en el proceso de aprendizaje, por lo que indiscutiblemente se beneficia al estudiante en su proceso de formación académica. El A5 expone (5:16 [...ahora la responsabilidad en un 90% está de tu parte porque ahora tú tienes que saberle entregar bien los materiales, saber discutir con ellos, no dejarlos solos, estar todo el tiempo detrás de las interrogantes y empezar una discusión alrededor de algún tema donde les van a suministrar materiales y quien opine que lo haga con base; entonces ya la persona ha perdido el miedo a la tecnología y ahora está es en proceso de

aprendizaje y estamos poniendo en funcionamiento el método...] (161:166) Codes: [Acción Docente con las TIC]). Se corroboró en la observación que la visión del A5 es coherente en su práctica con TIC, así, (15:4 [Se pudo evidenciar el continuo intercambio entre los participantes y el actor se hacen los debidos cierres se presentaran las reflexiones a la que llegaban los participantes, del mismo modo se observó en el aula virtual una la secuencia temática donde pautó en tres intervenciones de los participantes las ideas iniciales, las desarrollo y las de cierre en donde se manifiesta sus reflexiones sobre lo tratado... en la construcción del conocimiento...]) (20:25) Codes: [Acción Docente con las TIC] [Interacción con las TIC] [RolMediador Docente])

Desde esa premisa, el hecho educativo se centra en el alumno, esto supone lejos de descargar la responsabilidad didáctica, más bien la acrecienta hacia una significancia de un aprendizaje centrado en el estudiante y como este se propia de los mismos. En esa dirección, la intencionalidad didáctica debe considerar a criterio del A1 (2:17 [...en posteriores aprendizajes y de allí que el aprendizaje sea mucho mas consiente y por tanto, mi acción pedagógica tiene que estar sumida en eso, en que haya mayor conciencia del estudiante sobre lo que está aprendiendo y algo así como que aprendemos todos...]) (96:99) Codes: [Aprendizaje Significativo]). Se puede interpretar, la pertinencia que se hace de la acción docente hacia el favorecimiento de un aprendizaje superior del estudiante, donde estos últimos adquieran mayor habilidad de desarrollar conocimientos apoyados en las TIC.

Este énfasis del proceso educativo en lo consciente del aprendizaje autónomo y permanente del estudiante ha sido denominado por Ríos (2004, 19) ...“el proceso potencialmente consciente e intencional mediante el cual el sujeto organiza y modifica sus planes de acción en función del logro de determinadas metas de aprendizaje”. Se pretende entonces, lograr que los estudiantes sean más autónomos aprendiendo; es decir, que sean capaces de autorregular sus acciones para aprender, hacerlos más conscientes de las decisiones que toman, de los conocimientos que ponen en juego, de sus dificultades para aprender y del modo de superar esas

dificultades.

El A2 al preponderar la intención docente en búsqueda del aprendizaje hace referencia y menciona (2:16 [*...A mi modo de ver, una cosa es el cumplimiento didáctico en función de lo que debo enseñar y por supuesto la forma de canalizar mi acción pedagógica con el uso de la tecnología tendría que ir más allá de ese sólo cubrimiento de lo temático; es decir, volvemos a mi punto de vista inicial, es poder darle al estudiante todas las posibilidades o ayuda para preponderar ese aprendizaje y que no sea un simple aprendizaje para ese momento y para ese contenido sino que verdaderamente eso tenga trascendencia...*] (91:96)). Esta puntualización, tiene el propósito que los estudiantes transiten en sus propios procesos de construcción del conocimiento significativos y de autonomía, en este orden, Canales (2005) señala que a los estudiantes cuya intención del docente es hacerles más competentes y eficaces en la resolución de problemas y tareas con el uso de las TIC, se abre un panorama que orienta el aprendizaje en procesos de autonomía que se asocian colaborativamente con pares, docentes y la misma tecnología.

Es así, que emerge el concepto *Planificación Asertiva en la Incorporación de las TIC*, que se significa como el plan de trabajo técnico didáctico que conforma una declaración de planificación por parte del profesor y una garantía y un compromiso para el participante que se ve inmerso en dicho proceso de formación.

Se presenta a continuación, la segunda subcategoría, denominada: Arquitectura tecnoeducativa, la cual se corresponde a la categoría: Intencionalidad Didáctica. Es importante referir, que la información obtenida permitió codificar en Diseño Instruccional, Dominancia Tecnológica, Desconocimiento Tecnológico y Diseño y Usabilidad con las TIC. Todos ellos, expuestos en diferentes relatos muestra que su procesamiento dará lugar para avanzar en la teorización con un concepto emergente, cuya construcción analítica se presenta de la manera siguiente:

Subcategoría= Arquitectura tecnoeducativa: Articulación a la formación con las TIC.

Nota: CF: Categoría familia. C.E: Concepto emergente
Gráfico 5. Arquitectura Tecnoeducativa.

La arquitectura tecnoeducativa es el ensamble entre la técnica informática y la educación sustentada en las TIC, donde cobran relevancia los elementos de diseño de materiales virtuales así como el dominio tecnológico del profesor. En dicha dirección, la calidad de la acción docente también está signada por integración de recursos que dentro de la planificación docente se define desde el diseño instruccional. Al respecto, el A3 establece que (3:15 [*...el diseño instruccional, que ahora da un cambio porque los materiales tienen que ser más interactivos, tienen que ser más guiados, deben inducir al estudiante hacerse preguntas, a responder, a encontrar las respuestas en el material, tienen que ser más llamativos, porque es una competencia*

prácticamente con los medios que él está manejando en la tecnología...] (94:98) Codes: [Diseño Instruccional]). En ese sentido, el diseño de los materiales según este actor, debe presentar una usabilidad en el diseño de estos últimos, un acompañamiento de similitud de las tecnologías que el estudiante utiliza comúnmente.

Sin embargo, el A4 (4:14 *pauta de manera más contundente el diseño instruccional al mencionar que [...De la parte de proyección de materiales... nosotros cuando creamos materiales muchas veces vemos es de qué manera se pueda realizar una actividad con lo que se le está presentando para que el alumno refuerce. El cumplimiento de un objetivo... cuando se diseñan los materiales que se van a presentar pensamos un poco en eso, qué se puede hacer para evaluarlo luego de una actividad de retroalimentación, siempre se hace como esa estrategia previa antes de la construcción del materia...]* (123:128) Codes:[Diseño Instruccional]). Es así, que el diseño instruccional desde la concepción de los actores claves contiene elementos que responden a la planeación de los materiales que se disponen con el uso tecnológico, en los entornos virtuales, páginas web u otro recurso de soporte con las TIC.

Es importante señalar, que el proceso de observación de las aulas virtuales de los actores A3 y A4 el diseño instruccional no estaba presente como un proceso continuo y sistemático, no se comprobaron elementos que permitieran entender la prevención de especificaciones instruccionales bajo sustento de teorías instruccionales y teorías de aprendizaje para asegurar que se alcanzarán los objetivos planteados. Al respecto, Belanger y Jordan (2000) pautan que el diseño instruccional se hace un completo análisis de las necesidades y metas educativas a cumplir y posteriormente, se diseña e implementa un mecanismo que permita alcanzar esos objetivos. Así, este proceso incorpora el desarrollo de materiales y actividades instruccionales, y luego las pruebas y evaluaciones de las actividades del alumno. Se puede entender entonces, que existe una distancia entre lo conceptual y lo procedimental de los actores A3 y A4 con respecto al diseño instruccional. Bajo una

dirección teórica, el A5 menciona que (5:7 [*...empezar dentro de la generación de un nuevo modelo de enseñanza, comienza con una buena planificación y dentro de ella es importante que el docente cree una guía didáctica...*] (55:57) Codes:[*Diseño Instruccional*]). Esta referencia, está enmarcada en la base teórica del diseño instruccional, que como lo establece Peck y Wallance (1993, 35)

El diseño instruccional implica una planeación sobre el curso que se desea impartir, qué se pretende, a quién estará dirigido, qué recursos y actividades serán necesarios, cómo se evaluará y cómo se mejorará, para lo cual se requiere organizar información y definir objetivos de aprendizaje, claros y medibles.

En esa línea, se corroboró en la observación del aula virtual de A5 que ésta cumple pautas de diseño y usabilidad, en relación con ello, se presenta de la observación lo siguiente (15:5 [*El actor utilizó el aula virtual con material seleccionado y con recursos didácticos que la hicieron bien interactiva, videos, presentaciones animadas, se evidenció al ver y compartir las producciones de los participante...*] (29:31) Codes: [*Diseño y Usabilidad con las TIC*]).

Se entiende, desde las opiniones de estos actores, que la producción del profesor bajo pautas de diseño instruccional, diseño y usabilidad y a posterior el uso que haga el estudiante desde una arquitectura tecnoeducativa permitirá alcanzar los objetivos académicos, de forma tal, que haya mayor aprendizaje y se le dé sentido a la información que recibirán desde la actividad soportada con las TIC.

En concordancia con descrito, Araujo y Chadwick (1988) plantean, que la relevancia del valor de los materiales está en la estructuración de los contenidos, donde el profesor debe tomar en cuenta los recursos tecnológicos y didácticos más apropiados en la consecución de los objetivos de aprendizaje. Por tanto, el diseño instruccional desde la intencionalidad didáctica funciona como un proceso que de manera sistemática apoya con la debida instrucción y estructuración temática las metas educativas, como el mecanismo tecnológico que permitirá alcanzar sus objetivos educacionales.

En ese sentido, se vislumbra la asociación del diseño y la usabilidad de los materiales educativos electrónicos, al respecto, el A5 desde su experiencia considera que ([...debemos tomar en cuenta en el diseño visual, el uso adecuado del texto de las imágenes, de los videos, de las imágenes en movimiento, todas estas cosas...]) (76:79) Codes:[Diseño y Usabilidad con las TIC]) Este pronunciamiento que tiene el actor sobre el diseño y usabilidad con las TIC, pautado en el cuidado de los elementos de los materiales informáticos, a ello se le suma la visión del A6 al referir que (6:17 [...El trabajo con recursos tecnológicos se fundamenta en tres áreas, contenido, servicios y tecnología. *El principal, servicios, porque a través de él se determina qué se ofrecerá al estudiante, de qué manera... sigue el contenido, donde se decide qué información se trabajará en el proceso de facilitación y finaliza con tecnología al decidir el recurso específico, para lo cual puede valerse del apoyo de un experto..]* (97:101) Codes:[Diseño y Usabilidad con las TIC]). Esto determina de forma lógica, los momentos del diseño y la usabilidad en los contenidos, servicios (material que manipulará al estudiante) y tecnología o recurso TIC para utilizar.

Al respecto, Fandos (2003, 166) ...“la usabilidad va más allá de la adecuación de una interface de usuario a los propósitos del material. Recoge los conceptos de eficacia y satisfacción del usuario en la valoración de un material que pueda responder a los objetivos planteados en un contexto específico de uso”. Vale decir, que la aplicación o material desarrollado para el uso educativo le sea útil al estudiante en la medida en que sea capaz de aprender a través de la actividad de aprendizaje electrónico. Bajo este sustento, se observó que el aula virtual del A6 presenta todas pautas de diseño instruccional y usabilidad, así se recoge (17:5 [*Solo uso de aula virtual con un excelente diseño instruccional y bases de usabilidad. Se reitera, se valoraron dos aulas de este actor. ..]* (26:27) Codes: [*Diseño Instruccional*] [*Diseño y Usabilidad con las TIC*]).

Desde esta perspectiva, se incorporan de forma adicional a la Arquitectura tecnoeducativa dos elementos que inciden desde la visión de los actores claves en el éxito de una actividad sustentada con las TIC. Ellas son: Dominancia tecnológica y

de manera inversa el Desconocimiento tecnológico. Para el A1 (1:27 [*...Lo primero que tiene que hacer el docente es dominar el recurso tecnológico, si no lo domina no puede lidiar con él y si pretende hacerlo yo creo que va a fracasar..*] (158:159) Codes:[*Dominancia Tecnológica*]). La Dominancia tecnológica, es presentada por este actor como un requerimiento vital en el éxito de las actividades sustentadas en las TIC, a la par, el A4 dice (4:25 [*...Asumiendo que no hay problema con el uso del medio...*] (226:226) Codes:[*Dominancia Tecnológica*]). La implementación puede estar garantizada. Sin embargo, es importante mencionar que parte de la incorporación de las TIC en el contexto universitario, según lo pauta el A1 viene dada, por profesores expertos (1:41[*...los únicos profesores que hacían algún trabajo al respecto; es decir, los que daban informática, computación, ingenieros en sistemas y otro tipo de docente en la universidad que realmente se incorporaban con eso y lo hacían más porque era su área...*] (11:13) Codes:[*Dominancia Tecnológica*]). Es decir, una dominancia por formación profesional de carácter especializado. Sin embargo, la formación ulterior de los docentes con el fin de dominar el medio es otro elemento que refieren los actores, al respecto, el A2 (2:40 establece que [*...la formación tecnológica es importante, pues en algunas aulas universitarias el enfrentamiento con esta modalidad y tener una limitación en la dominancia tecnológica te deja un poco en principio minusválido...*] (267:269) Codes:[*Dominancia Tecnológica*]). Esto establece, que debe existir un proceso previo de formación e innovación docente a la incorporación de las TIC en la educación.

Esta visión, es próxima a lo que plantea Fandos (2005) sobre el saber hacer, a lo que arguye que los conocimientos y competencias de carácter aplicativo deben permitirle al docente mayor diseño, implementación y evaluación de las acciones con sustento en las TIC. De modo que, el desarrollo de su didáctica sea efectiva y eficiente en las funciones que les son propias, vale decir, el apoyo y la ayuda a la gestión individual y grupal de los estudiantes. Se evidencia en las observaciones y por las interacciones de acompañamiento de los actores de esta investigación un dominio

tecnológico deseable y suficiente de entornos virtuales.

Bajo esa postura de dominancia, se confrontan los actores de la Dominancia al Desconocimiento Tecnológico, refiere el A4 (4:2 [*...muchos profesores se han quedado en que apenas ven el computador, le temen...*] (6:7) Codes: *Desconocimiento Tecnológico*). Esto, según ellos atenta contra una buena didáctica con las TIC, donde aún persisten docentes que no hacen un buen uso de las tecnologías por su desconocimiento. El A1 apunta que muchos (1:11 [*...profesores...nos dicen: "créame un aula virtual para este semestre"; pero el profesor no sabe utilizarla, se las da a sus alumnos ellos ingresan; pero el profesor no puede mediar porque escasamente sólo sabe ingresar, no tiene la preparación..*] (52:55) Codes: [*Desconocimiento Tecnológico*]).

Se puede entender, que en el afán de estar a la par de las condiciones educativas que la requieren sólo hacen un uso aparente de las mismas, pues, tanto su acción como su saber siguen ceñidos a una enseñanza tradicional. Si bien, la dominancia tecnológica según los actores es un elemento fundamental en la incorporación de las TIC a la educación, ellos refieren que no es suficiente sólo ese dominio instrumental si no es acompañado por una dominancia didáctica del nuevo medio acompañante. Se corrobora para efectos de rigurosidad metodológica, que todos los actores claves de la presente investigación poseen un dominio tecnológico y que están incorporados en procesos de formación constante en nuevas tecnologías.

Nace así, el concepto *Articulación a la formación con las TIC*, el cual hace referencia a la valoración y concepción que debe tener el docente de los contenidos y materiales para ser usados en el contexto virtual. Los cuales deben estar estructurados bajo un adecuado diseño instruccional, con elementos de usabilidad informática.

Subcategoría= Tecnodidáctica: *Ensamblaje Tecnodidáctico.*

Nota: CF: Categoría familia. C.E: Concepto emergente
Gráfico 6. Tecnodidáctica.

Si se tiene como base que la acción del profesor y su intención didáctica son insustituibles, toda la proporción de acciones, recursos y uso adecuado de lo tecnológico, debe facilitar el desarrollo mediador. Todo ello, con el máximo sentido y relevancia para los estudiantes, a esto se le conocerá como la tecnodidáctica.

Cabe señalar, que desde esa anunciación parte la opinión del A1 (1:40 [...no es el recurso por el recurso sino aquello es una herramienta más... debemos concebirla como tal, de manera que nos permita hacer que el proceso enseñanza aprendizaje cada vez se enriquezca...]) (266:268) Codes: [Dominancia Tecnodidáctica]). Ante ello, se le confiere a los dominios técnicos y didácticos un requisito imprescindible en la integración curricular de las tecnologías. Se anuncia, por parte del A2 (2:3 [...por supuesto una manera de redireccionar la didáctica

estaríamos hablando, de no solamente tener una gran dominancia tecnológica, sino que también requiere de unos atributos, de una nueva actitud frente al hecho educativo... considero que una manera de que se pueden conducir los objetivos de enseñanza aprendizaje haciendo uso de las tecnologías es en definitiva un profesor que tenga una mirada hacia el hecho de su didáctica, con una visión amplia de unas nuevas maneras de relacionarse con los estudiantes, esa sería la manera por la cual vemos en este sentido redireccionada la didáctica con el uso de las tecnologías...] (22:29) Codes: [Dominancia Tecnodidáctica]). Estos relatos muestran que las decisiones didácticas y su realización práctica están visualizadas al proceso de aprendizaje, subyace en sus opiniones el sentido irrestricto que debe contener el uso tecnológico con el acompañamiento didáctico.

En este mismo aspecto de la relación didáctica el A4 expone (4:5 [*...creo que se debería tener esa parte de la didáctica, conocer lo que son las teorías del aprendizaje más adecuadas para hacer llegar todo eso y luego si poder desenvolverse en el área tecnológica...*]) (24:26) Codes: [Dominio Conceptual Didáctico]). Esto traduce, que en la medida en que la planificación docente indique estrategias adecuadas para las competencias formativas de los participantes toda la didáctica ejecutada con la tecnología será correspondiente en el proceso de aprendizaje.

Sin embargo, si la debilidad didáctica está presente en la implementación con las TIC, expone el A3 (3:20 [*...muchos de ellos manejan la tecnología; pero en vez de hacer un bien, hacen un daño y eso pues, apunta en un sentido peyorativo en el uso de las TIC, porque lo que decía antes de los cuestionarios, en vez de utilizarlo para que el muchacho aprenda, lo utilizan para evaluar y eso genera un estrés en los muchachos terrible, incluso un recurso a la tecnología, la preocupación de reprobar...*]) (150:154) Codes: [Debilidad Didáctica con las TIC]). Al respecto, Marquès (2000) establece que la falta de una didáctica adecuada con las tecnologías desencaja al experto técnico y desdibuja al docente iniciado en ellas, el fin último es la educación misma. Ello engrandece la importancia de la correcta didáctica con las

TIC y direcciona a la formación en fusión de la educación y las tecnologías de información, con un claro basamento de estrategias didácticas con las TIC.

Se puntualiza, como elemento de contrastación en la observación de la actividad práctica de los actores A1, A2, A3 y A4 que ninguno de ellos, presentan una dominancia tecnodidáctica como tal. Se reitera, el dominio técnico y el manejo conceptual de elementos didácticos, relatos ya expuestos anteriormente. Incluso, tienen conciencia como lo instó el A3 de la mala praxis con las TIC, pero más allá de eso, toda su acción docente se sustenta y así se observó, en una excelente dominancia estrictamente tecnológica, con el impulso de la interactividad tecnológica, los recursos y las actividades básicas que presentan por defecto los entornos virtuales de aprendizaje (EVA). Se evidencia de la observación la valoración más cercana de tecnodidáctica en los actores citados hasta esta parte, A3 (11:11 [*Además, muestra su experiencia el cuanto a los medios TIC que fomenta para la comunicación mediada, aulas virtuales en su caso...*] (42:43) Codes: [*Dominancia Tecnodidáctica*]).

En búsqueda de respuestas constitutivas, que enlacen la tecnología y la educación el A4 presenta, que uno de los detractores en este ensamble es la negación a la formación tecnológica, en sus palabras se expone (4:3 [*...a veces nos sorprendemos de que no es así y sobre todo los profesores en el área de postgrado que ya son profesores que digamos que creen que tienen un nivel de conocimientos que ya llegaron al tope, no se permiten que otras personas; en mi caso, una persona más joven les enseñe o les acerque a eso...*] (10:13) Codes: [*Negación a la Formación Edutecnológica*]). Se Entiende entonces, que parte de la negación tecnológica y didáctica con las TIC viene dada por la parálisis paradigmática que el docente tiene en años de prácticas docentes sin ningún tipo de innovación. Al respecto, Arenas (2001) así lo enfatiza, el estancamiento de la actividad docente corre grandes peligros cuando carece de procesos de renovación constante, el estar expuesto a una zona de confort en el tiempo, esto impide y cierra el crecimiento profesional, el temor de enfrentarse a nuevos conocimientos y procesos innovadores viene asociado a la pérdida de estima y prestancia.

Desde el aporte de Arenas, el investigador, como docente de los entornos académicos de esta investigación, conoce que los elementos de formación en tecnología no son muy frecuentes. De igual forma, muchos docentes no ven como atractivo la incorporación de las TIC ante años de actividad presencial tradicional. Esto es muy coincidente con la opinión del A4 cuando acerca las visiones de otros docentes (4:7 [...yo no voy a cambiar las actividades de evaluación ni el material que estoy dando porque yo llevo 20 años dando esto y me ha funcionado...]) (32:34) Codes: [Negación a la Formación Edutecnológica]. Si bien, los casos pudiesen no ser generalizados el ensamblaje tecnodidáctico responde a una red de relaciones entre los propios objetivos didácticos, los contenidos, la organización y la reorientación didáctica con un alto dominio.

Se privilegia, de un nuevo concepto denominado Ensamblaje Tecnodidáctico, que es la valoración de los objetivos de aprendizaje y su correcta implementación con las TIC, que debe evaluar y estimar, las aportaciones diferenciales que ofrece la tecnología. Y en la factibilidad los elementos tecnológicos permitirán el proceso interactivo con las correctas estrategias didácticas utilizadas con el acompañamiento de las TIC.

Se deriva así, la intencionalidad didáctica como una necesidad sentida de los actores clave, de sus relatos muestra y desde las propias convicciones así se demuestra. Se da paso, a un anunciamiento del concepto emergente el Saber Hacer Tecno-educativo, el cual, debe ser entendido como el traje que reviste al profesor de una acción docente que integre las TIC, con el propósito de pasar de un rol de dador de información, a un mediador del proceso de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. Este saber hacer tecno-educativo gesta un rol donde se reconoce al docente como un diestro de las nuevas tecnologías, con la capacidad de selección, adecuación y producción de materiales didácticos en soporte tecnológico, adaptados a los estilos de aprendizaje de sus participantes y bajo la aplicabilidad de un riguroso mecanismo de sistematización de la experiencia tecnoeducativa.

En el cierre de la presente categoría intencionalidad didáctica, se presenta en las próximas páginas 65 y 66, el cuadro resumen donde se condensan los elementos constituyentes, a saber las subcategorías y sus correspondientes conceptos emergentes. Lo que derivó un concepto emergente categorial denominado *Saber hacer tecnoeducativo*.

Cuadro 1. Cuadro resumen de la categoría intencionalidad didáctica.

<i>Categoría</i>	<i>Subcategorías</i>	<i>Conceptos Emergentes Subcategoriales</i>	<i>Concepto emergente Categorial</i>
<p>Intencionalidad didáctica</p> <p>Está reflejada en toda aquella apuesta que el docente declara implícita y explícitamente al partir de los objetivos de su planeación, su postura y acción docente, al hacer uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC)</p>	<p>Gestión docente con las TIC</p> <p>Es la conjunción de la Planificación Docente, la Acción Docente con las TIC, la Reflexión de la Acción Pedagógica y el elemento más altruista de toda esta gestión como lo es el Aprendizaje Significativo.</p>	<p><u>Planificación Asertiva en la incorporación de las TIC:</u> El plan de trabajo técnico didáctico que conforma una declaración de planificación por parte del profesor y una garantía y un compromiso para el participante que se ve inmerso en dicho proceso de formación</p>	<p><u>Saber Hacer Tecno-educativo:</u> Traje que reviste al profesor de una acción docente que integre las TIC, con el propósito de pasar de un rol de dador de información, a un mediador del proceso de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. Este saber hacer tecno-educativo gesta un rol donde se reconoce al docente como un diestro de nuevas tecnologías con la capacidad de selección, adecuación y producción de materiales didácticos en soporte tecnológico adaptados a los estilos de aprendizaje de sus participantes y bajo la aplicabilidad de un riguroso mecanismo de</p>
	<p>Arquitectura tecnoeducativa</p> <p>Es el ensamble entre la técnica informática y la educación sustentada en las TIC, donde cobran relevancia los elementos de diseño de materiales virtuales así como el dominio tecnológico del profesor.</p>	<p><u>Articulación a la formación con las TIC:</u> Es la valoración y concepción que debe tener el docente de los contenidos y materiales para ser usados en el contexto virtual. Los cuales deben estar estructurados bajo un adecuado diseño instruccional, con elementos de usabilidad informática.</p>	

	<p>Tecnodidáctica</p> <p>Es la proporción de acciones, recursos y uso adecuado de lo tecnológico, debe facilitar su desarrollo mediador con el máximo sentido y relevancia para los estudiantes</p>	<p><u>Ensamblaje Tecnodidáctico:</u></p> <p>Que es la valoración de los objetivos de aprendizaje y su correcta implementación con las TIC, que deberá evaluar y estimar, las aportaciones diferenciales que ofrece la tecnología. Y en la factibilidad los elementos tecnológicos permitirán el proceso interactivo con las correctas estrategias didácticas.</p>	<p>sistematización de la experiencia tecnoeducativa.</p>
--	---	---	--

Cuadro resumen de la categoría intencionalidad didáctica. (cont...)

Categoría: Práctica Pedagógica con Sustento en las TIC. Competencia docente con las TIC .

Se reconocerá como práctica pedagógica con sustento en las TIC, a los conocimientos y habilidades que precisa el profesor que introduce la virtualidad en su aula para el desarrollo correcto de su acción pedagógica.

Nota: CF: Categoría familia. C.E: Concepto emergente

Gráfico 7. Red Madre de Práctica Pedagógica con Sustento en las TIC.

Subcategoría: Estrategias didácticas con las TIC: *Secuencia didáctica virtual.*

Nota: CF: Categoría familia. C.E: Concepto emergente

Gráfico 8. Estrategias didácticas con las TIC.

La incorporación de las TIC en el proceso educativo, se ha dado por el impacto de la transformación social, la demanda educativa y la innovación tecnológica, que afecta elementos como la propia universidad, las características, necesidades e intereses del alumno, los cursos o cátedras y evidentemente, la práctica pedagógica y su metodología; es decir, que las estrategias didácticas con las TIC son los nuevos horizontes de la acción docente en los entornos enriquecidos con las TIC.

Al respecto, el A2 significa (2:9 [*...La tecnología por sí sola representa ya, una herramienta, un propio agente a nuestro modo de ver para el fortalecimiento del conocimiento, yo estoy en total acuerdo de que el tipo de estrategia en este caso para poder mediar de esa manera sería en principio, no desvincularse de ese conocimiento previo que tienen los estudiantes o por lo menos esa fortaleza tanto técnica como de aprendizaje que tengan ellos...*] (53:57) Codes: [*Estrategia docente con las TIC*]). Desde esta postura, el actor pauta la potencialidad natural de contribución al conocimiento de la herramienta tecnológica; pero establece claramente lo relevante de las estrategias docente al considerar los conocimientos previos del estudiante desde el ámbito tecnológico como del área del conocimiento que se esté desarrollando. Kearley (2000) indica, la estrategia docente con tecnología debe considerar la participación, donde el estudiante debe aportar respuestas significativas y relacionar sus conocimientos previos con sus conocimientos actuales. Es así, que parte de la estrategia docente con las TIC direcciona hacia un trabajo autónomo gestado con responsabilidad y conciencia por parte del estudiante.

Ahora bien, el A3 refiere la característica particular de trabajar con la tecnología, al respecto (3:9 [*...Ahora, cuando ya trabajamos con las TIC, se rompen esas fronteras, espacio temporales, eso implica una tutoría abierta, disponible, pertinente, oportuna, entonces no es solamente tomar los contenidos y ponerlos ahí, sino implica un trabajo que es eficiente, efectivo, satisfactorio y adaptado a nuestros tiempos...*] (67:70) (Codes: [*Estrategia docente con las TIC*])). Se corroboró en la observación de las prácticas con las TIC que el A3 utiliza la estrategia de la colaboración entre pares y sustenta su tutoría de forma abierta e interactiva, a

continuación (12:7 [*Con las TIC busca innovar el proceso de enseñanza aprendizaje y fomenta el aprendizaje colaborativo e interactivo...*] (26:27) Codes: [*Trabajo Colaborativo*]).

El potencial de comunicación y acceso a la información de estas herramientas tecnológicas, ofrece un valor agregado a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que en función de su adecuación didáctica, brindarán la posibilidad de mejorar estos procesos, así lo retoma Kearsley (2000) al indicar que el profesor debe implicarse, participar, gestar y enviar aportaciones a las actividades virtuales como un elemento estratégico de su acción docente, la diferencia sustancial en la virtualidad es la dirección alumno–profesor, la cual debe ser enriquecida por el docente permanentemente.

En esa perspectiva, se va dando paso a la estrategia didáctica con las TIC y el A2 lo personifica al mencionar (2:19 [*...nosotros usamos ese medio como medio de enseñanza por sí mismo, entonces estamos hablando que en este dinamismo que produce el uso de la tecnología en el hecho educativo, nosotros como profesores tenemos la posibilidad de hacer una reorientación pedagógica de las estrategias permanentes que de algún modo; no es que tengan que estar siempre a lo mejor pensadas en que sean muy innovadoras, sino sencillamente ir mas bien, adecuando las que según los estudiantes o el grupo que tengan son las que requieren...*] (106:112) Codes:[*Estrategias de Enseñanza con TICs*]).

Se puede interpretar, la preponderancia en adoptar una nueva visión didáctica con el uso de la tecnología que permita relanzar mayores beneficios a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la construcción de un nuevo conocimiento. Esto lo corroboró el A2 cuando expone (2:20 [*...es decir, tiene que ser estructurado sobre la base de los verdaderos intereses que tienen los grupos y de ahí es donde yo digo, que esa planeación es la que me va a permitir adecuar las estrategias que requiere mi grupo...*] (118:120) Codes: [*Estrategias de Enseñanza con TICs*]).

Se confirma, que A2 pautó estrategias de enseñanza con las TIC, a

continuación lo observado en su práctica educativa virtual:

A2 (9:9 [Fue evidente que la profesora fomenta la colaboración, pues los estudiantes intercambiaron información desde la propia construcción como equipos de trabajo, expusieron sus ideas y a su vez, complementaron lo expuesto por otros con un sentido crítico y de reflexión...] (36:39) Codes: [Estrategia docente con las TIC]).

Asimismo:

A2 (9:12 [trabajo de grupos para análisis de textos y producción de infografías y ensayos electrónicos...] (52:53) Codes: [Estrategia docente con las TIC]).

Los relatos anteriores muestran un criterio común como lo es trabajo en equipo. Esta estrategia docente con las TIC potencia los procesos intersubjetivos, que le permite al docente bajo una interacción mediada afianzar los conocimientos. Se interpreta entonces, que el trabajo en grupo acompañado del análisis y reflexión crítica del material tratado y la producción de ensayos e informes gráficos (infografías) incentivan los procesos mentales superiores con el apoyo de los recursos TIC. Se avizora, en la práctica pedagógica y en sus opiniones el reacomodo o adecuación de la enseñanza en medios tecnológicos, al buscar una práctica con niveles de eficiencia que responda a lo planeado, a los objetivos de enseñanza y aprendizaje e intereses de los participantes.

En búsqueda de la mejor estrategia de enseñanza, se van enfocando los elementos que potencien el aprendizaje significativo, esto supone partir de las características del alumno, tal y como lo mencionan los actores de ésta investigación; pero, a su vez, la estrategia docente debe responder didácticamente a la eficiencia del medio tecnológico en la distancia virtual, pues, existe un factor de aislamiento que se convierte en un detractor del proceso educativo tecnológico. Así lo señalan Fandos, Jiménez y González (2002) quienes advierten que los alumnos virtuales deben ser compensados de manera sutil para paliar el sentimiento de aislamiento, donde lo estratégico del profesor pasa por proporcionar de manera más fácil e

intencional al aprendiz un procesamiento más profundo de la información nueva. En esa relación, es el docente, el planificador y diseñador de materiales, es en sí, su acción docente la que gesta y constituye las estrategias de enseñanza.

Bajo esa perspectiva, Díaz y Hernández (1999) indican que las estrategias de enseñanza son los procedimientos o recursos utilizados por el profesor para promover aprendizajes significativos. Existe una visión puente de los actores claves en iniciar las estrategias para seguir, la cual por ser simple no es menos relevante, así el A5 establece (5:14 [*...tenemos que considerar muy bien la audiencia; es decir, el auditorio al cual nos vamos a dirigir...*] (135:136) Codes:[*Estrategia para Conocer al Estudiante en lo Virtual*]). El A1 lo significa al exponer (1:22 [*...a mis alumnos una de las primeras cosas que les pido es que actualicen su perfil de usuario y los dejo libres se meten y colocan sus fotos, después que pasa este proceso, entonces yo en la parte presencial les digo o les doy el visto bueno, se corrigen las cosas en cuanto a la presentación en la red...*] (122:125) Codes:[*Estrategia para Conocer al Estudiante en lo Virtual*]).

Se puede valorar, que la vinculación con el estudiante y el medio tecnológico se inicia de manera natural. Al respecto, el docente da acceso al recurso tecnológico sin mayores reglas, pidiéndole al estudiante que coloque sus datos de perfil de usuario y estratégicamente comienza el conocimiento de quién es su audiencia; es decir, a quienes se va a dirigir. En esa aproximación inducida, se inicia a criterio de los actores claves una serie de ventajas internalizadas en el participante; éste puede conocer el medio tecnológico implementado para él, por lo que le es fácil familiarizarse con el medio virtual y esto formaría parte del incentivo docente para pasar a una segunda etapa, la cual es atender el aprendizaje del estudiante y la estrategia didáctica a implementarse.

Se valoró, en las observaciones de las aulas virtuales del A1 y A2, que los estudiantes tienen un registro personal virtual muy detallado, con sus nombres, información de ubicación electrónica e intereses personales. De igual forma, los

actores A1 y A2 proveen sus aulas de una cafetería virtual, donde bajo la modalidad de un foro, permiten todo tipo de intercambio o comentario desinhibido, que sólo persigue la familiaridad, la motivación y el apego del estudiante con su aula o espacio virtual.

Se puede referir, entonces, que los criterios de cualquier estrategia de enseñanza y aprendizaje consisten en afectar la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento e incluso, la modificación del estado afectivo o motivacional del alumno, para que éste aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares que se le presentan. En relación con ello, Escamilla de los Santos (2003) pauta que, indistintamente del medio tecnológico, siempre debe valorarse para efectos de estrategias didácticas el punto de vista y la perspectiva de enseñanza del profesor, dicha perspectiva pasa por un análisis epistemológico de las teorías educativas y como pueden ser aprovechadas unas u otras en la visión personal del docente.

Aunado a ello, se encuentra la perspectiva de la práctica pedagógica con sustento en las TIC, en el aporte teórico en Vygotski (1979) cuando señala la identificación de la labor del profesor desde la mediación. Al asumir ese rol el docente contribuye, ayuda y apoya al estudiante para que sea capaz de utilizar el medio tecnológico desde elementos de comprensión e interpretación que en el plano interpsicológico le gesta un favorecimiento y apropiación del aprendizaje.

Se decanta, de todos los elementos expresados dentro de la *Subcategoría Estrategias Didácticas con las TIC*, la *Secuencia didáctica virtual*, la cual podrá entenderse como la visión docente al planteamiento e implementación de la didáctica con sustento en las TIC.

Subcategoría: Gestión institucional con las TIC: *Contexto institucional tecnológico.*

Nota: CF: Categoría familia. C.E: Concepto emergente

Gráfico 9. Gestión institucional con las TIC.

Existen criterios de carácter organizacional, que como elementos de gestión y dirección de la institución educativa pautan el deber ser de la incorporación de las TIC en los contextos educativos, a esto se conocerá como gestión institucional con las TIC. En esa mirada, en consideración de los actores claves, se muestran sus posturas ante la responsabilidad institucional en términos de responsabilidad en la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Al respecto, el A4 (4:20 [*...En la experiencia que se ha dado aquí en la universidad se ha visto que han tomado en serio; de hecho, todos sus procesos dentro de la universidad se están emigrando a la parte tecnología...*] (179:181) Codes: [Institucionalización de procesos con las TIC]).

La iniciativa institucional podría determinar en gran medida la institucionalización de prácticas pedagógicas con apoyo en la TIC, el hecho que se

formalicen los procesos académicos con apoyo tecnológico conducirá a una visión de conjunto, así lo exponen Barberà y Badia (2004) al establecer que las innovaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen en la dirección corporativa un marco de apoyo y de motivación que repercute en el docente y en sus procesos de innovación tecnológica.

En esa misma línea organizativa, los actores en cuanto a la incorporación y el perfeccionamiento docente con las TIC, consideran en palabras de A3 que (3:33 [...perfeccionamiento en la parte de docencia virtual, eso es una iniciativa virtual y unos cursos de nuevo ingreso... se lo das a través de un medio virtual y le estás enseñando una herramienta con los nuevos medios...] (270:272) Codes:[Apoyo Edutecnológico Institucional]). Puede valorarse en el relato, la responsabilidad de la organización educativa donde la correcta formación del profesorado en la apropiación tecnológica y educativa, es la que permitirá una mirada edutecnológica que accederá entonces a incorporar la innovación educativa con las TIC y la utilización formal de medios didácticos tecnológicos en la actividad académica.

Ahora bien, es preocupación de los actores el cómo deslastrar al sector de la educación superior del uso inadecuado de las TIC y la marcada contraposición de la emulación de la enseñanza tradicional en las TIC, el A1 expone (1:28 *expone [...un profesor tiene aula virtual; pero casi nunca pone nada allí y lo que pone son guías solamente y las mismas guías las podemos encontrar en clase, entonces trasladar los errores que cometes en el aula presencial a la virtual no tiene ningún sentido...]* (161:163) Codes: [Emulación de Enseñanza Tradicional con TIC]). Esta realidad en la prácticas docentes con las TIC desvirtúan la potencialidad didáctica del medio y su adecuado uso edutecnológico.

Sin embargo, más allá de la institucionalización tecnológica la emulación de malas prácticas docentes presenciales en la virtualidad se corroboró en la opinión del A4 quien puntualizó al respecto (4:11 *[...me llamó la atención uno de ellos, llegó con material transcrito a máquina de escribir, las hojas amarillas casi desechas y lo*

que dijo fue; escanéenlo, digitalícelo que eso es lo que yo voy a montar en mi aula virtual...] (96:98) Codes:[*Emulación de Enseñanza Tradicional con TIC*]). Se puede deducir, que en el esfuerzo de institucionalización de la tecnología, existen grupos de docentes que más que logística tecnológica y formación en las TIC, requieren un apoyo institucional en su didáctica docente. En concordancia, Escamilla de los Santos (2003) significa que al analizar el contexto institucional potencial de implementación con tecnología, se fuerzan barreras y paradigmas de ciertos grupos docentes, esto no siempre contribuye a la correcta incorporación de las TIC, pues, la visión personalista del profesor predispone su acción docente con la tecnología.

Empero, a criterio del A1 la presión social traducida por el estudiantado impondrá la inserción de las TIC en los procesos educativos (1:7 [*...entonces esos mismos alumnos presionan porque sus expectativas han cambiado... ellos ingresan a la universidad muy diferente al ingreso de hace 5 años atrás y quieren tener profesores que les enseñen cosas no necesariamente tecnologías; pero sí que lo involucren, por ejemplo, si le vas a mandar algo, ellos quieren que el profesor tenga un grupo en yahoo donde se pueda discutir el tema o muchos de ellos, por ejemplo se están acostumbrando a las aulas virtuales, entonces preguntan si tienen o no...por ejemplo en primer año de repente algunos profesores utilizan tecnologías, otros menos y de allí comienzan a comparar; y como el alumno de hoy en día no teme discutir con sus profesores, cosa que también ha cambiado bastante, el alumno de hoy en día simplemente se para y enfrenta, intervienen directamente en el proceso de formación. Eso obliga al profesor que debe involucrarse; es decir, si hay poca tecnología en el aula y en la práctica docente, bueno entonces hay que ver cómo se hace para incorporar un poco más...]* (25:36) Codes:[*Innovaciones con las TIC*])

Esto resaltaría, que no hay posibilidad de demorar la innovación con las TIC pues, el contexto demandará su utilización. Se quiere dejar por sentado, que de la observación hecha a los espacios virtuales de los profesores actores claves, se pudo valorar una organización cercana a la idea de diseño instruccional, sobre lo cual, las aulas no están recargadas de materiales digitalizados, muy por el contrario los

materiales son muy específicos. Se percató también, que el A6 es el actor con mejor diseño instruccional; pero incurre en constantes estrategias de emulación de la actividad presencial al respecto se presenta lo que se visualizó de su EVA. A6 (17:1 [Las clases muy dinámicas y sincrónicas con un cuarto de charla o chat bajo moodle desarrollo un taller virtual, propicio con un orden el diálogo, pauto nuevamente estrategias de: (a) lectura previa, (b) respuesta a preguntas formuladas, (c) plenaria virtual...]) (6:8) Codes: [Emulación de Enseñanza Tradicional con TIC]). Es importante resaltar ante lo presentado, como una dominancia tecnológica sólo solventa parte del problema tecnoeducativo, las instituciones de educación superior deben estar conscientes que el elemento instrumental lo es suficiente y que la formación pasa desde la tecnología a la integración didáctica con las TIC.

Ante ello, emerge un concepto de la Subcategoría Gestión institucional con las TIC, el cual es *Contexto Institucional Tecnológico*, que podrá entenderse como todos los elementos de gestión y dirección organizacional que pautan la incorporación de las TIC en la docencia universitaria, el cual considera aspectos en cuanto a características, individuales como colectivas, de los usuarios, las concepciones y los nuevos roles de profesores y alumnos, la disponibilidad tecnológica de la institución y todos los elementos de logística tecnoeducativa requeridos para ello.

Es así, que de la Categoría Práctica Pedagógica con Sustento en las TIC, florece el concepto emergente *Competencia Docente con las TIC* que son los conocimientos y habilidades del profesor que hace uso de las TIC para el desarrollo correcto de su práctica pedagógica, donde el conocimiento específico, el conocimiento tecnológico y el conocimiento didáctico se interrelacionan entre ellos y configuran la destreza necesaria para una correcta acción docente.

En el cierre de la categoría práctica pedagógica con sustento en las TIC, se presenta en la página 77, el cuadro resumen contentivo de las subcategorías y sus correspondientes conceptos emergentes. Lo que derivó en un concepto emergente denominado *Competencia Docente con las TIC*.

Cuadro 2. Cuadro resumen de la categoría práctica pedagógica con sustento en las TIC.

<i>Categoría</i>	<i>Subcategorías</i>	<i>Conceptos Emergentes Subcategoriales</i>	<i>Concepto emergente</i>
<p>Práctica Pedagógica con Sustento en las TIC</p> <p>Son los conocimientos y habilidades que precisa el profesor que introduce la virtualidad en su aula para el desarrollo correcto de su acción pedagógica.</p>	<p>Estrategias didácticas con las TIC</p> <p>Son los nuevos horizontes de la acción docente en los entornos enriquecidos con las TIC</p>	<p><u>Secuencia didáctica virtual:</u> Es la visión docente al planteamiento e implementación de la didáctica con sustento en las TIC.</p>	<p><u>Competencia docente con las TIC:</u></p> <p>Son los conocimientos y habilidades del profesor que hace uso de las TIC para el desarrollo correcto de su práctica pedagógica, donde el conocimiento específicos, el conocimiento tecnológico y el conocimiento didáctico se interrelacionan entre ellos y configuran la destreza necesaria para una correcta acción docente.</p>
	<p>Gestión institucional con las TIC</p> <p>Son los criterios de carácter organizacional que como elementos de gestión y dirección de la institución educativa pautan el deber ser de la incorporación de las TIC en los contextos educativos.</p>	<p><u>Contexto institucional tecnológico:</u></p> <p>Son los elementos de gestión y dirección organizacional que pautan la incorporación de las TIC en la docencia universitaria, en el que se consideran características individuales como colectivas, de los usuarios, las concepciones y roles de profesores y alumnos, la disponibilidad tecnológica de la institución y todos los elementos de logística tecnoeducativa requeridos para ello.</p>	

Categoría: Proceso de Mediación con las TIC. *Cualidad mediadora con el uso de las TIC.*

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación virtual ha provocado importantes modificaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en consecuencia, se ha producido un desplazamiento de roles y funciones de los actores partícipes, entre ellos, los que enseñan y los que aprenden. Se entenderá como Proceso de Mediación con las TIC, el reacomodo de los roles tradicionales del docente en su postura, conceptualización y dirección distinta a la acción docente presencial, pues, desde esta mirada mediadora se busca un docente que se constituya en tutor y facilitador de herramientas que le ayuden al estudiante en desarrollar su propio proceso de aprendizaje con autonomía.

Nota: CF: Categoría familia. C.E: Concepto emergente
Gráfico 10. Red Madre de Proceso de Mediación con las TIC.

Subcategoría: Mediación con las TIC: *Visión de la mediación con las TIC.*

La idea de mediación con las TIC se entenderá como una nueva postura educativa diseñada desde la teoría sociocultural y configurada por y hacia las nuevas tecnologías, lo que otorga categorías sintácticas y semánticas diferentes a las propuestas tradicionales de la mediación. Se percibe desde esta anunciación, que los

actores apuntan a una dirección de la mediación como sustento de su práctica tecnoeducativa. Al respecto, el A2 *expone* (2:12 [*...pareciera que de entrada ya hay una posibilidad del profesor para poder considerar que ese proceso de aprendizaje desde el principio, ya tiene un propio ritmo y que solamente estaríamos hablando; primero de ser verdaderamente un docente bien estratégico en el sentido de ayudar y apoyar oportunamente a ese estudiante que está intentando con el uso de la tecnología tener cierta independencia en su proceso de aprender...*] (66:71) Codes:[*Concepción de la Mediación*]).

Nota: CF: Categoría familia. C.E: Concepto emergente
Gráfico 11. Mediación con las TIC.

Se capta en el relato del actor, el valor de un cambio de rol con el uso de las TIC, al partir de lo estratégico se busca constituirse en un docente de tutor, guía, orientador, que toma la cooperación y la facilitación como parte de su acción docente. Es así, que el A2, *pauta* (*[...la mediación del docente tiene al principio una gran responsabilidad; pero ante todo, no puede desvincular su objetivo primordial que es el de poder apoyar y crear unas verdaderas oportunidades para que el estudiante aprenda...]* (77:80) Codes:[*Concepción de la Mediación*])

En concordancia con lo expuesto, se puede señalar que Vygotski (1979)

establece en el proceso de mediación la posibilidad de interacción en la cual, se enfatiza el trabajo colaborativo y cooperativo que busca la autonomía del aprendizaje del estudiante.

Además, se considera en la visión mediadora el proceso de internalización, el cual corresponde a la capacidad humana de reconstruir e interiorizar las experiencias vividas externamente. En ese sentido, el A2 expresa (2:2 *[...el hecho educativo es un hecho social basado en las relaciones interpersonales y que por supuesto, las tecnologías no vienen a desplazar al profesor sino que por el contrario vienen a complementar su didáctica con el aprovechamiento que se haga de ella y en este caso en particular lo que se ha fomentado mucho su utilización en el ámbito universitario...]* (11:15) Codes:[*Relación Sociocultural Tecnológica*]) Al respecto, Hernández (1988) plantea que el sujeto, a través de la actividad mediada, en interacción con su contexto y al participar con los otros en prácticas socioculturalmente constituidas, reconstruye el mundo en que vive. Aquí se valora, la relevancia y la participación del docente, quien ayuda y orienta a los alumnos en el desarrollo del aprendizaje, al actuar como mediador entre alumnos, contenidos y recursos.

Con la observación del actor A2, se deja constancia y se corrobora el esfuerzo por prácticas donde el proceso intersubjetivo esté presente, se visualiza en la acción docente un apalancamiento en la colaboración y la interacción, como los elementos socioculturales que constituyen lo que a criterio de este actor es mediar, a continuación lo observado:

A2 (9:9 [Fue evidente que la profesora fomenta la colaboración, pues los estudiantes intercambiaron información desde la propia construcción como equipos de trabajo, expusieron sus ideas y a su vez, complementaron lo expuesto por otros con un sentido crítico y de reflexión...] (36:39) Codes: [*Estrategia docente con las TIC*]).

Igualmente se observó:

A2 (10:10 [Se observó la regularidad de la intervención oportuna de la

profesora y su acompañamiento cuando lo requirieron los participantes, la aclaración...] (46:47) Codes: [Rol Mediador Docente]).

Al respecto, Barbero (1987) expone que la mediación tecnológico-educativa planteada como un intercambio bajo el medio tecnológico, no remite a los artefactos sino a los nuevos modos de percepción y lenguaje, nuevas narrativas, escrituras y sensibilidades que configuran las subjetividades. Es así, que el A2 busca en la interacción una construcción de significados, acuerdos, premisas de aprendizaje que desde lo intersubjetivo permita luego la reflexión personal del alumno y se gesticone un proceso intrasubjetivo en el cual se asienten simbólicamente un conocimiento significativo.

En esa línea, el A5 especifica (5:18 [*...Parte primero de haber dado los elementos necesarios para que el estudiante establezca la discusión y que él la domine, luego viene la etapa de la interiorización de ese conocimiento, porque primero es un entender de las cosas; pero no se ha logrado el conocimiento y la mediación ocurre con la interacción y luego si la soledad para interiorizar el conocimiento, un momento de nueva comunicación...*]) (195:199) Codes: [Rol Mediador Docente]). De este actor, se observó una total concordancia con su discurso, se deja constancia a continuación:

A5 (15:4 [*Se pudo evidenciar el continuo intercambio entre los participantes y el actor... se hacen los debidos cierres se presentarán las reflexiones a la que llegaban los participantes, del mismo modo se observó en el aula virtual una la secuencia temática donde pautó en tres intervenciones de los participantes las ideas iniciales, las desarrollo y las de cierre en donde se manifiesta sus reflexiones sobre lo tratado. Se reitera este tipo de estrategia en la construcción del conocimiento...*]) (20:25) Codes: [Acción Docente con las TIC] [Interacción con las TIC] [Rol Mediador Docente]). Se interpreta, la visión de mediación del A5 quien se apoya en la conceptualización de Vygotski (1979) denominada la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) donde cada alumno dependiendo de su nivel de desarrollo y de sus

conocimientos previos, con la intervención oportuna del docente logra la comprensión de los contenidos, todo esto apoyado en la reflexión, intercambio y discusión, lo que permitirá llevar a la práctica los nuevos conocimientos y el interés por aprender en el estudiante.

Se deriva de esta Subcategoría el concepto emergente *la Visión de la mediación con las TIC*, que se pauta como la integración del dominio conceptual y la gestión docente de la mediación, que haga énfasis en la actividad académica orientada en el aprendizaje desde ambientes educativos con tecnología virtual.

Subcategoría: Prospectiva de la mediación: Acción mediacional transformadora.

Nota: CF: Categoría familia. C.E: Concepto emergente
Gráfico 12. Prospectiva de la mediación.

Desde esta óptica, la prospectiva de la mediación se entenderá como toda aquella apuesta que desde los procesos de mediación, el docente acciona como

formas para orientar el encuentro del estudiante con el acompañamiento de las TIC. Los actores claves pautan para dicho encuentro, las actividades educativas tecnológicas, deben estar enriquecidas por una interacción constante, el A1 expone (1:14 [*...debe ser constante y continuo...*] (80:80) (Codes: [Interacción con las TIC]) esto supone una mediación eficiente, expedita y motivadora, el A2 expone al respecto (2:5 [*...este tipo de interacción tiene que ser una que en definitiva propicie las capacidades de los estudiantes hacia tener verdaderamente aprendizaje significativo y estamos hablando en términos no solo de los contenidos temáticos sino que tengan trascendencia hacia otros aprendizajes y por supuesto, hacia el fortalecimiento del conocimiento como tal...*] (35:39) Codes: [Interacción con las TIC]).

De tal forma, los actores significan lo que a criterio de Lynch (2001) determina, la posibilidad de llevar a cabo una interacción en la virtualidad, ello pasa por evaluar la configuración del tipo de comunicación, la escrita, oral, sincronía, asincrónica, los canales de interacción y sus pautas, profesor – alumno, alumno-alumno y sus posibles combinaciones, puesto que esto condicionará la estrategia mediadora a implementar. Como tal, la sistematización de la acción mediadora con las TIC, debe considerar en un primer momento la tecnología y el tipo de comunicación que sobre esta desarrollaremos para entonces así fijar la estrategia correspondiente.

Se reitera con lo observado del A1 en su práctica con las TIC, su discurso precedente de lo relevante de una interacción expedita, permanente, lo cual entender permitirá un proceso de mediación (8:6 [*Si constantemente le es relevante la relación socio cultural que unos aprendan de otros, que el intercambio de ideas entre pares sea relevante...*] (39:40) Codes: [Proceso Interpersonal] [Rol Mediador Docente] [Trabajo Colaborativo]). Esto lo demuestran a su vez la observación hecha a las prácticas con TIC de A2 (10:3 [*Se valido que siempre da la posibilidad para que entre ellos se dé una sana discusión y se complementaran las ideas y establecieran sus posturas a posteriori la profesora siempre establece las conclusiones de lo*

tratado...] (13:15) *Codes: [Rol Mediador Docente]*).

Al respecto, de esa interacción como provecho del medio tecnológico el A1 significa (1:35 [*...Cuando se logra que los alumnos colaboren entre ellos, aparte de que el proceso de enseñanza aprendizaje, se enriquece muchísimo también y se consiguen cosas buenas...*]) (239:240) *Codes:[Proceso Interpersonal]*). Y continúa el A2 (2:7 [*...se pueda relacionar con otros y haya un sentido de ida y vuelta también con el profesor, estamos hablando en este orden de fortalecer el trabajo tanto cooperativo como colaborativo...*]) (45:47) *Codes:[Proceso Interpersonal]*). Ante ello, la mediación se basa en el uso de estrategias con énfasis en la actividad del alumno; es decir, en los aprendizajes, donde cobran significación las estrategias y recursos seleccionados por el docente.

La dirección se marca en los procesos cognitivos con que el alumno capta la enseñanza y elabora el aprendizaje, pues parte del éxito de la labor del profesor tal y como lo establece Monereo (2004) son los logros de aprendizaje de sus estudiantes y éste sólo se produce cuando el alumno se implica personalmente en las tareas que se realizan, reelaborando sus contenidos hasta llegar a elaborar esquemas conceptuales propios.

En esa perspectiva, el A3 expone (3:29 [*...sino a medida que van madurando, van creciendo y hacer su perfil cognitivo...*]) (217:218) *Codes:[Proceso Intrapersonal]*). En concordancia el A6 (6:1 [*...si el estudiante comprende e internaliza lo importante que resulta esa formación para su desempeño profesional futuro es seguro que va a participar activamente en lo que se haya planificado...*]) (82:85) *Codes:[Proceso Intrapersonal]*). Respecto de ello, el aprendizaje se explica según Vygotski (1979) apoyándose en la ley de doble formación de los procesos superiores, en la que plantea que en el desarrollo del pensamiento del individuo toda función aparece dos veces, primero, a nivel social y más tarde, a nivel individual. Primero, entre personas interpsicológica, y posteriormente, en el interior del propio individuo intrapsicológica. En ese plano, los actores son coincidentes en el

fortalecimiento del aprendizaje hecho con otros, el A2 establece (2:43 [*...el estudiante pueda medir esas capacidades desde lo que él puede hacer sólo y de lo que puede llegar hacer con ayuda de otro...*] (80:82) Codes:[Trabajo Colaborativo]). Así, es relevante que los alumnos colaboren entre ellos y enriquezcan su proceso de aprendizaje bajo una triada donde lo interpersonal, el medio y el profesor son los constituyentes.

A lo que se le añade, desde los relatos del A2 (2:33 [*...la forma de poder establecerse ese aprendizaje; pero de una manera como lo estamos viendo que quede en la conciencia del estudiante y que definitivamente, quede en su cognición es precisamente que podamos visualizar como profesores un poco esa utilidad que las tecnologías hacen y que mucho de lo teórico hemos visto... esto sería en términos de herramienta para el propio uso del estudiante...*](214:219) Codes:[Interdependencia Positiva]).

Esta relación cultural tecnológica que se reviste del proceso interpersonal que vive el estudiante y que le facilita el aprendizaje con el uso tecnológico, luego pasa a un proceso intrapersonal donde la experiencia de la interdependencia positiva se traduce desde sus propios argumentos en trabajar con sus pares, de modo que, le ayuden a organizar y desarrollar su sistema de pensamiento y así facilitar la aplicación de nuevos instrumentos técnicos intelectuales. Es significativo mencionar, que se pudo corroborar que todos los actores claves propician el fomento del trabajo colaborativo, algunas muestras de lo observado a continuación:

A3 (12:15 [Reitera el trabajo colaborativo de sus estudiante a través de la discusión reflexiva en los grupos, la construcción del conocimiento a través de la integración del aporte de cada uno de los integrantes del grupo...] (45:47) Codes: [Rol Mediador Docente]).

Por su parte

A4 (14:4 [Emplea el foro para plantear pautas de participación como (se reitera) leer y preparar temas previamente, formato de presentación de la participación, momentos de las intervenciones, delimitar las participaciones a una fecha determinada. Incorpora a su vez, trabajo

colaborativo planteando actividades como chats de texto (se reitera), organizando la cantidad de estudiantes en grupos y programando la solución de casos prácticos. (se reitera) Establece criterios de participación como vía para llamar la atención del estudiante en procesos interactivos con otros. ..] (37:44) Codes: [Rol Mediador Docente] [Trabajo Colaborativo]).

Es relevante estimar si el trabajo colaborativo, produce por su misma sinergia, un aprendizaje en ayuda, el hecho de la participación y del trabajo en grupo, debe tener pautas estratégicas que garanticen que el estudiante está aprendiendo; al respecto, Cabero (2000, 37) ...“Los estudiantes necesitan aprender profundamente y aprender cómo aprender, cómo formular preguntas y seguir líneas de investigación, de tal forma que ellos puedan construir nuevo conocimiento a partir de lo que conocen. El conocimiento propio que es discutido en grupo, motiva la construcción de nuevo conocimiento”. A este respecto, se evidencia una necesidad de una mediación con intensidad que propicie un verdadero aprendizaje.

En esa dirección, de la Subcategoría prospectiva de la mediación emerge el concepto *Acción mediacional transformadora*, podrá entenderse como, las actividades docentes en la que se considere y propicie un escenario pedagógico que fortalezca el proceso de aprendizaje del estudiante, desde una participación en colectivo que sea efectiva en el uso de las tecnologías y la búsqueda de significado para el propio aprendizaje. En esa visión, se desprende el concepto categorial de la *Cualidad Mediadora con el uso de las TIC* que se entenderá como el rol docente centrado en los alumnos para propiciar una relación interactiva y de desarrollo cognitivo donde la flexibilidad, la participación y la cooperación son los ejes básicos de la relación profesor – estudiante.

En el cierre de la presente categoría proceso de mediación con las TIC, se presenta a continuación el cuadro resumen donde se condensan los elementos constituyentes de la misma, a saber las subcategorías y sus correspondientes conceptos emergentes. Lo que derivó un concepto emergente categorial denominado *Cualidad Mediadora con el uso de las TIC*.

Cuadro 3. Cuadro resumen de la categoría proceso de mediación con las TIC.

<i>Categoría</i>	<i>Subcategorías</i>	<i>Conceptos Emergentes Subcategoriales</i>	<i>Concepto emergente</i>
<p>Proceso de Mediación con las TIC</p> <p>El reacomodo de los roles tradicionales del docente en su postura, conceptualización y dirección distinta a la acción docente presencial, pues, desde esta mirada mediadora se busca un docente que se constituya en tutor, facilitador de herramientas que le ayuden al estudiante en desarrollar su propio proceso de aprendizaje con autonomía.</p>	<p>Mediación con las TIC: Como una nueva postura educativa diseñada desde la teoría sociocultural y configurada por y hacia las nuevas tecnologías, lo que otorga categorías sintácticas y semánticas diferentes a las propuestas tradicionales de la mediación.</p>	<p><u>Visión de la mediación con las TIC:</u> La integración del dominio conceptual y la gestión docente de la mediación, que haga énfasis en la actividad académica orientada en el aprendizaje desde ambientes educativos con tecnología virtual.</p>	<p><u>Cualidad mediadora con el uso de las TIC:</u></p> <p>Como el rol docente centrado en los alumnos para propiciar una relación interactiva y de desarrollo cognitivo donde la flexibilidad, la participación y la cooperación son los ejes básicos de la relación profesor – estudiante.</p>
	<p>Prospectiva de la mediación: Toda aquella apuesta que desde los procesos de mediación, el docente acciona como formas para orientar el encuentro del estudiante con el acompañamiento de las TIC.</p>	<p><u>Acción mediacional transformadora:</u> Las actividades docentes en la que se considere y propicie un escenario pedagógico que fortalezca el proceso de aprendizaje del estudiante, desde una participación en colectivo que sea efectiva en el uso de las tecnologías y la búsqueda de significado para el propio aprendizaje.</p>	

Categoría= Significación de la Interactividad: *Integración comunicacional tecnológica para la interrelación educativa con las TIC.*

Se entenderá por significación de la interactividad los procesos de incorporación tecnológica que bajo el amparo de la comunicación e instrumentalidad interactiva, el profesor de forma consciente potencia y perfila para el acceso al conocimiento de forma interpersonal e intrapersonal al hacer uso de las TIC.

Nota: CF: Categoría familia. C.E: Concepto emergente
Grafico 13. Red Madre de Significación de la Interactividad.

Subcategoría: Alfabetizadores digitales: *Incorporación tecnológica.*

Desde esta postura, los actores claves, visualizan los elementos constituyentes de la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en la educación. La utilidad y la pertinencia de las TIC en los contextos de la educación superior. A continuación, se presenta el proceso analítico desarrollado para la Subcategoría: Alfabetizadores digitales y en ella los códigos demanda tecnológica y nativos tecnológicos.

Nota: CF: Categoría familia. C.E: Concepto emergente
Grafico 14. Alfabetizadores digitales.

A criterio del A1 se inicia cuando (1:8 [...los alumnos mismos lo exigen, el mismo contexto claro; porque estamos recibiendo en la universidad alumnos muy diferentes a lo que hacían hace 5 años, entonces el alumno que ingresa hoy en día en nuestras aulas por ejemplo, para ellos el correo electrónico, la mensajería Messenger, las redes sociales, el intercambiar información con sus amigos ya es algo natural en su formación...]) (18:23) Codes: [Demanda Tecnológica].

Es decir, existe un elemento de demanda tecnológica, impulsado en un primer momento por la sociedad de la información, la innovación, la creadora de todas las herramientas interactivas tecnológicas que conocemos comúnmente en la Internet; pero de manera muy especial esa tecnología interactiva es conocida y apropiada por los nativos tecnológicos, los nuevos habitantes de las casas de educación superior de este siglo. El A3 nos expone (3:4 [...tenemos unos alumnos que vienen ya de otra cultura, ya son muchachos que crecieron con juegos de video, que manejan el facebook, que son internautas desde pequeños y que ellos no ven estas posibilidades que ofrecen las TIC como un recurso valioso en su proceso de

aprendizaje, sino que ellos lo ven para chatear, para comunicarse, cuando ya se le incorpora, entonces tenemos la culpa los docente por no saber hacer esa incorporación...] (17:22) Codes:[Nativos Tecnológicos]).

Apoya esa postura Monereo (2004) cuando anuncia, los nativos tecnológicos son las nuevas mentes virtuales que están poblando las aulas. Se trata entonces, de jóvenes y adolescentes para los que el computador es un medio tan incorporado a su cotidianidad que se vuelve transparente y es el lenguaje que les permite comunicarse, interaccionar y aprender; postura que ha criterio de los actores claves debe ser considerada en el contexto educativo, así el A1 en su experiencia menciona (1:7 [*...entonces esos mismos alumnos presionan porque sus expectativas han cambiado... ellos ingresan a la universidad muy diferente al ingreso de hace 5 años atrás y quieren tener profesores que les enseñen cosas no necesariamente tecnologías; pero sí que lo involucren, por ejemplo, si le vas a mandar algo, ellos quieren que el profesor tenga un grupo en yahoo donde se pueda discutir el tema o muchos de ellos, por ejemplo se están acostumbrando a las aulas virtuales, entonces preguntan si tienen o no...*]) (25:36) Codes: [Demanda Tecnológica]).

Se asume, que al tener esas características digitales los estudiantes usan este criterio que se ha profundizado y expandido socialmente las TIC, como una vía de comunicación y de contacto permanente que los nativos digitales usan como su propio idioma. El docente, ante estos elementos debe considerar de manera muy responsable el incorporar la tecnología en su práctica educativa.

Desde esa mirada, el A4 resalta (4:19 [*...entonces ya para ellos es una cultura y ya para ellos es tan serio, como cuando venían a inscribirse, como cuando vienen a anotarse a una lista de revisión de parcial, para ellos es un proceso formal de la universidad...*]) (181:183) Codes:[Nativos Tecnológicos]). Así, los nativos tecnológicos y su demanda por la tecnología crean un proceso de presión alfabetizadora en el docente de la educación superior. Situación ésta, que debe ser aprovechada en una doble vía por el docente emigrante tecnológico, en un primer

momento para buscar los procesos de formación y alfabetización tecnológica y en un segundo momento, con la apropiación didáctica correspondiente crear una nueva alternativa de comunicación mediatizada que le permita alcanzar el logro de los objetivos educacionales.

Al respecto, Cabero (2000) expone que la expansión de las TIC en las aulas de clase, no solo se da por el poder de innovación del profesor, en una medida importante es la presión social, traducida ésta por la competitividad universitaria, los pares profesionales y el estudiantado los responsables de la incorporación. Continúa el mencionado autor, si bien la incorporación tecnológica es bienvenida en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se debe valorar él como fue su constitución y buscar todos los elementos de formalidad institucional y profesional para que dicha inscripción este lo más cerca posible de los valores y fines de la educación.

En relación con lo expuesto, los alfabetizadores digitales, las acciones de demanda tecnológica que los nativos digitales ejercen en los contextos universitarios y como esto impacta de forma positiva la formación, alfabetización del docente de la educación superior y su organización educativa.

Se deriva, de los hallazgos con pertinencia a la Subcategoría Alfabetizadores digitales, el concepto emergente *Incorporación tecnológica* que es la valoración que hace el profesor de su conocimiento práctico tecnológico, que bajo una mirada innovadora de su actividad docente le lleva a procesos de formación e incorporación de la virtualidad en su actividad de docencia.

Subcategoría: Comunicación con las TIC: *Flujo comunicativo virtual.*

Nota: CF: Categoría familia. C.E: Concepto emergente
Gráfico 15. Comunicación con las TIC.

La comunicación es uno de los elementos más significativos de los medios digitales, la interactividad, la inmediatez así como las distintas opciones de intercambio y entrega de la información son elementos que sustentan la preponderancia y atractivo de este recurso tecnológico, a esto lo conoceremos como Comunicación con las TIC.

Los actores claves valoran la importancia del aprovechamiento comunicativo del medio tecnológico, la interacción, participación, el agrupamiento, el trabajo colaborativo, el intercambio de ideas experiencias, así como la reflexión son elementos que en la visión del A6 él denomina interactividad (2:6 [...un ambiente donde prevalezca el intercambio, donde no haya solamente la dirección del profesor sino que haya por supuesto... nosotros en estos términos con el uso de las tecnologías le damos un gran peso a lo que sería la interactividad...] (41:44) Codes: [Comunicación Tecnológica]).

Se capta en la opinión del actor, como la interacción comunicativa debe relacionar al estudiante no solo con su profesor, sino con el resto de los elementos del proceso educativo a saber, pares, contenidos. Se corroboró en la observación de las prácticas con las TIC de A6 un permanente intercambio de comunicación en su rol mediador docente, se transcribe de dicha observación, A6 (17:6 [Se constató, que los estudiantes entre ellos comparten información lo que hace posible mayor incentivo para un aprendizaje con criticidad desde la argumentación. El mismo, se propició a través del trabajo en diferentes grupos, compartiendo información, realizando actividades en conjunto...] (32:35) Codes: [Trabajo Colaborativo]).

Y pudiese entenderse, familiarizarlo con el proceso de comunicación virtual, pues en dicha dirección los estudiantes se desinhiben de la distancia profesor – alumno propiciando el docente un encuentro sociocultural. Sobre esa base el A3 expresa (3:26 [*...Esa relación sociocultural entre ellos; eso es casi que innato, es increíble; pero cuando estamos trabajando con la plataforma, como se mandan mensajes, nada académico; pero se puede aprovechar para la parte académica, a través del trabajo cooperativo...*] (192:199) Codes:[Comunicación con las TIC]).

Este actor nos presenta los inicios de la relación sociocultural en los entornos virtuales, la interacción entre pares y la fortaleza comunicativa del medio. Gracias a ello, se propicia el acercamiento comunicativo con el profesor, así lo reseña y reitera el A3 (3:11 [*...se comunican con personas que están al otro lado del mundo, sin conocerlas entablan amistades, entonces para ellos no es extraño comunicarse con el profesor aunque él no esté ahí...*] (75:77) Codes:[Comunicación Mediatizada]).

En esa lógica, las tecnologías de información y comunicación son para Barberá (2001) un elemento que permite la colaboración originando un modelo de aprendizaje interactivo que invita a los alumnos a trabajar juntos, a sumar esfuerzos, talentos y competencias mediante una serie de transacciones electrónicas que les permiten llegar juntos al dominio y competencias pautadas por el profesor.

Sin embargo, pautar la interacción para un aprovechamiento del aprendizaje,

no solo nos debe llevar a pensar solo en la colaboración, en ese sentido el A5 expone (5:12 [*...el estudiante se encuentra en una situación de soledad y es cuando influye el docente, el estar encima de todo y esa comunicación entre los dos debe ser diaria, constante...*] (112:117) Codes:[Comunicación Mediatizada]).

Se constató en la observación que A5 está apegado a su discurso de atención oportuna (15:4 [*Se pudo evidenciar el continuo intercambio entre los participantes y el actor se hacen los debidos cierres se presentaran las reflexiones a la que llegaban los participantes, del mismo modo se observó en el aula virtual una la secuencia temática donde pautó en tres intervenciones de los participantes las ideas iniciales, las desarrollo y las de cierre en donde se manifiesta sus reflexiones sobre lo tratado. Se reitera este tipo de estrategia en la construcción del conocimiento. ..*] (20:25) Codes: [Acción Docente con las TIC] [Interacción con las TIC] [Rol Mediador Docente]).

Es decir, se entiende como el profesor debe constituirse en un mediador del proceso de formación de su estudiante y como su cooperación es esencial, desde elementos motivacionales hasta su intervención en el proceso de enseñanza donde la comunicación es vital, ya sea, sincrónica o asincrónica. Puntualiza Chan (2002) cuando establece que es necesario propiciar las transacciones didácticas fundamentales que se presentan entre docentes y estudiantes o estudiantes entre sí y que contribuyen a la circularidad comunicativa indiscutible en la construcción de los saberes.

Al respecto, se sistematiza la comunicación desde los alumnos donde estos diseñan su estructura de interacciones y mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje colaborativo. Y, otro en la cooperación, en el cual es el profesor quien diseña y mantiene casi por completo el control en la estructura de interacciones y de los resultados que se han de obtener.

Ante ello, Cabero (2000) puntualiza la relevancia de la acción docente en la intervención oportuna, guiado por la planificación pautada, el diseño instruccional,

los materiales y el aprovechamiento de la comunicación sincrónica y asincrónica que el medio le provee. Nace así, el flujo comunicativo virtual que son los canales de comunicación que bajo la interacción de las tecnologías de información le permite al docente desarrollar su proceso de cooperación y mediación con sus estudiantes.

Desde lo cual, la significación de la interactividad pauta la necesidad de *integración comunicacional tecnológica para la interrelación educativa con las TIC*, la cual se entenderá como el aprovechamiento informativo contenido en los recursos tecnológicos, de modo que, se privilegie la interacción entre pares, con el profesor y con el propio medio.

En el cierre de la presente categoría significación de la interactividad, se presenta en la página 96, el cuadro resumen donde se condensan los elementos constituyentes de la misma, a saber las subcategorías y sus correspondientes conceptos emergentes. Lo que derivó un concepto emergente *Integración comunicacional tecnológica para la interrelación educativa con las TIC*.

Cuadro 4. Cuadro resumen de la categoría significación de la interactividad

<i>Categoría</i>	<i>Subcategorías</i>	<i>Conceptos Emergentes Subcategoriales</i>	<i>Concepto emergente</i>
<p>Significación de la interactividad.</p> <p>Son los procesos de incorporación tecnológica que bajo el amparo de la comunicación e instrumentalidad interactiva, el profesor de forma consciente potencia y perfila para el acceso al conocimiento de forma interpersonal e intrapersonal al hacer uso de las TIC.</p>	<p>Alfabetizadores digitales</p> <p>Las acciones de demanda tecnológica que los nativos digitales ejercen en los contextos universitarios y como esto impacta de forma positiva la formación, alfabetización del docente de la educación superior y su organización educativa.</p>	<p><u>Incorporación tecnológica:</u></p> <p>Es la valoración que hace el profesor de su conocimiento práctico tecnológico, que bajo una mirada innovadora de su actividad docente le lleva a procesos de formación e incorporación de la virtualidad en su actividad de docencia.</p>	<p><u>Integración comunicacional tecnológica para la interrelación educativa con las TIC:</u></p> <p>Como el aprovechamiento informativo contenido en los recursos tecnológicos, de modo que, se privilegie la interacción entre pares, con el profesor y con el propio medio</p>
	<p>Comunicación con las TIC</p> <p>Son los elementos más significativos de los medios digitales, la interactividad, la inmediatez así como las distintas opciones de intercambio y entrega de la información los elementos que sustentan la preponderancia y atractivo de este recurso tecnológico.</p>	<p><u>Flujo comunicativo virtual:</u></p> <p>Son los canales de comunicación que bajo la interacción de las tecnologías de información le permite al docente desarrollar su proceso de cooperación y mediación con sus estudiantes.</p>	

Resumen de los momentos de teorización.

Se presentan a continuación los cuadros resumen, que recogen el fruto del análisis comparativo de la información desde la base inductiva. Al respecto, se condensa en un sistema categorial resultante, sus conceptos emergentes y los conceptos abarcadores que proyectan el constructo teórico que será desarrollado y sustentado en el Capítulo V. En dicha dirección, se responde a la construcción de una aproximación teórica didáctica con sustento en las TIC al rol mediador del docente. (Ver cuadros 5 y 6, pp. 98, 99)

CAPITULO V

**APROXIMACIÓN TEÓRICO DIDÁCTICA CON SUSTENTO EN LAS TIC
QUE COADYUVE AL ROL MEDIADOR EN EL CONTEXTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR**

Exordio

La necesidad de una integración de los dominios técnicos didácticos que apuntalen el rol mediador del profesor, es un ideal de la comunidad universitaria que apoya la integración de las TIC en la educación superior. La gran discusión, es acerca de la utilidad en términos pedagógicos de las Tecnologías de Información y Comunicación. Se suceden experiencias constantes que intentan aplicar estas herramientas a la enseñanza, aunque muchas veces, tal y como lo manifestaron los actores claves de la investigación caen en el error de olvidar que el acto didáctico responde como mínimo a una dupla, en la cual debe tenerse en cuenta el aprendizaje y no sólo la instrumentalidad tecnológica, pues así se contribuirá a la mejora de la calidad educativa con sustento en las TIC.

En esa perspectiva, otro elemento que nace y abarca la teorización de esta investigación es la consolidación interactiva, el cómo situarse ante las TIC como medio didáctico y analizar su aplicación educativa. El medio por naturaleza remite al proceso comunicativo e interactivo hacia el soporte del material del proceso. Es tan relevante e importante trabajar con el proceso comunicativo que subyace en todo aprendizaje, como estudiar los instrumentos que se utilizan y las correctas estrategias de uso, los intercambios de significados que fluyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje descansarán sobre la potencialidad de la comunicación e interacción del medio TIC. Al respecto, la comunicación mediatizada debe estar delimitada y pautada por el planteamiento didáctico mediador.

Necesidad de la integración de los dominios técnicos didácticos al rol mediador

La integración didáctica de las TIC al rol mediador docente quiere destacar el valor didáctico del medio tecnológico, sus cualidades y el apoyo al planteamiento mediador docente. La incorporación de las TIC y la consecuente evolución de los procesos de enseñanza son el fruto, a su vez, de una transformación social, que afecta elementos como la propia organización, las características, necesidades e intereses del alumno, las cátedras y evidentemente la metodología y los medios técnicos que se utilizan. El potencial para la comunicación y acceso a la información de las TIC, permite un valor añadido a los procesos de enseñanza y aprendizaje, que en función de su adecuación didáctica, ofrecerá la posibilidad de mejorar estos procesos. El reto, no se limita en transformar cursos presenciales a virtuales, sino más bien en adoptar un nuevo modelo de enseñanza que permita reconceptuar los procesos de enseñanza y aprendizaje con el acompañamiento de las TIC.

En esa dirección, se asiste a la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje alrededor de un nuevo quehacer didáctico, integrado de trabajo en línea, que se desarrolla en el ciberespacio y que endosa en su atractivo la iniciativa del proceso didáctico al alumno, el cual podrá trabajar colaborativamente y acceder a la información presentada de maneras diferentes, gracias a la conectividad y a los servicios agregados de ésta como son, la voz, el audio, el texto y la hipermedia. Al respecto, Nelson (1970) padre del término hipermedia, establece, que el conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar o componer contenidos que tengan texto, video, audio, mapas u otros medios y que además tengan la posibilidad de interactuar con los usuarios es lo que se conoce como hipermedia. Elementos todos, que constituyen el diseño y la usabilidad informática.

Es así, que el profesor asume un papel con nuevas prioridades y responsabilidades de mayor complejidad pedagógica a las heredadas de la enseñanza tradicional, las cuales, seguirán marcando el desarrollo de la educación. En esa óptica, el carácter mediacional del profesor se transforma y adopta un papel substancial en el proceso didáctico, pues, debe encargarse de potenciar y proporcionar

espacios estables de intercambio y comunicación, en los que los alumnos puedan trabajar y reflexionar sobre situaciones y conocimientos diversos con el fin de construir un conocimiento propio.

La cuestión está ahora, en el diseño de situaciones que desde un punto de vista mediacional, respondan a una nueva didáctica del conocimiento con la TIC. Para Fandos, Jiménez y González (2002) existe un riesgo en esta nueva empresa, que puede afectar el intento de diseño y desarrollo de una didáctica acorde a los principios constructivistas. Por tanto, se pudiera estar en un proceso de emulación de formas didácticas cuyo uso en la enseñanza presencial han dado un fruto positivo, situación ésta no posible en el caso de la tecnología.

Desde la perspectiva de la presente investigación, la cual pretende proponer un cuerpo de elementos teóricos para una didáctica con las TIC al fortalecimiento del rol mediador docente, se avizora que otra amenaza en el intento de gestar una didáctica para las TIC, viene planteada en no constituir los elementos de principios individuales y sociales, que permitan trabajar la vertiente sociocultural junto a la individual en el proceso educativo con las TIC. En ese enfoque, los actores claves, pautaron toda una serie de elementos desde su visión en los entornos enriquecidos con las TIC, entre otros: trabajo colaborativo, asignación de roles, construcción del conocimiento, aprendizaje colaborativo, alta participación, interacción entre pares y estos a su vez, con el profesor. Al partir de los relatos y con el aporte de Rodríguez (2000), se presentan unos elementos teóricos didácticos, que buscan impulsar la rentabilidad del aprendizaje sustentado en las TIC, a saber para la aproximación de una didáctica con las TIC:

- En un ambiente virtual, el mediador proporcionará a los estudiantes alta participación en el proceso de aprendizaje, donde deberán existir incentivos por la producción, los logros, el trabajo en equipo y el trabajo individual. En el cual, se aproveche como recurso de aprendizaje las experiencias vividas, las experiencias compartidas con otros y las que se gestan en la interacción

educativa y que puedan aportar a los aprendices un conocimiento significativo. En donde, el profesor presente claramente los objetivos, la finalidad y las consecuencias de fortalecer ese aprendizaje. De igual forma, se deben considerar las motivaciones internas como la autoestima, el reconocimiento, la confianza en los estudiantes y la autorrealización. Además, las motivaciones externas como los beneficios de optimización del futuro desempeño laboral, la competencia profesional y todo lo que beneficiará el aprendizaje en la vida profesional.

- Una didáctica, con las TIC, deberá permitir que el aprendiz tenga responsabilidad y sea copartícipe en su propio aprendizaje. Bajo un estado de conciencia mediada, donde se le haga ver su nivel de desarrollo real y su nivel de desarrollo potencial, en el cual, con el acompañamiento de sus pares y el apoyo de su profesor logre el objetivo de la meta educativa.
- La didáctica con las TIC deberá, además respetar la independencia de los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje, las capacidades para responder a interrogantes y resolver problemas, todo bajo el apoyo del mediador; pero sustentado a partir de sus conocimientos y experiencias intergrupales. Donde el mediador, haga aportaciones y proporcione retroalimentación continua e inmediata, con un acceso rápido y eficaz en la ayuda que el aprendiz requiera. De esta forma, el estudiante reconstruirá su proceso social, internalizándolo desde lo social hacia lo individual, lo que dará la significancia del nuevo conocimiento.
- El aprendizaje virtual buscará una didáctica con las TIC que descansa en la interactividad del medio, donde el intercambio constante entre pares y estos a su vez, con el mediador confluyan en el aprender juntos, bajo unos procesos de dinámica intersubjetiva e intrasubjetiva. El estudiante, deberá constituirse como un productor de conocimientos, ejecutor de roles, con responsabilidad en su propio aprendizaje. En este sentido, el mediador, será capaz de despertar el interés del aprendiz mostrándole sus aspectos claves y la solución que ofrece a problemas significativos, a su vez, reconocerá a los aprendices como

expertos en áreas concretas como consecuencia de su experiencia.

- El mediador deberá apoyar su acción docente en un recurso atractivo de las TIC, con parámetros de diseño instruccional y usabilidad informática. Estos recursos, deberán llamar la atención del aprendiz y facilitar la percepción de los factores esenciales del contenido. A través del cual, se pauten la adquisición o mejora de habilidades que sean útiles al desempeño cotidiano de los estudiantes. En el cual bajo la acción docente, participación y motivación sean factores de impulso y de acercamiento al aprendizaje apoyado en la virtualidad.

De modo que, el grado de innovación que significará el uso de las TIC en la educación, está en relación directa con la influencia que estos medios han tenido sobre los demás elementos que configuran el acto didáctico y que impactan a través del comportamiento del modelo didáctico del profesor. Afirma Cabero (2000), que el cambio ha sido mínimo en la ganancia didáctica, pues, no se ha tenido en cuenta la influencia del recurso en aspectos como la evaluación, la organización de los contenidos o incluso la propia comunicación, tal vez, se ha opacado el potencial didáctico que ofrecen las TIC, al desconocer elementos de didáctica, diseño, planificación y acción docente. Esta aportación, engrandece la presente investigación, que en su pretensión busca responder y sistematizar elementos teóricos que permitirán contar con estrategias didácticas para sustentar los procesos educativos con las TIC al rol mediador.

En concordancia con ello y bajo la emergencia de los conceptos, Saber hacer tecno-educativo, Competencia docente con las TIC, Calidad mediadora con el uso de las TIC e Integración comunicacional tecnológica para la interrelación educativa con las TIC y con el aporte teórico de Bartolomé y Underwood (1998) se presentan aspectos claves en el uso educativo de las TIC, que desde la planificación de la estrategia didáctica con ellas establecen, la estructuración del contenido virtual, la significación de la atención del estudiante y la relación comunicacional tecnológica, las cuales afianzarán los elementos para considerar en la incorporación de las TIC en

el proceso educativo de la educación superior.

En relación con lo descrito, planificar una estrategia didáctica que potencie el aprendizaje significativo supone partir de las características del alumno, a la vez que permitan la participación de éste en el diseño didáctico. La distancia que genera el aislamiento de un alumno virtual hacia la figura de su profesor necesita de sutilezas que palien este sentimiento. Asimismo, la estructuración del contenido, linealidad rígida o libre navegación; dispersión y pérdida en la navegación; de enlaces exteriores excesivos; discontinuidad en el discurso, son elementos que no contribuyen a la atención del estudiante y un esfuerzo de acción docente con las TIC; por tanto, no pueden ser remediados una vez desencadenados por ninguna estrategia del profesor.

Está claro, que bajo la experiencia del alumno el formato hipermedia, será significativo. Al respecto, es importante valorar la edad, características del auditorio y el grado de profundidad de la cátedra. En ese sentido, es relevante estimar el cómo preservar la significatividad del contenido, la diversidad de material a la que se puede enfrentarse un estudiante, aunado con el sistema de comunicaciones, hará posible que el alumno producto de su curiosidad se pierda vagamente en la infinidad de recursos a los cuales puede acceder.

Finalmente, la relación comunicacional tecnológica, es otro aspecto que debe preocupar en el desarrollo de una estrategia didáctica para la formación a través de las TIC, en cuanto a las relaciones de comunicación entre profesor y alumno se refiera. En esa perspectiva, este contacto será más decisivo cuanto más centrado esté el método en esas relaciones; es decir, en la medida en que las funciones que desempeñará el profesor pasen a serlo por otros elementos de orden técnico, como los entornos virtuales, las redes sociales o la propia red o el propio alumno. Al respecto, Harasim (2000, 198) expone ..."El énfasis tiene que estar en el propio proceso intelectual del alumno y en el aprendizaje en colaboración, el profesor debe centrar su acción en la mediación del aprendizaje de sus estudiantes". Si bien, se conoce que el profesor es un estratega de todo el proceso educativo, es coincidente la postura del

investigador con el anterior autor en la relevancia de la mediación docente.

Consolidación interactiva

Un elemento fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje es la comunicación, entendida como el proceso mediante el cual profesor y alumnos intercambian información y ponen en común sus conocimientos. En este sentido, este proceso no es exclusivamente humano, pues, en el caso particular de la investigación, se propicia a través de instrumentos tecnológicos que se incorporan al contexto educativo. Sobre ello, Fandos, Jiménez y González (2002) establecen la finalidad del proceso comunicativo generado entre un emisor y un receptor. Lo presentan, como un esquema básico donde se trata de llenar un vacío relacional mediante el intercambio de mensaje en situaciones espacio temporales similares o diferentes. Desde esa visión, esto implica, un querer hacer bidireccional, con una intencionalidad por parte del emisor y del receptor, pese a que la interpretación posterior del receptor no sea la esperada. Las combinaciones posibles son varias, incluso cuando emisor es equivalente a receptor.

En esa perspectiva, Castells (1997) pauta la comunicación como una acción abierta para los sujetos que participan, sin esta intencionalidad previa no puede desarrollarse tal proceso. Al contrastar lo referido por el autor, se encuentra que esta acción es un proceso humano que favorece las relaciones sociales y que requiere compartir un código que posibilite el entendimiento. Particularmente, el proceso puede estar mediatizado; es decir, dicho proceso puede valerse de instrumentos o medios que sirvan de nexo o enlace en el intercambio de significados. Así, en la comunicación mediada, como ocurre en los procesos donde intervienen las TIC, el canal por el cual, emisor y receptor intercambian mensajes utiliza códigos diversos por donde se propicia la acción docente y que persigue el aprendizaje del estudiante.

En esa óptica, Kearsley (2000) advierte que la comunicación no es un simple dominar ciertas reglas de correspondencia entre significantes y significados, sino que es necesario establecer elementos que orienten cuáles son las posibilidades de esas

acciones recíprocas y qué significado tienen para el desarrollo del intercambio; en otras palabras, interactuar de una u otra forma.

Establece Fandos (2003), que la comunicación en sí misma deriva de compartir un código común gestado socioculturalmente; es decir, que es el contexto cultural, del compartir de un grupo de personas el que ha ido fomentando y configura un código común mediante el cual, la macrosociedad ha interactuado. Si bien, el sistema educativo superior pudiese clasificarse como una microsociedad, en dicho entorno se comparte adicionalmente otros códigos o significantes de la comunicación, como el que se deriva del uso de la tecnología. Así, el interés centrado en la comunicación didáctica mediada a través de las TIC, implica visualizar primeramente el contenido para transmitir, que debe drenarse para sistematizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La transmisión de información debe recoger todas las interacciones y debe encontrar mecanismos que mejoren la retroalimentación y el intercambio. Como segunda prioridad y como consecuencia del análisis anterior, la estructuración de los procesos de comunicación, incidirá directamente en ese aspecto relacional de los estudiantes, los contenidos y el profesor. Es así, que si no se direccionan los elementos que configuran la comunicación esto puede afectar, el desarrollo e interacción que se establece a lo largo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En relación con lo planteado, Barberá y Badía (2004) indican que la falta de coordinación entre emisor y receptor, por desconocimiento o falta de dominio del código de interacción, posibilitan un desequilibrio en el proceso de comunicación. Finalmente, en el tercer momento, es importante analizar el estilo de interacción que puede establecerse, así la simetría será aquella donde los participantes tienden a igualar su comportamiento en colectivo, donde unos participantes complementan a otros.

En las aportaciones de Pérez Gómez (1985), se puede ver el interés por conocer los procesos de comunicación didáctica mediada por la tecnología,

concretamente por las TIC, lo cual implicaría valorar de qué manera se ven afectadas las dimensiones formales como la sintaxis, la semántica y la pragmática; dimensiones que no se considerarán ampliar en esta investigación. Del mismo modo, el fomento de la interactividad y la interconexión, bajo una mirada no lineal del alumno a la información y a la bidireccionalidad en la comunicación son los ejes que promueven e incentivan el aprendizaje bajo postulados de interacción y diálogo con las TIC.

Aproximación a un constructo

Se ha querido presentar, sobre la base de toda constatación posible y de sistematización de la información, un esbozo que pretende ser la construcción de carácter teórico que dé cuenta el recorrido absoluto de la experiencia de investigación. Esta construcción investigativa, se sustenta en las relaciones que se gestaron desde la subcategorización, sus conceptos emergentes, con las correspondientes categorías, a su vez, con los conceptos emergentes y los conceptos abarcadores, que favorecieron una visión comprensiva de todo el proceso investigativo y el cual se constituye en referente de futuras investigaciones.

El constructo ha surgido, como síntesis del proceso de investigación desarrollado y que adquiere una dimensión teórica a partir de la investigación misma y la interpretación hecha a la información recabada. Se ha alcanzado un nivel de teorización desde la base inductiva que como refiere Martínez (1998, 84), ... “La categorización y el análisis, así como el esquema organizacional, los nexos y algunas relaciones entre las categorías o clases se desarrollan, básicamente, partiendo de la propia información, de los propios datos”. Desde esta anunciación, se derivan las relaciones de los conceptos emergentes abarcadores, lo que se ubica en el tercer momento de teorización. Ver cuadro N° 7. (pp109).

Constructo

La didáctica con sustento en las TIC se apoya en la anexión cultural, tecnológica, comunicacional y semiológica para significar el rol mediador del docente.

Las expresiones culturales se presentan, a criterio de Barbero (1987) bajo las herramientas formativas que permiten mediar las acciones del profesor, pues conforman, en forma y contenido, las representaciones mentales al mediar desde una postura teórica o de construcción de los significados e intencionalidades, tal es el caso de la postura sociocultural. Así, se da sentido a la acción docente que se quiere llevar a cabo. En esa dirección, menciona el referido autor, que esto responde a la competencia comunicativa y cultural como conjunto de experiencia, que incluyen la diversidad de grupos subculturales, caso específico la educación superior y su compleja interrelación con las TIC.

Es así, que estas matrices comunicativas se elaboran, leen y comprenden los contenidos o mensajes, por lo cual, según el modo de apropiación cultural que se lleve a cabo, así será el uso social que se logre. Dentro de esta perspectiva, toda mediación con artefactos tecnológicos y su proceso comunicacional, forma parte de una cultura, entendida como el espacio compuesto por representaciones simbólicas compartidas que le brindan a los sujetos su identidad al conformar su mente y su emoción. Se trata también, del espacio constituido por las prácticas cotidianas imbuidas de valores y creencias comunes y atravesadas por conflictos múltiples; lo que representa, el lugar de la interiorización histórica de marcos de referencia específicos que también, incluyen desigualdades varias y la construcción contestataria de resistencias.

Lo cultural del constructo

El sujeto como consecuencia, recibe y recrea diversas herramientas culturales, al respecto, Bruner (1999) señala que la interpretación y la comprensión resignifican la realidad para volverlas a incorporar como generadoras o matrices compartidas con otros sujetos desde donde protagonizará procesos variados. El proceso que soporta los

mecanismos señalados, es un proceso de socialización donde la interacción con los medios culturales deja residuos múltiples, que incorporados al sujeto se constituye entonces, en su caja de herramientas culturales con las cuales operará significando la realidad.

Lo tecnológico del constructo

Posteriormente, la incorporación tecnológica, está representada como el medio, que previsto como el artefacto está compuesto por *hardware* y *software*; pero para su funcionabilidad necesita del “*mindware*”; es decir, de un conjunto de habilidades y competencias que articula el sujeto para operar con los dos anteriores. Implica además, la existencia de capacidades complejas respaldadas en el desarrollo de la apropiación y la competencia tecnológica. Cuyo respaldo, es una cultura tecnológica concebida como la capacidad de captar y aprovechar las oportunidades para transformar la realidad.

Ello se lleva a cabo, al aplicar el conocimiento tecnológico, así lo retoma Ciaspucio (1996) cuando establece que el conocimiento de las ciencias y sus representaciones son las que valorizan lo procedimental en las técnicas, la intuición y la imaginación creadora para producir diseños. Por lo cual, se puede sostener que, el diseño se constituye en el lenguaje simbólico abstracto representado como un diseño instruccional y la proyección de la usabilidad informática, todos estos elementos previos a la realización física del soporte tecnológico, aspectos determinantes si se trata de alcanzar de un modo fiable, un objetivo educativo con la tecnología de información.

Lo comunicacional del constructo

Se incorpora la mediación comunicacional, que es todo el proceso y soporte tecnológico que se constituye en un sistema de representación simbólica compartida por otros, a través del tiempo, por tanto, se produce algún intercambio comunicacional. Para ello, se necesita no solo de un soporte para presentar y distribuir información sino que se comunique algún propósito en común o que posea

alguna función para el conjunto.

La comunicación, es un proceso social que se sustenta en la interrelación dialógica entre personas; es decir, es un proceso situado, mediado e interactivo, rasgos que sostienen a los posteriores aprendizajes que se desarrollen y que robustecen los mecanismos cognitivos de las funciones superiores del pensamiento de los sujetos. En este contexto, los papeles de emisor y receptor se intercambian conformando una doble vía de productores y consumidores de información, al mismo tiempo, resignifican sentido dentro de procesos de igualdad y armonía. En relación con ello, Bateson (1984) visualiza dichos procesos como circulares, recursivos o de flujos de información, donde el origen y su fin no se distinguen ante elementos de multidireccionalidad, que integran y posibilitan de modo ininterrumpido el comportamiento del sujeto.

Lo semiológico del constructo

Finalmente, la incorporación semiológica advierte, que los medios tienen un lenguaje propio o un sistema de símbolos específico. Al respecto, Salomón (1979, 32) ...“a saber, un conjunto de elementos que representan en alguna forma específica campos de referencia y que se interrelacionan de acuerdo con ciertas reglas sintácticas o convenciones”. La función que cumplen los sistemas simbólicos de los medios es ofrecer distintas modalidades de codificación de los mensajes para también movilizarlos o distribuirlos por medio de los artefactos. Los sistemas simbólicos se constituyen en el atributo diferencial intrínseco de cada medio, que, a la vez, modulan las representaciones cognitivas, según escenarios y actores con las que se interactúa. Es propicio señalar, por un lado lo referido a los contenidos o mensajes “lo que dice”, por otro, se incluye el modo en que se estructura, organiza y simboliza tal contenido “cómo es presentado” y por último, se hace referencia de su uso por el usuario “cómo y para qué es empleado” dentro de un microcontexto donde la tradición y la simbolización pautan elementos históricos y culturales.

Con todo lo anteriormente expuesto, se dio respuesta desde el proceso

investigativo desarrollado en construir una aproximación teórico didáctica con sustento en las TIC que coadyuve al rol mediador del docente en el escenario educativo de la educación superior.

CAPITULO VI

VERDADES PROVISIONALES

La hermenéutica de la información hallada, permitió arribar a elementos teóricos, que son, en todo caso, aplicables y responden a los escenarios en donde se desarrolló la investigación.

En esa perspectiva, se pudo develar las prácticas con sustento en las TIC que desarrollan los actores claves en el contexto de estudio. Al respecto, se contrastó desde la mirada investigativa la necesidad de integración de los dominios técnicos y didácticos al rol mediador. Este concepto abarcador, es la integración de los conceptos emergentes que tienen sus cimientos en la apropiación de un saber hacer tecno-educativo, el cual reviste al profesor de un traje tanto tecnológico instrumental; pero a su vez, busca integrar los elementos de una didáctica con la tecnología. Se evidenció, la necesidad de una interrelación de las competencias docentes técnicas con las cualidades mediadoras del rol docente, proceso que permite dinamizar una relación interactiva para contribuir con el proceso cognitivo del estudiante, todo esto bajo una acción signada por la participación activa de los estudiantes y la cooperación docente, lo cual permitirá constituir elementos individuales y sociales bajo la mirada sociocultural que acerca el rol docente mediador.

En ese mismo recorrido, emergieron elementos que también conforman el cuerpo teórico didáctico que reviste el rol mediador. Se vislumbró, la necesidad que el docente que hace uso de las TIC proporcione a sus estudiantes alta participación, incentivos por los logros alcanzados, fomento del trabajo en equipo, desde una mirada del proceso intersubjetivo y asignación de roles que potencian el elemento individual desde las experiencias vividas, todo bajo un manto de responsabilidad y de coparticipación del aprendizaje. Se hace necesario entonces, aportar que la acción

docente propicie un estado de conciencia mediada, donde el estudiante valore su nivel de desarrollo real y potencial. Se demostró, la necesidad que el docente respete los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes, que valore y considere los conocimientos y experiencias individuales e intergrupales con una mediación oportuna, continua e inmediata, todo con el fin que el estudiante reconstruya su proceso social e internalice desde allí a lo individual, para significar el conocimiento.

En ese sentido, se evidencia la carencia de propiciar y mediar una didáctica con las TIC desde la interactividad del propio medio, donde el intercambio constante confluya en aprender juntos bajo procesos de dinámica intersubjetiva e intrasubjetiva, donde el estudiante debe ser un productor de conocimientos, un ejecutor de roles y con empoderamiento de su propio aprendizaje. Del mismo modo, existe la necesidad que el docente sea capaz de despertar el interés del aprendiz para enfrentar y solucionar aspectos claves a problemas significativos.

En concordancia con lo expuesto, se presentan aspectos estratégicos que como elementos teóricos enriquecen la didáctica con las TIC. Entre otros, se recomienda cuidar el factor de aislamiento del alumno virtual, la correcta estructuración, diseño y usabilidad del contenido electrónico, lo cual contribuirá a disminuir la dispersión en la navegación del alumno, la discontinuidad en el discurso y así preservar la significatividad del contenido, la diversidad del material y lograr captar la atención del estudiante al combatir así la apatía y el aislamiento. De igual forma, se constató la carencia y como tal la necesidad de cuidar la relación comunicacional tecnológica, no dejar en poder del medio y en la automatización exagerada la formación del estudiante. Al respecto, la comunicación debe estar centrada en el proceso intelectual del estudiante y en el aprendizaje colaborativo, donde la acción docente debe ser la mediación efectiva que direcciona el aprendizaje de los estudiantes.

Si bien, ya se han presentado elementos teóricos que apoyan la didáctica con sustento en la tecnología virtual, existe un segundo elemento concreto en la objetivación de la presente investigación, como lo fue, el determinar la concepción

que tienen los docentes sobre la relación didáctica, mediación y las TIC de su quehacer educativo. Al respecto, el docente debe cuidar la consolidación interactiva que es el proceso de intercambiar información y colocar en común los conocimientos del mediador y sus estudiantes, todo ello valiéndose de la comunicación mediatizada de las TIC, las cuales se constituyen en el enlace de intercambio de significados de enseñanza y aprendizaje. Así, el docente debe considerar integrar la comunicación tecnológica para la interrelación educativa con las TIC, pues, el aprovechamiento informativo contenido en los recursos tecnológicos le permitirá el propiciar la interacción multidireccional didáctica entre pares, profesor y el mismo medio.

En ese sentido, el docente debe velar por la finalidad del proceso comunicativo, se trata de llenar un vacío relacional mediante el intercambio de mensajes en situaciones espacio temporales similares o diferentes. La comunicación como acción abierta, le permitirá al profesor favorecer las relaciones sociales y compartir un código que posibilite el entendimiento y el intercambio de significados.

Así, la didáctica y la mediación pueden ser sistematizadas a través del medio tecnológico, pues este sirve de nexo o enlace de esos significados, el emisor y el receptor intercambiarán significados con el uso de códigos diversos, desde donde la acción docente debe perseguir el aprendizaje. Bajo dicha valoración, el docente debe coordinar la interacción y el código para garantizar un equilibrio en el proceso de comunicación. Desde esta mirada, el profesor debe analizar el estilo de interacción que puede establecerse y buscar una simetría donde los estudiantes equiparen su comportamiento y se complementen unos a otros. Esta construcción, direcciona el deber ser del rol mediador docente referido al dominio de la comunicación mediatizada que propicie la interactividad bajo una visión no lineal del estudiante y la información que con el acompañamiento de la comunicación multidireccional serán los ejes que promuevan e incentiven el aprendizaje bajo postulados de interacción y diálogo con las TIC.

Al respecto, los elementos de los procesamientos didácticos de la información

que la hacen posible, permite visualizar el deber ser el tratamiento de los contenidos y de las formas de expresión en relaciones comunicativas que se realicen en medios y formatos enriquecidos por las TIC. Esto posibilita, el andamiaje de la zona de desarrollo próximo Vygotskiana, en modalidades como el *b-learning* y en consecuencia, fortalece las potencialidades de interactividad a través de los materiales educativos que se encuentran en la virtualidad.

Desde la anterior senda discursiva, queda una reflexión al investigador, que la didáctica sistematizada en las TIC pasa por considerar elementos que no están centrados sólo en lo tecnológico o en la pureza de la mediación sociocultural. Que el acompañamiento de los factores culturales, son determinantes en la interpretación y la comprensión de esa misma realidad social. Por lo que las TIC, como medios culturales altamente socializados tienen un asentamiento en los estudiantes quienes las conocen mucho antes de incorporarse al sistema de la educación superior. En esa perspectiva, el profesor debe resignificar lo que estas herramientas representan en el contexto educativo universitario, cuya comprensión permitirá la capacidad de captar y aprovechar las oportunidades de mediar educativamente con las TIC.

A la par de ese planteamiento, es imperioso que el profesor conozca, el conjunto de supuestos, objetivos, expectativas y teorizaciones con los que se construirá el entramado tecnológico virtual, pues, es el profesor y los estudiantes quienes como recursos humanos intervendrán en su utilización. Así, el “*MindWare*”, lo constituye y lo diseña el profesor, quien debe conocer de la filosofía educativa, las teorías del aprendizaje, los objetivos que dictan los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se busca promover, las estrategias para implementar u orientar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sólo así, los incorporados serán los responsables del proceso de producción de recursos educativos tecnológicos y de la aplicabilidad del contenido con acercamiento social e institucional con un debido uso en lo educacional.

En definitiva, debe el profesor universitario, apropiarse de los elementos

semiológicos que de forma responsable, le permitan promover la capacidad mediadora de la competencia con las TIC para evitar su mediatización. La comprensión de los mensajes y sus símbolos son los constituyentes de cada medio. El conocer e interpretar dicha simbología permitirá descifrar y gestar las representaciones cognitivas según el escenario y los actores con los que se interactúa.

Así, finaliza la ostentación de las verdades provisionales y se cierra un proceso investigativo que respondió a concretar aproximaciones teórico didácticas sustentadas en las TIC, para concertar un rol mediador en los escenarios de la educación superior.

Desde otra perspectiva, dado que con la investigación propuesta, se responde a elementos teóricos, se anhela sistematizar el constructo con todo su espectro en la realidad educativa, esto permitirá valorar distintos criterios desde actividades prácticas y ajustar o incorporar otros elementos de didáctica sustentada en las TIC al rol mediador docente. Se propone, a su vez, otros ámbitos como mecanismos conexos a este estudio, uno de ellos, la interpretación semiológica de las tecnologías virtuales, su impacto o aportaciones reales a la educación, la mediatización como elemento contribuyente al proceso educativo y las visiones del docente en la educación del siglo XXI.

Se expresa con todo el recorrido investigativo, la satisfacción de haber contribuido en la educación superior tecnológica con elementos investigativos que puede optimar el proceso educativo y constituirse en la base de futuros estudios que respondan a una educación innovadora con cualquier tecnología. Se expresa, que la noble senda de la ciencia se debe transitar con humildad, pues ese camino se hace bajo la herencia de los hombros de incontables gigantes.

REFERENCIAS

- Araujo, F. y Chadwick, J. (1988). *Tecnología educacional teorías de instrucción*. Barcelona, España: Paidós.
- Barberá, E. (2001). *La incógnita de la educación a distancia*. Barcelona, España: Horsori.
- Barberá, E. y Badia, A. (2004). *Educación con aulas virtuales*. Madrid: Machado Libros.
- Barbero, J. (1987) *De los medios a las mediaciones*. México: Gili.
- Barco, S. (1989). Estado actual de la pedagogía y la didáctica. *Argentina de Educación*, 1, 18-23
- Bartolomé, A. y Underwood, J. (1998). *La educación a distancia*. Barcelona, España: Teeode.
- Bateson, G. (1984) *The study of language and communication*. USA: Harvey B. Searles.
- Belanger, F., Jordan, D. (2000). *Evaluation and implementation of distance learning: Technologies, tools and techniques*. London: Idea Group Publishing.
- Benedicto, V. (1987). *Aproximación a la didáctica*. Barcelona, España: P.P.U.
- Bruner, J. *La Educación puerta de la cultura*. Argentina: Paidós
- Cabero, J. (2000). *Nuevas tecnologías aplicadas a la educación*. Madrid: Síntesis.
- Canales, R. (2005). *Identificación de Factores que Contribuyen al Desarrollo de Actividades de Enseñanza y Aprendizaje con apoyo de las TIC que resulten eficientes y eficaces: Análisis de su presencia en 3 centros docentes de educación básica*. Tesis de doctorado no publicada, Universidad Rovira i Virgili. Tarragona.
- Castells, M. (1997). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. *La sociedad red*, 8(1), 90-97.
- Ciarpucio (1996) *El conocimiento tecnológico*. UNIQUI.
- Contreras, A. (2004). *Mediación de Procesos Cognitivos y Aprendizaje de la Lectura*. San Cristóbal, Venezuela: Litoformas.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 5453, Marzo 3, 2000.
- Comenio, J. (2000). *Didáctica Magna*. México: Porrúa.
- Decreto No. 825. (2000, Mayo 10). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 36.955, Mayo 22, 2000.
- Dewey, J. (1989). *Cómo pensamos*. Barcelona, España: Paidós.

- Díaz B., y Hernández R. (1999). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. México: McGraw Hill.
- Escamilla de los Santos, J. (2003). *Selección y uso de tecnología educativa*. México: Trillas.
- Fandos, M. (2003). *Formación basada en las TIC: Análisis didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje*. Tesis de doctorado no publicada, Universidad Rovira i Virgili. Tarragona.
- Fandos, M., Jiménez, J. y González, A. (2002). Estrategias didácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. *Acción Pedagógica*. 11,1,28-39.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata
- García, E. (2004). *Didáctica y Currículum*. Zaragoza: Mira Editores.
- González, A. (2002). *Enseñanza, profesores y universidad*. Tarragona: Gráficas DARC.
- Harasim, L. (2000). *Redes de aprendizaje*. Barcelona, España: Gedisa.
- Harré, R. y Lamb, R. (1990). *Modelo sociocognitivo pragmatolingüístico y didácticos para la producción de textos escritos*. Madrid: Paradiso.
- Henríquez, M. (2002). *Formación del profesorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Casos ULA – URV*. Tesis de doctorado no publicada, Universidad Rovira i Virgili. Tarragona.
- Jiménez, B. (2003). *Proyecto docente e investigador*. Tarragona: Departamento de Pedagogía. Universidad Rovira i Virgili.
- Kearsley, G. (2000). *On line education. Learning and Teaching in Cyberspace*. Toronto:Wadsworth.
- Kozulin, A. (1998). *Psychological Tools: A Sociocultural Approach to Education*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- La Torre, A. Del Rincón, D. y Arnal, J. (1997). *Bases metodológicas de la investigación educativa*. Barcelona, España: Grafiques.
- Le Compte, M. (1995). *Un matrimonio conveniente: diseño de investigación cualitativa y estándares para la evaluación de programas*. [Documento en línea] Recuperado el 2008, octubre 16. Disponible: <http://www.uv.es/RELIEVE/v1/RELIEVEv1n1.htm>.
- Mallart, J. (2001). Didáctica: concepto, objeto y finalidades. En F. Sepúlveda y N. Rajadell (Coords.), *Didáctica General para Psicopedagogos*. (pp. 23-57). Madrid: UNED.
- Martínez, M. (1998). *El paradigma emergente. Hacia una nueva teoría de la racionalidad científica*. México: Trillas.

- Marquès, P. (2000). *Algunas notas sobre el impacto de las TIC en la universidad*. Revista EDUCAR, núm. 28. Bellaterra: Departament de Pedagogia Aplicada. Universitat Autònoma de Barcelona. UABISSN 0211-819X.
- Matos, B. (1996). *Variación y significado*. Buenos Aires: Hachette.
- Monereo, C. (2004). La Construcción Virtual de la Mente: Implicación Psicoeducativa. *Interactive Educational Multimedia*. Vol 9. (pp. 1-18). [Documento en línea] Recuperado en 2010, febrero 10. Disponible: [http://www.ub.edu/multimedia/iem/down/c9/Construction_of_the_mind_\(SPA\).pdf](http://www.ub.edu/multimedia/iem/down/c9/Construction_of_the_mind_(SPA).pdf)
- Morales, H. (1990). *La sociolingüística actual en estudios sobre variación lingüística*. Madrid: Gredos.
- Morin, E. (1999). *Los siete saberes Necesarios para la Educación del Futuro*. Bogotá: Magisterio.
- Nelson, T. (1970). *No More Teacher's Dirty Looks*. Computer Decisions. USA: Computer Lib.
- Onrubia, J. (1997). *Enseñar: crear zonas de desarrollo próximo e intervenir en ellas. El constructivismo en el aula*. Barcelona, España: Graó.
- Peck, R., Wallance, C. (1993). *Evaluating distance courses: Initiative, methodology and application*. Adelaida:ESA.
- Pérez, A. (1999). *La cultura escolar en la sociedad neoliberal*. Madrid: Morata
- Pérez Gómez, A. (1985). *La comunicación didáctica*. Málaga: Universidad de Málaga.
- Prieto, M. (1992). *Habilidades Cognitivas y Currículo Escolar. Área del Lenguaje*. [Documento en línea] Recuperado el 2008, octubre 20. Disponible: <http://www.eduteca/contenidos>.
- Pozo, J. (2006). *Aprendices y maestros: la nueva cultura del aprendizaje*. Madrid: Obelisco.
- Ríos, P. (2004). *Esbozo del enfoque estratégico del aprendizaje*. Revista Candidus. Año 4, N° 27-29.
- Rodríguez, J. (2000). *Las características del aprendizaje adulto y su concreción en entornos multimedia. Análisis comparativo de aplicaciones para la formación continua*. II Jornadas Multimedia Educativo. Barcelona, España: Universidad de Barcelona.
- Romero, C. (2006). *Una introducción a la tecnología de la instrucción*. San Cristóbal, Venezuela: FEUNET.
- Sabino, C. (2000). *El proceso de investigación*. Caracas: Panapo.
- Sales, C., González, D. y Peirats, J. (2002). *Las Tecnologías de la Información y la metodología de la enseñanza: dos elementos de un modelo didáctico*. [Documento

en línea] Recuperado el 2008, octubre 16. Disponible: <http://www.cibersociedad.net/congreso/comms/g18sales-et-al.htm>

- Sandia, L. (2001). *Elaboración y validación de una prueba para evaluar destrezas orales, corporales y gestuales en aspirantes a la especialidad educación preescolar*. Trabajo de grado de maestría no publicado. Universidad Pedagógica Experimental Libertador, núcleo Maracay. Estado Aragua.
- Sandín, M. (2003). *Investigación cualitativa en educación*. Fundamentos y tradiciones. Barcelona, España: McGrawHill.
- Salomon, G. (1979). *El Impacto cognitivo en la mente*. CEDIPROE
- Sevillano, M. (2005). *Didáctica en el Siglo XXI*. Madrid: McGrawHill.
- Stake, R. (1994). *Investigación con Estudio de Casos*. Madrid: Morata.
- Strauss, A. y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Tejada, J. (1997). *El proceso de investigación científica*. Barcelona, España: Fundación Caixa.
- Tejada, J. (2005). *Didáctica-Currículum*. Barcelona, España: Davinci Continental.
- Vygotski, L. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Madrid: Grijalbo.
- Zagalaz, M., Arteaga, M. y Cachón, J. (2002). *Diferencias entre didáctica general y didáctica de la educación física en el currículum de maestro especialista*. Andalucía: Universidad de Jaén

ANEXO A
GUIÓN DE ENTREVISTA

En su apreciación ¿Cómo es la relación cultural tecnológica que condiciona el contexto educativo universitario?

¿Cómo se redirecciona la didáctica con la incorporación de las TIC y de qué forma puede conducir los objetivos de enseñanza y aprendizaje?

Desde su perspectiva ¿Cómo debe ser la interacción entre estudiante y docente en ambientes de aprendizaje sustentados por las TIC?

En su criterio ¿Cuáles serían las estrategias requeridas para una mediación efectiva y oportuna con las TIC?

¿De qué forma el docente canaliza su acción pedagógica con el uso de las TIC para el logro de los aprendizajes significativos en sus estudiantes?

Desde su visión ¿Cómo se gesta la mediación en los procesos de interactividad tecnológica?

¿Cómo se capta con las TIC la atención del estudiante de forma que éste signifique el valor de la interacción sociocultural en el logro de su propio aprendizaje?

¿De qué forma la acción docente con el uso de las TIC puede generar nuevas capacidades en los estudiantes desde la visión interpersonal e intrapersonal.

En su consideración ¿Cómo el docente debe mediar entre lo educativo y lo tecnológico?

ANEXO B

GUIÓN DE OBSERVACIÓN

Utilización del dialogo (voz, chat, foros, microblogging) y la retroalimentación para posibilitar las explicaciones y las aclaraciones

Uso de la discusión (voz, chat, foros, microblogging) como vía de fortalecimiento de ideas y aclaraciones de lo tratado

Validación de la significación del aprendizaje de los contenidos mediados a través del fomento interactivo virtual.

Recurre a un proceso de enseñanza con innovación cuando hace uso de las TIC.

Considera la colaboración entre pares como un elemento estratégico para el aprendizaje de los estudiantes.

Atención oportuna ante las necesidades y discusiones que requieran del criterio del profesor como experto.

Incorporación del aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica.

Establece criterios de participación como vía para llamar la atención del estudiante en procesos interactivos con otros.

Criterios de observación adicional

Valorar en aula virtual diseño instruccional, usabilidad.

Valorar dominancia tecnológica.

Valorar el ensamblaje tecnología – didáctica

ANEXO C
CÓDIGO VERSUS CITA

HU: TesisJAC
File: [C:\Users\JAC\Documents\Scientific
Software\ATLAsTi\TextBank\TesisJAC.hpr5]
Edited by: José Cris­tancho
Date/Time: 08/04/10 10:32:54 p.m.

Codes-quotations list
Code-Filter: All

Code: Acción Docente con las TIC {28-2}

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:16 [A mi modo de ver, una cosa es ..] (91:96) (José Cris­tancho)

Codes: [Acción Docente con las TIC]

A mi modo de ver, una cosa es el cumplimiento didáctico en función de lo que debo enseñar y por supuesto la forma de canalizar mi acción pedagógica con el uso de la tecnología tendría que ir más allá de ese sólo cubrimiento de lo temático; es decir, volvemos a mi punto de vista inicial, es poder darle al estudiante todas las posibilidades o ayuda para preponderar ese aprendizaje y que no sea un simple aprendizaje para ese momento y para ese contenido sino que verdaderamente eso tenga trascendencia

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:22 [la experiencia nos va diciendo..] (130:134) (José Cris­tancho)

Codes: [Acción Docente con las TIC]

la experiencia nos va diciendo que tal vez tengamos un bull de estrategias con el uso de la tecnologías, o sin ellas en todo caso... si tenemos un bull de estrategias y solamente está nuestra verdadera intención pedagógica, las que nos va marcando y nos va diciendo efectivamente que puede ir funcionando y que no para el grupo que tenemos es su propia aplicación

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:31 [una manera de captarlo es vien..] (195:201) (José Cris­tancho)

Codes: [Acción Docente con las TIC]

una manera de captarlo es viendo o ideando un mecanismo que eso estaría ahora si vinculado a cada forma de trabajar según sea, tanto la temática como la dominancia del profesor; pero de algún modo, seguir adecuando esos elementos que en colectivo vayan favoreciendo los procesos de aprendizaje; pero que a su vez, le permitan ir encaminado cada uno de ellos a tener un propio ritmo de aprendizaje, a poder tener un fortalecimiento de su propias capacidades de su propia construcción del conocimiento

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:10 [el trabajo que debe dar el doc..] (51:57) (José Cristancho)

Codes: [Acción Docente con las TIC]

el trabajo que debe dar el docente debe ser continuo, debe ser el doble o el tripe, porque de repente en un aula tradicional; en el método tradicional, él sale de la universidad y se olvida que tiene alumnos hasta el momento que tiene que corregir exámenes o trabajos, aquí el debe estar pendiente que el estudiante a las 10 de la noche cuando llegó de su trabajo, se sentó y tiene una duda y entonces él debe estar pendiente, hacerle un seguimiento y una buena retroalimentación y poder hacer así, un buen proceso de enseñanza

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:6 [el docente debe hacer una plan..] (51:54) (José Cristancho)

Codes: [Acción Docente con las TIC]

el docente debe hacer una planificación; pero una donde realmente vaya con la intencionalidad de que va a enseñar bajo otra modalidad distinta a la que el ha venido enseñando; es decir, primero debe cerrar su forma e innovar que es un proceso, y como tal, lleva sus etapas

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:10 [en mi concepto lo considero má..] (89:96) (José Cristancho)

Codes: [Acción Docente con las TIC]

en mi concepto lo considero más importante, que es la compenetración del docente y eso entra en un tema más amplio, estamos hablando de que el docente no debe tener horario, estar dispuesto todo el día, mañana, tarde, noche ahí en la red, con los elementos que él está utilizando porque un estudiante no puede esperar más de 24 horas para que le den respuesta a alguna duda, entonces estamos hablando al equivalente de un médico, no hay horario, eso ya es un elemento más complejo en esta sociedad y donde tenemos, inclusive de tipo gremial, de cumplir con cargas horarias, dice mucho de cómo va a ser ese compromiso del docente

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:16 [ahora la responsabilidad en un..] (161:166) (José Cristancho)

Codes: [Acción Docente con las TIC]

ahora la responsabilidad en un 90% está de tu parte porque ahora tú tienes que saberle entregar bien los materiales, saber discutir con ellos, no dejarlos solos, estar todo el tiempo detrás de las interrogantes y empezar una discusión alrededor de algún tema donde les van a suministrar materiales y quien opine que lo haga con base, entonces ya la persona ya ha perdido el miedo a la tecnología y ahora está es en proceso de aprendizaje y estamos poniendo en funcionamiento el método

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:10 [Además, la retroalimentación o..] (39:41) (José Cristancho)

Codes: [Acción Docente con las TIC]

Además, la retroalimentación oportuna y a tiempo del profesor es fundamental para mantener el interés, la motivación y participación del estudiante

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:16 [Los espacios formativos que se..] (90:93) (José Cristancho)

Codes: [Acción Docente con las TIC]

Los espacios formativos que se apoyan en TIC pueden utilizar el trabajo en grupo para favorecer la interacción entre los estudiantes, promoviendo el análisis crítico, el cuestionamiento recíproco argumentado y la auto y coevaluación; todo ello, abona al desarrollo de competencias inter e intra personales.

P 7: A1O1.txt - 7:5 [Atención oportuna ante las nec..] (27:28) (José Cristancho)

Codes: [Acción Docente con las TIC]

Atención oportuna ante las necesidades y discusiones que requieran del criterio del profesor como experto

P 8: A1O2.txt - 8:1 [Reitera constantemente la retr..] (5:6) (José Cristancho)

Codes: [Acción Docente con las TIC]

Reitera constantemente la retroalimentación retomando conceptos y explicando o

aclarando el tema en desarrollo

P 8: A1O2.txt - 8:3 [Si, con el twitter fomenta un ..] (16:17) (José Cristancho)
Codes: [Acción Docente con las TIC] [Estrategia docente con las TIC]
[Interacción con las TIC]

Si, con el twitter fomenta un intercambio permanente lanzando preguntas y solicitando opiniones

P 9: A2O1.txt - 9:1 [En los encuentros hubo un cons..] (6:7) (José Cristancho)
Codes: [Acción Docente con las TIC]

constante dialogo con los participantes donde se evidenció el dinamismo grupal y la aportación de ideas

P 9: A2O1.txt - 9:10 [Se observó la intervención oporto..] (44:47) (José Cristancho)
Codes: [Acción Docente con las TIC]

Se observó la intervención oportuna de la profesora y su acompañamiento tanto cuando lo requirieron los participantes para la aclaración o aporte sobre lo tratado, así como en el complemento de la temática expuesta desde el apoyo experto que permitió cierres con reflexión y posturas de los participantes.

P10: A2O2.txt - 10:9 [intervención oportuna de la pr..] (46:49) (José Cristancho)
Codes: [Acción Docente con las TIC]

intervención oportuna de la profesora y su acompañamiento cuando lo requirieron los participantes, la aclaración es siempre oportuna, así como en el complemento de la temática expuesta desde el apoyo experto se permitió cierres con reflexión y posturas de los participantes

P10: A2O2.txt - 10:12 [La profesora pautó algunos cri..] (61:63) (José Cristancho)
Codes: [Acción Docente con las TIC]

La profesora pautó algunos criterios de participación previos al desarrollo de las actividades virtuales, las pautas o normas, se exponen con claridad en la cartelera virtual del aula, de modo que se incita en las aportaciones, reiterando el principio de respeto y criticidad temática.

P11: A3O1.txt - 11:1 [Fomenta y propicia el diálogo ..] (6:7) (José Cristancho)

Codes: [Acción Docente con las TIC]

Fomenta y propicia el diálogo, la retroalimentación como elementos esenciales en la práctica didáctica a fin de responder a las inquietudes del estudiante

P11: A3O1.txt - 11:2 [interviene constantemente y bu..] (7:11) (José Crisnacho)
Codes: [Acción Docente con las TIC]

interviene
constantemente y busca potenciar el momento de aprendizaje que está viviendo su estudiante, da respuestas oportunas, se constata esta regularidad en el log virtual.

P11: A3O1.txt - 11:14 [Se observo que la definición d..] (55:57) (José Crisnacho)
Codes: [Acción Docente con las TIC]

Se observo que la definición de criterios son ampliamente convenientes cuanto se participación se trata. Se aplicaron criterios que permiten establecer normas claras, estimular la participación

P13: A4O1.txt - 13:10 [Fomenta la participación, valo..] (46:47) (José Crisnacho)
Codes: [Acción Docente con las TIC]

Fomenta la participación, valora y chequea la cantidad y calidad de aportes (se reitera)
que realice el estudiante

P14: A4O2.txt - 14:1 [Fomenta la participación, valo..] (46:47) (José Crisnacho)
Codes: [Acción Docente con las TIC]

Fomenta la participación, valora y chequea la cantidad y calidad de aportes (se reitera)
que realice el estudiante

P14: A4O2.txt - 14:11 [Crea espacios de discusión, co..] (12:13) (José Crisnacho)
Codes: [Acción Docente con las TIC]

Crea espacios de discusión, como foros, carteleras virtuales donde existe orientación y retroalimentación los recursos son los foros y las tareas donde se reforza lo aprendido y se aclaran ideas.

P14: A4O2.txt - 14:12 [Da las indicaciones y pautas a..] (6:7) (José Crisnacho)
Codes: [Acción Docente con las TIC]

Da las indicaciones y pautas a los estudiantes para desarrollar las actividades planteadas, responde a sus dudas, brinda orientación y retroalimentación, refuerza lo positivo

P15: A5O1.txt - 15:4 [Se pudo evidenciar el continuo..] (20:25) (José Crispancho)
Codes: [Acción Docente con las TIC] [Interacción con las TIC] [Rol Mediador Docente]

Se pudo evidenciar el continuo intercambio entre los participantes y el actor se hacen los debidos cierres se presentaran las reflexiones a la que llegaban los participantes, del mismo modo se observó en el aula virtual una la secuencia temática donde pautó en tres intervenciones de los participantes las ideas iniciales, las desarrollo y las de cierre en donde se manifiesta sus reflexiones sobre lo tratado. Se reitera este tipo de estrategia en la construcción del conocimiento.

P15: A5O1.txt - 15:8 [:Se observó la intervención op..] (44:46) (José Crispancho)
Codes: [Acción Docente con las TIC]

:Se observó la intervención oportuna del actor y su acompañamiento tanto cuando lo requirieron los participantes para la aclaración o aporte sobre lo tratado, así como en el complemento de la temática

P15: A5O1.txt - 15:11 [de igual forma se evidencia su..] (52:53) (José Crispancho)
Codes: [Acción Docente con las TIC]

de igual forma se evidencia su cooperación en las aclaraciones e intervenciones para puntualizar un tópico del conocimiento

P15: A5O1.txt - 15:14 [los reitero en la cartelera vi..] (58:59) (José Crispancho)
Codes: [Acción Docente con las TIC]

los reitero en la cartelera virtual del aula, de modo que se incentivaran en sus aportaciones, aclaraciones y cooperaciones

P16: A6O1.txt - 16:11 [Se observó como la facilitador..] (16:17) (José Crispancho)
Codes: [Acción Docente con las TIC]

Se observó como la facilitadora lideró la plenaria o chat de cierre, donde se elaboraron las conclusiones

Code: Apoyo Edutecnológico Institucional {4-2}

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:3 [Sin embargo, uno siente que fa..] (14:17) (José Crisanchó)

Codes: [Apoyo Edutecnológico Institucional]

Sin

embargo, uno siente que falta mucho empeño en las políticas universitarias como para ir a la

par o tratar de ir tras ese desarrollo cultural y tecnológico que hay; por lo menos, estar apuntando hacia allá..

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:23 [este trabajo supone como un es..] (164:165) (José Crisanchó)

Codes: [Apoyo Edutecnológico Institucional]

este trabajo

supone como un esfuerzo interdisciplinario

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:33 [perfeccionamiento en la parte ..] (270:272) (José Crisanchó)

Codes: [Apoyo Edutecnológico Institucional]

perfeccionamiento en la parte de docencia virtual, eso es una iniciativa virtual y unos cursos

de nuevo ingreso... se lo das a través de un medio virtual y le estás enseñando una herramienta con los nuevos medios...

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:3 [exista la necesidad de formali..] (11:13) (José Crisanchó)

Codes: [Apoyo Edutecnológico Institucional]

exista

la necesidad de formalizar la incorporación de la tecnología en dicho currículo.

Code: Aprendizaje Signicativo {4-1}

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:17 [en posteriores aprendizajes y ..] (96:99) (José Crisanchó)

Codes: [Aprendizaje Signicativo]

en posteriores aprendizajes y

de allí que el aprendizaje sea mucho mas consiente y por tanto, mi acción pedagógica tiene que estar sumida en eso, en que haya mayor conciencia del estudiante sobre lo que está aprendiendo y algo así como que aprendemos todos...

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:34 [la adecuación en signos que es..] (219:226) (José Cristancho)

Codes: [Aprendizaje Signicativo]

la adecuación en signos que es lo que efectivamente estaríamos hablando que queda bien captado en términos intrapersonal, es todo el significado que definitivamente va construyendo y que muy probablemente hay una construcción primero en colectivo; pero luego cada una de las capacidades del estudiante en su propio hecho de aprender, las va incorporando, las va adecuando para establecer para cada quien un nivel de aprendizaje... que estamos hablando de un nivel que se asienta, que queda, que perdura y no un aprendizaje que sólo tiene que ver con lo memorístico y que se desvanece con el tiempo.

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:4 [la incorporación de las TIC vi..] (17:20) (José Cristancho)

Codes: [Aprendizaje Signicativo]

la incorporación de las TIC viene acompañada de todas las corrientes de pensamiento que abogan por una enseñanza activa, por la promoción de aprendizaje significativo a través de la participación del estudiante.

P16: A6O1.txt - 16:4 [En las dos observaciones se co..] (22:27) (José Cristancho)

Codes: [Aprendizaje Signicativo]

En las dos observaciones se constató, que se logró significar el proceso de aprendizaje a través de los momentos de una clase: inicio, desarrollo y cierre. En el inicio se describieron los objetivos para lograr, en el cierre se revisaron si se alcanzaron esos propósitos. Desde el entorno virtual, se procuró abrir el espacio de reflexión, a través de un valor añadido como lo es la web quest, como conclusión de ella, se programó el envío de

un
documento donde cada participante reflexionó sobre la actividad realizada.

Code: Comunicación con las TIC {5-3}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:17 [esto de comunicación constante..] (91:92) (José Cristancho)

Codes: [Comunicación con las TIC]

esto de comunicación constante, no es estar todo el tiempo conectados; no significa realmente estar todo el tiempo conectados a la maquina o a la red

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:14 [para mí es muy agradable el co..] (80:82) (José Cristancho)

Codes: [Comunicación con las TIC]

para mí es muy agradable el comunicarnos , el ver los aportes de los muchachos en las carteleras virtuales, es una comunicación mucho más rápida, no importa donde estemos , el momento; pero nos comunicamos

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:26 [Esa relación sociocultural ent..] (192:199) (José Cristancho)

Codes: [Comunicación con las TIC]

Esa relación sociocultural entre ellos; eso es casi que innato, es increíble; pero cuando estamos trabajando con la plataforma, como se mandan mensajes, nada académico; pero se puede aprovechar para la parte académica, a través del trabajo cooperativo; por ejemplo, si viven lejos ya no es limitante, ya no importa que él viva en Rubio, en la Fría... una queja son los de la Grita pues la conexión en el Cobre es muy lenta, les cuesta mucho. Todavía se da esa realidad que es limitante; pero ya no hay esa barrera, de que cómo nos vamos a reunir, cómo nos vamos a ver, y ahí como docente uno debe fomentar el trabajo en equipo, porque no es trabajo dividido.

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:20 [si el profesor domina todo eso..] (213:215) (José Cristancho)

Codes: [Comunicación con las TIC]

si el profesor domina
todo eso de las tecnologías y las usa adecuadamente estamos hablando de una buena comunicación

P11: A3O1.txt - 11:4 [facilita la transformación del..] (14:16) (José Cristancho)
Codes: [Comunicación con las TIC] [Relación Sociocultural Tecnológica]

facilita la transformación
del entorno virtual de aprendizaje en un entorno social, amigable que contribuye a la formación de verdaderas comunidades virtuales de aprendizaje.

Code: Comunicación Mediatizada {4-2}

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:8 [nosotros en estos términos con..] (42:45) (José Cristancho)
Codes: [Comunicación Mediatizada]

nosotros
en estos términos con el uso de las tecnologías le damos un gran peso a lo que sería la interactividad, estamos hablando de poder potenciar esa capacidad del estudiante para relacionarse no solo con la maquina

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:11 [se comunican con personas que ..] (75:77) (José Cristancho)
Codes: [Comunicación Mediatizada]

se comunican con personas
que están al otro lado del mundo, sin conocerlas entablan amistades, entonces para ellos no
es extraño comunicarse con el profesor aunque él no esté ahí

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:12 [el estudiante se encuentra en ..] (112:117) (José Cristancho)
Codes: [Comunicación Mediatizada]

el estudiante se encuentra en una
situación de soledad y es cuando influye el docente, el estar encima de todo y esa comunicación entre los dos debe ser diaria, constante, no solo a través de los procesos
o
mecanismos, de las formas y facilidades que nos da la tecnología virtual, sino que inclusive
se planteen encuentros presenciales que también pueden ser necesarios, la cuestión no

es

solo irnos hacia un modelo totalmente elearning sino un poco mixto, combinar las dos cosas

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:9 [Esto se logra instrumentando m..] (38:39) (José Cristancho)

Codes: [Comunicación Mediatizada]

Esto se logra instrumentando mecanismos de comunicación diversos y actividades que la promuevan

Code: Comunicación Tecnológica {2-1}

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:6 [un ambiente donde prevalezca e..] (41:44) (José Cristancho)

Codes: [Comunicación Tecnológica]

un ambiente donde prevalezca el intercambio, donde no haya solamente la dirección del profesor sino que haya por supuesto... nosotros en estos términos con el uso de las tecnologías le damos un gran peso a lo que sería la interactividad

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:29 [que los niveles de acceso info..] (189:192) (José Cristancho)

Codes: [Comunicación Tecnológica]

que los niveles de acceso informativo son impresionantes, eso por un lado, el otro es que estamos hablando que las tecnologías en este momento tienen un atractivo impresionante para el estudiante, incluso por el propio dominio que ellos han hecho de esa herramienta en otros términos ; en los términos de lo social

Code: Concepción de la Mediación {7-2}

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:10 [stos ambientes son muy favorab..] (58:61) (José Cristancho)

Codes: [Concepción de la Mediación]

stos ambientes son muy favorables; primero para ir de algún modo logrando la independencia del estudiante en su aprendizaje; pero esa independencia más

bien muy direccionada a que yo como profesor pueda apoyarlo o pueda ayudarlo siempre y cuando pueda de algún modo visualizar esa diversidad de formas de aprender

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:12 [pareciera que de entrada ya ha..] (66:71) (José Cristancho)

Codes: [Concepción de la Mediación]

pareciera que de entrada ya hay una posibilidad del profesor para poder considerar que ese proceso de aprendizaje desde el principio, ya tiene un propio ritmo y que solamente estaríamos hablando; primero de ser verdaderamente un docente bien estratégico en el sentido de ayudar y apoyar oportunamente a ese estudiante que está intentando con el uso de la tecnología tener cierta independencia en su proceso de aprender.

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:14 [la mediación del docente tiene..] (77:80) (José Cristancho)

Codes: [Concepción de la Mediación]

la mediación del docente tiene al principio una gran responsabilidad; pero ante todo, no puede desvincular su objetivo primordial que es el de poder apoyar y crear unas verdaderas oportunidades para que el estudiante aprenda

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:21 [para que en medio de esa diver..] (121:124) (José Cristancho)

Codes: [Concepción de la Mediación]

para que en medio de esa diversidad de formas de aprender yo pueda contribuir y ayudar para que en general, todos tengan la mayor apropiación de las tecnologías y que sea sobre la consideración; no solamente de mi experiencia sino de esa ayuda oportuna que yo le estoy ofreciendo al estudiante.

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:24 [Un proceso que se aprende haci..] (180:182) (José Cristancho)

Codes: [Concepción de la Mediación]

Un proceso que se aprende haciendo, realmente si tú tienes los elementos... los teóricos, cómo hacer, qué competencia debo tener como tutor, la parte orientadora,

la
parte pedagógica, todos esos elementos

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:27 [enseñar al estudiante que no d..] (115:119) (José Cristancho)

Codes: [Concepción de la Mediación]

enseñar
al estudiante que no debe depender de una clase magistral, que de repente si él tiene un
material puesto en la parte tecnológica en el aula virtual él puede leer eso y producir sus
propios conocimientos, hacerse su propia idea de lo que está haciendo y de repente el docente es sólo alguien que va de la mano, un facilitador, alguien para aclarar dudas.

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:17 [usar motivación, seguimiento c..] (172:175) (José Cristancho)

Codes: [Concepción de la Mediación]

usar motivación, seguimiento constante, entregarle materiales al participante, no dejarlo en
el limbo, que sólo investigue y no consiga nada, sino que se dedique realmente a la lectura
de los materiales que se le han entregado, porque se trata de facilitar y no dejarla solamente
para que se dedique a investigar

Code: Debilidad Didáctica con las TIC {10-2}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:12 [entonces, de repente conoce de..] (56:58) (José Cristancho)

Codes: [Debilidad Didáctica con las TIC]

entonces, de repente conoce de computación, domina bien
un computador sabe enviar un correo electrónico; pero le falta ese componente adicional,
que es la formación en ese recurso específicamente

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:20 [porque muchos de ellos manejan..] (150:154) (José Cristancho)

Codes: [Debilidad Didáctica con las TIC]

porque muchos de ellos manejan
la tecnología; pero en vez de hacer un bien, hacen un daño y eso pues, apunta en un

sentido

peyorativo en el uso de las TIC, porque lo que decía antes de los cuestionarios, en vez de

utilizarlo para que el muchacho aprenda, lo utilizan para evaluar y eso genera un estrés en los

muchachos terrible, incluso un recurso a la tecnología, la preocupación de reprobar;

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:22 [Y en estos casos, no se aprove..] (156:159) (José Cristancho)

Codes: [Debilidad Didáctica con las TIC]

Y en estos casos, no se aprovechan las facultades... el poder que otorgan las TIC en cuando a la parte pedagógica sino que se está usando la tecnología por la tecnología, ahí

haces es daño, cuando lo que haces es colgar contenidos eso no ayuda, si no hay esa formación para trabajar con las TIC yo diría que no se lancen a hacerlo.

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:4 [muchos profesores que son de e..] (21:24) (José Cristancho)

Codes: [Debilidad Didáctica con las TIC]

muchos profesores que son de esta universidad que es tecnológica, han sido formados aquí

mismo... no tienen la parte didáctica y se están cometiendo esos errores desde las clases

presenciales y si lo vamos a llevar a las clases semi presenciales, ellos van a trasladar estos

errores

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:15 [muchas veces los profesores co..] (137:140) (José Cristancho)

Codes: [Debilidad Didáctica con las TIC]

muchas veces los profesores como dice usted, esperan a

ponerse el traje ya cuando lo tienen diseñado y ya confeccionado y a veces cuando están en

la marcha del curso se encuentran con esos problemas, entonces ya vienen es a decirnos a

nosotros qué querían hacer aquí,

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:16 [profesor que se le construyó e..] (144:146) (José Cristancho)

Codes: [Debilidad Didáctica con las TIC]

profesor que se le

construyó el aula con buenos materiales, él también aportó muy buen material; pero su mediación no fue buena

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:1 [cuando los docentes empiezan a..] (9:13) (José Cristancho)
Codes: [Debilidad Didáctica con las TIC]

cuando los docentes empiezan a utilizar la tecnología a su propio criterio, sin ninguna visión sino quizá más motivado muchas veces por lo novedoso del tema más que por llevar a cabo una verdadera innovación en cuanto a lo que es la parte pedagógica, didáctica y eso lo vemos a nivel de pregrado y en postgrado, los niveles de esa brecha es mucho más grande

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:2 [los profesores de postgrado so..] (14:16) (José Cristancho)
Codes: [Debilidad Didáctica con las TIC]

los profesores de postgrado somos profesores que ya tenemos más experiencia, ya una maestría o un doctorado y hemos avanzado mucho en cuanto conocimiento; pero quizás muy poco en cuanto al verdadero uso de la tecnología

P13: A4O1.txt - 13:7 [Pauta actividades en las cuales..] (31:34) (José Cristancho)
Codes: [Debilidad Didáctica con las TIC]

Pauta actividades en las cuales interactúan los estudiantes chats, foros, debates, wikis. Se reiteran las actividades, sin embargo la retroalimentación no es del todo constante. Varias respuestas, si bien son muy acertadas en su contenido, no fueron oportunas en el tiempo. Con ello pudo afectar el logro el desempeño de sus estudiantes

P14: A4O2.txt - 14:7 [Pauta actividades en las cuales..] (29:32) (José Cristancho)
Codes: [Debilidad Didáctica con las TIC]

Pauta actividades en las cuales interactúan los estudiantes chats, foros, debates. Se ve en una actividad que no podremos generalizar un debilidad en una oportuna retroalimentación, si bien es atípica e deja constancia de la observación. Respuestas muy acertadas en su contenido las mismas por las fechas hechas por parte estudiantes no fue contestada de manera oportuna en el tiempo.

Code: Demanda Tecnológica {3-1}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:7 [entonces esos mismos alumnos p..] (25:36) (José Cristancho)

Codes: [Demanda Tecnológica] [Innovaciones con las TIC]

entonces esos mismos alumnos presionan porque sus expectativas han cambiado... ellos ingresan a la universidad muy diferente al ingreso de hace 5 años atrás y quieren tener profesores que les enseñen cosas no necesariamente tecnologías; pero sí que lo involucren, por ejemplo, si le vas a mandar algo, ellos quieren que el profesor tenga un grupo en yahoo donde se pueda discutir el tema o muchos de ellos, por ejemplo se están acostumbrando a las aulas virtuales, entonces preguntan si tienen o no... por ejemplo en primer año de repente algunos profesores utilizan tecnologías, otros menos y de allí comienzan a comparar; y como el alumno de hoy en día no teme discutir con sus profesores, cosa que también ha cambiado bastante, el alumno de hoy en día simplemente se para y enfrenta, intervienen directamente en el proceso de formación. Eso obliga al profesor que debe involucrarse; es decir, si hay poca tecnología en el aula y en la práctica docente ,bueno entonces hay que ver cómo se hace para incorporar un poco más

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:8 [es que los alumnos mismos lo e..] (18:23) (José Cristancho)

Codes: [Demanda Tecnológica]

es que los alumnos mismos lo exigen, el mismo contexto claro; porque estamos recibiendo en la universidad alumnos muy diferentes a lo que hacían hace 5 años, entonces el alumno que ingresa hoy en día en nuestras aulas por ejemplo, para ellos el correo electrónico, la mensajería Messenger, las redes sociales, el intercambiar información con sus amigos ya es algo natural en su formación

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:31 [veo que grupo tengo, a veces e..] (195:200) (José Cristancho)

Codes: [Demanda Tecnológica]

veo que grupo tengo, a veces eso me dice mucho
que estrategias emplear, de repente con algunos grupos no funciona utilizar
simplemente el
correo electrónico, sino otros quieren que tú te conectes al MSN y hables con ellos,
eso les
gusta, algunos te exigen un facebook, entonces pues, uno se da cuenta de cómo son
los
grupos, y así es como uno aprovecha con esa cultura que traen incorporada, dentro de
su
formación ya vienen con ese uso de tecnología,

Code: Desconocimiento Tecnológico {3-2}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:11 [profesores que nos dicen: "cré.."] (52:55) (José
Cristancho)

Codes: [Desconocimiento Tecnológico]

profesores que nos dicen: "créame un aula
virtual para este semestre"; pero el profesor no sabe utilizarla, se las da a sus alumnos
ellos
ingresan; pero el profesor no puede mediar porque escasamente sólo sabe ingresar, no
tiene
la preparación;

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:1 [muchos profesores que están al..] (8:10) (José
Cristancho)

Codes: [Desconocimiento Tecnológico]

muchos profesores que están allí
siguen en el mundo de los recursos, la pizarra, a duras penas te manejan el correo
electrónico
y muchas veces ni lo incorporan como herramienta didáctica, en su pedagogía

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:2 [muchos profesores se han queda..] (6:7) (José
Cristancho)

Codes: [Desconocimiento Tecnológico]

muchos profesores se han quedado en
que apenas ven el computador, le temen

Code: Diseño Instruccional {5-2}

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:15 [el diseño instruccional, que a..] (94:98) (José Crisanchó)

Codes: [Diseño Instruccional]

el diseño instruccional, que ahora da un cambio porque los materiales tienen que ser más interactivos, tienen que ser más guiados, deben inducir al estudiante hacerse preguntas, a responder, a encontrar las respuestas en el material, tienen que ser más llamativos, porque es una competencia prácticamente con los medios que él está manejando en la tecnología

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:14 [De la parte de proyección de m..] (123:128) (José Crisanchó)

Codes: [Diseño Instruccional]

De la parte de proyección de materiales... nosotros cuando creamos materiales muchas veces vemos es de qué manera se pueda realizar una actividad con lo que se le está presentando para que el alumno refuerce. El cumplimiento de un objetivo... cuando se diseñan los materiales que se van a presentar pensamos un poco en eso, qué se puede hacer para evaluarlo luego de una actividad de retroalimentación, siempre se hace como esa estrategia previa antes de la construcción del materia

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:7 [empezar dentro de la generació..] (55:57) (José Crisanchó)

Codes: [Diseño Instruccional]

empezar dentro de la generación de un modelo de enseñanza, comenzar con una buena planificación y dentro de ella es importante que el docente cree una guía didáctica;

P10: A2O2.txt - 10:6 [La profesora utilizó el aula v..] (30:30) (José Crisanchó)

Codes: [Diseño Instruccional]

La profesora utilizó el aula virtual con material seleccionado y con recursos didácticos

P17: A6O2.txt - 17:5 [Solo uso de aula virtual con u..] (26:27) (José Crisanchó)

Codes: [Diseño Instruccional] [Diseño y Usabilidad con las TIC]

Solo uso de aula virtual con un excelente diseño instruccional y bases de usabilidad. Se reitera se valoraron dos aulas de este actor.

Code: Diseño y Usabilidad con las TIC {6-4}

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:9 [debemos tomar en cuenta en el ..] (76:79) (José Cristancho)

Codes: [Diseño y Usabilidad con las TIC]

debemos tomar en cuenta en el diseño visual, el uso adecuado del texto de las imágenes, de los videos, de las imágenes de movimiento, todas estas cosas, hay un autor de un grupo norteamericano, que ha hablado y ha estudiado muy bien estas cosas

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:17 [El trabajo con recursos tecnol..] (97:101) (José Cristancho)

Codes: [Diseño y Usabilidad con las TIC]

El trabajo con recursos tecnológicos se fundamenta en tres áreas, contenido, servicios y tecnología. El principal, servicios, porque a través de él se determina qué se ofrecerá al estudiante, de qué manera... sigue el contenido, donde se decide qué información se trabajará en el proceso de facilitación y finaliza con tecnología al decidir el recurso específico, para lo cual puede valerse del apoyo de un experto

P 9: A2O1.txt - 9:7 [:La profesora utilizó el aula ..] (29:30) (José Cristancho)

Codes: [Diseño y Usabilidad con las TIC]

:La profesora utilizó el aula virtual con material seleccionado y con recursos didácticos que la hicieron bien interactiva

P15: A5O1.txt - 15:5 [El actor utilizó el aula virtu..] (29:31) (José Cristancho)

Codes: [Diseño y Usabilidad con las TIC]

El actor utilizó el aula virtual con material seleccionado y con recursos didácticos que la hicieron bien interactiva, videos, presentaciones animadas, se evidenció al ver y compartir las producciones de los participante

P16: A6O1.txt - 16:6 [la profesora trabajó constante..] (32:33) (José Cristancho)

Codes: [Diseño y Usabilidad con las TIC]

la profesora trabajó constantemente para incorporarle diferentes recursos, a fin de hacerla más interactiva.

P17: A6O2.txt - 17:5 [Solo uso de aula virtual con u..] (26:27) (José Crisanchó)
Codes: [Diseño Instruccional] [Diseño y Usabilidad con las TIC]

Solo uso de aula virtual con un excelente diseño instruccional y bases de usabilidad. Se reitera se valoraron dos aulas de este actor.

Code: Dominancia Tecnodidáctica {12-4}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:13 [los alumnos se motivan mucho m..] (64:70) (José Crisanchó)
Codes: [Dominancia Tecnodidáctica]

los alumnos se motivan mucho más cuando tu les incorporas cosas, les haces utilizar cosas, herramientas novedosas que ellos ya conocen o por lo menos hayan escuchado y les interesa y ese proceso enriquece, aparte de que está logrando que él se interese en la materia; cosa que es muy complejo hacerlo de parte del estudiante... quiere decir que lo estas atrayendo y si lo medias adecuadamente y volvemos nuevamente a la primera parte de tu pregunta, si mediamos adecuadamente y conocemos la herramienta que vamos a utilizar, obviamente, que vamos alcanzar los objetivos que hemos establecido

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:37 [Para mediar adecuadamente, se ..] (247:250) (José Crisanchó)
Codes: [Dominancia Tecnodidáctica]

Para mediar adecuadamente, se requiere primero dominar la tecnología, suponemos que los docentes involucrados en esto de mediar a través de la tecnología ya tienen el componente pedagógico manejan las herramientas didácticas adecuadamente y vamos a suponer también que manejan lo tecnológico

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:40 [no es el recurso por el recurs..] (266:268) (José Crisanchó)
Codes: [Dominancia Tecnodidáctica]

no es el recurso por el recurso sino aquello es una herramienta más... debemos concebirla como tal, de manera que nos permita hacer que el proceso enseñanza aprendizaje cada vez se enriquezca

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:3 [por supuesto una manera de red..] (22:29) (José Crisanchó)

Codes: [Dominancia Tecnodidáctica]

por supuesto una manera de redireccionar la didáctica estaríamos hablando, de no solamente tener una gran dominancia tecnológica, sino que también requiere de unos atributos ,de una nueva actitud frente al hecho educativo... considero que una manera de que se pueden conducir los objetivos de enseñanza aprendizaje haciendo uso de las tecnologías es en definitiva un profesor que tenga una mirada hacia el hecho de su didáctica, con una visión amplia de unas nuevas maneras de relacionarse con los estudiantes, esa sería la manera por la cual vemos en este sentido redireccionada la didáctica con el uso de las tecnologías.

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:41 [el aprovechamiento tecnológico..] (271:274) (José Crisanchó)

Codes: [Dominancia Tecnodidáctica]

el aprovechamiento tecnológico en definitiva, se hace cuando en esos ambientes si hay un profesor que tiene una verdadera formación y un verdadero equipamiento; pero dado hacia el mejoramiento didáctico, dado hacia la acción pedagógica como tal y por supuesto, no desestimando el uso tecnológico;

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:8 [no es solamente la parte tecno..] (63:65) (José Crisanchó)

Codes: [Dominancia Tecnodidáctica]

no es solamente la parte tecnológica sino metodológica, todos los elementos que se deben considerar, las riquezas... toda la parte de mediación y tutoría

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:3 [ya hay docentes que han tomado..] (34:36) (José

Cristancho)

Codes: [Dominancia Tecnodidáctica]

ya hay docentes que han tomado conciencia de cómo es el uso de la tecnología y la han tomado tan en serio que ya han empezado a prepararse académicamente para su verdadero uso

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:18 [el trabajo pedagógico ocupa el..] (102:104) (José Cristancho)

Codes: [Dominancia Tecnodidáctica]

el trabajo pedagógico ocupa el lugar primordial en la incorporación de tecnología en el proceso enseñanza aprendizaje, de ahí la importancia de formarse para mediar entre lo educativo y lo tecnológico con el propósito de promover aprendizaje.

P11: A3O1.txt - 11:11 [Además, denota experiencia el ..] (42:43) (José Cristancho)

Codes: [Dominancia Tecnodidáctica]

Además, muestra su experiencia el cuanto a los medios TIC que fomenta para la comunicación mediada, aulas virtuales en su caso.

P12: A3O2.txt - 12:14 [e reitera como un profesor que..] (40:41) (José Cristancho)

Codes: [Dominancia Tecnodidáctica]

e reitera como un profesor que domina el conocimiento específico de su cátedra y el manejo de los materiales y recursos utilizados para facilitar el aprendizaje.

P16: A6O1.txt - 16:5 [Se evidenció en uso del aula v..] (31:33) (José Cristancho)

Codes: [Dominancia Tecnodidáctica]

Se evidenció en uso del aula virtual apoyada por la plataforma de la universidad y como la profesora trabajó constantemente para incorporarle diferentes recursos, a fin de hacerla más interactiva.

P17: A6O2.txt - 17:3 [Se observó como la facilitador..] (14:15) (José Cristancho)

Codes: [Dominancia Tecnodidáctica]

Se observó como la facilitadora guio una plenaria vía chat, donde se elaboraron las conclusiones.

Code: Dominancia Tecnológica {5-3}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:27 [Lo primero que tiene que hacer..] (158:159) (José Crisanchó)

Codes: [Dominancia Tecnológica]

Lo primero que tiene que hacer el docente es dominar el recurso tecnológico, si no lo domina no puede lidiar con él y si pretende hacerlo yo creo que va a fracasar;

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:41 [los únicos profesores que hací..] (11:13) (José Crisanchó)

Codes: [Dominancia Tecnológica]

los únicos profesores que hacían algún trabajo al respecto; es decir, los que daban informática, computación, ingenieros en sistemas y otro tipo de docente en la universidad

que realmente se incorporaban con eso y lo hacían más porque era su área

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:40 [la formación tecnológica es im..] (267:269) (José Crisanchó)

Codes: [Dominancia Tecnológica]

la formación tecnológica es importante, pues en algunas aulas universitarias el enfrentamiento con esta modalidad y tener una limitación en la dominancia tecnológica te deja un poco en principio minusválido,

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:30 [olvidarnos un poco de cómo apr..] (225:226) (José Crisanchó)

Codes: [Dominancia Tecnológica]

olvidarnos un poco de cómo aprendimos y volver aprender y estar a la par de ellos.

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:25 [Asumiendo que no hay problema ..] (226:226) (José Crisanchó)

Codes: [Dominancia Tecnológica]

Asumiendo que no hay problema con el uso del medio

Code: Dominio Conceptual Didáctico {7-2}

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:5 [creo que se debería tener esa ..] (24:26) (José

Cristancho)

Codes: [Dominio Conceptual Didáctico]

creo que se debería tener esa parte de la didáctica, conocer lo que son las teorías del aprendizaje más adecuadas para hacer llegar todo eso y luego si poder desenvolverse en el área tecnológica

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:6 [Así, la didáctica ha trascendi..] (24:26) (José Cristancho)

Codes: [Dominio Conceptual Didáctico]

Así, la didáctica ha trascendido de un enfoque tradicional centrado en el contenido a un enfoque centrado en habilidades y competencias, porque lo demanda el entorno, los estudiantes como parte nuclear del proceso de enseñanza - aprendizaje

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:11 [Se requiere comprender lo que ..] (46:47) (José Cristancho)

Codes: [Dominio Conceptual Didáctico]

Se requiere comprender lo que significa el proceso de mediación, comunicación, retroalimentación, tutoría y seguimiento

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:13 [La acción pedagógica se debe a..] (56:62) (José Cristancho)

Codes: [Dominio Conceptual Didáctico]

La acción pedagógica se debe apoyar en las teorías recientes sobre el aprendizaje... por descubrimiento, significativo, zona de desarrollo próximo, por recepción verbal significativa de los esquemas, entre otras. En ellas, el profesor va a encontrar herramientas para promover el desarrollo de las competencias en sus estudiantes. El profesor es ante todo un investigador de su práctica y estas teorías, aplicadas al trabajo con las TIC, van a permitir que su acción pedagógica se nutra de elementos novedosos que han probado ser efectivos para facilitar aprender.

P 7: A1O1.txt - 7:1 [usa en la retroalimentación pr..] (5:6) (José Cristancho)

Codes: [Dominio Conceptual Didáctico] [Estrategias de Enseñanza con TICs]

usa en la retroalimentación preponderando los conceptos aprendidos y

constituyen un conocimiento acumulado para cada tema en desarrollo

P11: A3O1.txt - 11:10 [Se ve una dominancia del conoc..] (40:41) (José Cristancho)
Codes: [Dominio Conceptual Didáctico]

Se ve una dominancia del conocimiento específico, muy experto en los contenidos del curso, en el manejo de los materiales y recursos utilizados para facilitar el aprendizaje.

P17: A6O2.txt - 17:7 [Se constató que la profesora c..] (40:43) (José Cristancho)
Codes: [Dominio Conceptual Didáctico]

Se constató que la profesora considera el trabajo en grupo monitoreando constantemente lo que hacen sus estudiantes, hace aclaraciones, intervenciones o cooperación a individualidades y al final recoge las conclusiones, con las cuales realiza el cierre de la actividad.

Code: Emulación de Enseñanza Tradicional con TIC {5-4}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:23 [cuando colocamos un foro les p..] (126:136) (José Cristancho)
Codes: [Emulación de Enseñanza Tradicional con TIC]

cuando colocamos un foro les planteo un tema y quiero que intervengan... algunos intervienen simplemente por intervenir, entonces comentan algo que no está cercano a lo que yo quiero, para evitar eso, lo que hago mejor es hacerle preguntas puntuales, un tema de discusión, por ejemplo: "las tecnologías en el periodismo actual"; pero su opinión refería a los siguientes puntos, al yo limitarles, al yo decirles que quiero su opinión acerca de esto, ellos no pueden dar una respuesta escueta tienen por lo menos, que leer algo; por supuesto, yo les dejo material o dirección electrónica donde pueden investigar y en base a eso es donde ellos pueden de repente hacer una reflexión y responder lo que oralmente quieren, a mi me ha sido muy eficiente, esa es una estrategia que yo utilizo para eso; es decir, como conducirlos, llevarlos, no siempre que la respuesta sea libre sino más o menos ponerles ciertas pautas

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:28 [un profesor tiene aula virtual..] (161:163) (José Cristancho)

Codes: [Emulación de Enseñanza Tradicional con TIC]

un profesor tiene aula virtual; pero casi nunca pone nada allí y lo que pone son guías solamente y las mismas guías las podemos encontrar en clase, entonces trasladar los errores que cometes en el aula presencial a la virtual no tiene ningún sentido

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:11 [me llamó la atención uno de el..] (96:98) (José Cristancho)

Codes: [Emulación de Enseñanza Tradicional con TIC]

me llamó la atención uno de ellos, llegó con material transcrito a máquina de escribir, las hojas amarillas casi desechas y lo que dijo fue; escanéelo, digitalícelo que eso es lo que yo voy a montar en mi aula virtua

P16: A6O1.txt - 16:1 [O: Las clases observadas tanto..] (6:9) (José Cristancho)

Codes: [Emulación de Enseñanza Tradicional con TIC]

O: Las clases virtuales observadas de metodología de la investigación fueron muy dinámicas y la naturaleza de la asignatura permitió valorar el trabajo desde las modalidades, el taller virtual, y la expositiva virtual apoyada en un chat. En ellas fue común el diálogo, a través de las estrategias: (a) lectura previa, (b) respuesta a preguntas formuladas, (c) plenaria chat. Se evidencia un traslado

P17: A6O2.txt - 17:1 [Las clases muy dinámicas y sin..] (6:8) (José Cristancho)

Codes: [Emulación de Enseñanza Tradicional con TIC]

Las clases muy dinámicas y sincronicas con un cuarto de charla o chat bajo moodle desarrollo un taller virtual, propicio con un orden el diálogo, pauto nuevamente estrategias de: (a) lectura previa, (b) respuesta a preguntas formuladas, (c) plenaria virtual

Code: Estrategia de Aprendizaje con Sustento en TIC {10-2}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:24 [les doy la explicación en clas..] (144:148) (José Cristancho)

Codes: [Estrategia de Aprendizaje con Sustento en TIC]

les doy la explicación en clase y en la red les coloco información y después en base a eso espero que transcurran un par de semanas y les hago un cuestionario pequeño de 5 preguntas o 10 preguntas sencillas; pero que ellos deban haber prestado atención, tienen que haber llegado a algo, yo hice esa prueba en los últimos dos períodos y mejora sobre todo la parte de teoría porque no les gusta leer

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:25 [con los materiales que les das..] (149:151) (José Crisanchó)

Codes: [Estrategia de Aprendizaje con Sustento en TIC]

con los materiales que les das en línea la presentación del aula, les advierte cuando es el cuestionario, ellos se interesan un poco más, por lo menos las preguntas las leen muy bien para poder responder

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:26 [ponerles tareas que deben real..] (152:153) (José Crisanchó)

Codes: [Estrategia de Aprendizaje con Sustento en TIC]

ponerles tareas que deben realizar y luego llevarla al salón de clase, entonces la mayoría llega a la siguiente clase con la tarea

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:29 [mando a investigar; pero tambi..] (168:172) (José Crisanchó)

Codes: [Estrategia de Aprendizaje con Sustento en TIC]

mando a investigar; pero también les advierto que existe eso de copia y pegue, para lo cual les pido que con sus palabras de lo que copiaron, de eso me van a dar su apreciación en una cuartilla y que sea real, ellos investigan y así leen, así sea sólo lo que copiaron y me den su apreciación, allí estoy procurando que ellos investiguen un poco; porque realmente es el objetivo

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:17 [el ya tiene que trabajar más s..] (116:118) (José Crisanchó)

Codes: [Estrategia de Aprendizaje con Sustento en TIC]

el ya tiene que trabajar más sólo, sin la presencia del

profesor; pero con unas herramientas que se la han dado, de ahí la Web Quet; por ejemplo, esa metodología es muy pertinente es una estrategia muy valiosa, las estrategias cambian

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:15 [La estrategia es entonces crea..] (150:156) (José Cristancho)

Codes: [Estrategia de Aprendizaje con Sustento en TIC]

La estrategia es entonces crear una expectativa grande y ellos optan por prepararse y luego en la segunda actividad cuando ya viene el elemento práctico que lo vamos manejando poco a poco, empiezan a caerse todos esos temores y la persona entra ya de una manera más tranquila y al final, después de una sesión aproximada de cuatro, cinco horas frente a un laboratorio; claro con su receso... pero ya definitivamente las personas están preparadas para enfrentar realmente solos el uso de la tecnología.

P13: A4O1.txt - 13:11 [En actividades sincronicas, es..] (47:48) (José Cristancho)

Codes: [Estrategia de Aprendizaje con Sustento en TIC] [Interacción con las TIC]

En actividades sincronicas, establece los criterios de participación para orientar los aportes de los estudiantes y la interacción entre ellos.

P13: A4O1.txt - 13:12 [donde se publican mensajes que..] (13:14) (José Cristancho)

Codes: [Estrategia de Aprendizaje con Sustento en TIC]

donde se publican mensajes que orientan el desenvolvimiento del curso y brinda retroalimentación para reforzar lo aprendido y aclarar dudas.

P14: A4O2.txt - 14:2 [En actividades sincrónicas y a..] (47:48) (José Cristancho)

Codes: [Estrategia de Aprendizaje con Sustento en TIC]

En actividades sincrónicas y asincrónicas, establece criterios claros de la participación para orientar los aportes de los estudiante

P17: A6O2.txt - 17:4 [En dos observaciones se consta..] (20:22) (José Cristancho)

Codes: [Estrategia de Aprendizaje con Sustento en TIC]

En el inicio se describieron los objetivos para lograr, en el cierre se revisaron si se

alcanzaron
esos propósitos. Se abrió un espacio de reflexión, a través de los
foros, se instruyo para que cada participante reflexione sobre la actividad realizada.

Code: Estrategia docente con las TIC {23-2}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:18 [esa interacción debe ser conti..] (93:97) (José
Cristancho)

Codes: [Estrategia docente con las TIC]

esa interacción debe ser continua o por lo menos debe aparentarse... que el
alumno sepa que uno va a estar allí. Porque pues nada más decepcionante que uno
monte un
aula virtual, y tu nunca entres, es como llegar a un salón y no esté el profesor, así que
te
quedas un rato con los compañeros para hablar y te vas. Ahí, la estrategia de lograr un
aprendizaje significativo ya se perdió por ese lado

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:38 [a veces no hace falta estar to..] (81:91) (José
Cristancho)

Codes: [Estrategia docente con las TIC]

a veces no hace falta estar todo el día metido en el
computador para atender adecuadamente a los alumnos a través de la mediación, por
ejemplo en educación a distancia mediada por TIC...por ejemplo, los alumnos me
dicen:
siempre nos metemos y lo vemos allí, siempre en el aula virtual, ¿no hace más nada
usted?;
pero realmente no es eso, sino que uno se mete a ciertas horas que uno sabe ellos
también se
meten y siempre estamos en comunicación... y entonces los recursos tecnológicos
permiten
pues, la posibilidad de comunicación sincrónica y asincrónica así que si por ejemplo,
les dejo
una tarea para que intervengan y después reviso el uso de un recurso asíncrono... un
foro,
para que ellos respondan o por ejemplo, les asigno algo que me envían por correo, eso
no
tiene que ser simultáneamente, en el momento que ellos quieran o puedan en el
tiempo que
he pautado y yo también

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:9 [La tecnología por si sola repr..] (53:57) (José
Cristancho)

Codes: [Estrategia docente con las TIC]

La tecnología por si sola representa ya, una herramienta, un propio agente a nuestro modo de ver para el fortalecimiento del conocimiento, yo estoy en total acuerdo de que el tipo de estrategia en este caso para poder mediar de esa manera sería en principio, no desvincularse de ese conocimiento previo que tienen los estudiantes o por lo menos esa fortaleza tanto técnica como de aprendizaje que tengan ellos.

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:11 [la didáctica del profesor está..] (63:66) (José Crispancho)

Codes: [Estrategia docente con las TIC]

la didáctica del profesor está prácticamente direccionada en un principio en poder cubrir los objetivos de enseñanza y aprendizaje; pero de una manera general y es solamente dentro del propio proceso donde se empiezan a dilucidar muchas de esas capacidades de los estudiantes con las tecnologías

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:18 [planificamos estrategias con l..] (101:104) (José Crispancho)

Codes: [Estrategia docente con las TIC]

planificamos estrategias con la incorporación del medio y las desarrollamos como un proceso de mediación docente adecuadas al medio, al contenido y al fin que perseguimos...siempre con la salvedad de que podemos hacer reorientación pedagógica

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:23 [si yo hago un marco estricto c..] (134:139) (José Crispancho)

Codes: [Estrategia docente con las TIC]

si yo hago un marco estricto con el uso de la tecnología eso me va diciendo, primero ir adecuando a ver cómo están los niveles de interacción; porque si algo tiene el propio medio es que su mayor fortaleza está en dar la posibilidad de potenciarse desde esa interacción que él hace... entonces de allí, esa derivación del uso de estrategias apropiadas; es decir, debo ir valorando que tanto funciona para él y para el colectivo.

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:9 [Ahora, cuando ya trabajamos co..] (67:70) (José Crispancho)

Codes: [Estrategia docente con las TIC]

Ahora, cuando ya trabajamos con las TIC, se rompen esas fronteras, espacio temporales, eso implica una tutoría abierta, disponible, pertinente, no oportuna, entonces no es solamente tomar los contenidos y ponerlos ahí, sino implica un trabajo que es eficiente, efectivo, satisfactorio y adaptado a nuestros tiempos.

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:18 [ya no los voy a poner en el au..] (119:122) (José Cristancho)

Codes: [Estrategia docente con las TIC]

ya no los voy a poner en el aula a hacer un ejercicio sino que ya les voy a proponer foros, consultas a bases de datos, inclusive a mí me gustaba porque hay profesores que están trabajando con la parte de evaluación; no para evaluar sino para que el muchacho se mida el mismo

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:13 [hay otros tipos de actividades..] (113:115) (José Cristancho)

Codes: [Estrategia docente con las TIC]

hay otros tipos de actividades que puedan fomentar como dije, la parte constructivista, yo creo que aprendemos más haciendo talleres en clase que pueden trasladarse a lo virtual en foros que son muy productivos, ciertos debates, cosas allí,

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:26 [el facilitador siempre debe es..] (232:234) (José Cristancho)

Codes: [Estrategia docente con las TIC]

el facilitador siempre debe estar allí, porque los materiales están; pero tiene que estar el facilitador que es el que va canalizando todo

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:8 [materiales como lo veníamos ha..] (65:76) (José Cristancho)

Codes: [Estrategia docente con las TIC]

materiales como lo veníamos haciendo antes, quizás materiales muy buenos antes en ese proceso que había anterior; pero ahora debemos prepararlos de otra manera y la preparación

comienza por conocer algunas teorías, entonces está el elemento en formar al docente ahora... volverlo a conducir a un nuevo modelo de enseñanza que está regido por las tecnologías y allí son muchos los conocimientos que deben aprender, las teorías de la motivación si bien es cierto que desde el punto de vista de las tecnologías conductuales

podía haber un elemento motivante de distinta manera que a la persona le llegue convincente, que le lleguen al participante, entonces la motivación se puede hacer buena

cuando tú conoces parte de las teorías de la motivación, al tu manejar desde el punto de

vista teóricos y como poder ponerlas en práctica, empiezas a lograr algunos elementos

pedagógicos y didácticos que son importantes

P 7: A1O1.txt - 7:7 [Lo fomenta reiteradamente] (33:33) (José Cristancho)

Codes: [Estrategia docente con las TIC]

Lo fomenta reiteradamente

P 8: A1O2.txt - 8:3 [Si, con el twitter fomenta un ..] (16:17) (José Cristancho)

Codes: [Acción Docente con las TIC] [Estrategia docente con las TIC]

[Interacción con las TIC]

Si, con el twitter fomenta un intercambio permanente lanzando preguntas y solicitando opiniones

P 9: A2O1.txt - 9:9 [Fue evidente que la profesora ..] (36:39) (José Cristancho)

Codes: [Estrategia docente con las TIC]

Fue evidente que la profesora fomenta la colaboración, pues los estudiantes intercambiaron información desde la propia construcción como equipos de trabajo, expusieron sus ideas y a su vez, complementaron lo expuesto por otros con un sentido crítico y de reflexión.

P 9: A2O1.txt - 9:12 [trabajo de grupos para análisis..] (52:53) (José Cristancho)

Codes: [Estrategia docente con las TIC]

Trabajo de grupos para análisis de textos y producción de infografías así como de ensayos electrónicos.

P12: A3O2.txt - 12:1 [Busca constantemente y en dos ..] (6:8) (José Cristancho)

Codes: [Estrategia docente con las TIC]

Busca constantemente y así se corrobora en el historico virtual la empatía con el

estudiante,
mantiene un clima de ánimo y de motivación y busca el interés del estudiante con respecto al aprendizaje

P12: A3O2.txt - 12:4 [Busca sistemáticamente la inte..] (18:22) (José Cristancho)
Codes: [Estrategia docente con las TIC]

Busca sistemáticamente la interacción para valorar el resultando del aprendizaje de los contenidos mediados en un ámbito virtual. Propicia reiteradamente estrategias de interacción que sirvan desencadenantes del aprendizaje, chat, foros, microblogging, las cuales valora detalladamente para evidenciar el avance del estudiante y como va este internalizando el aprendizaje.

P13: A4O1.txt - 13:3 [Crea espacios de discusión, co..] (12:14) (José Cristancho)
Codes: [Estrategia docente con las TIC]

Crea espacios de discusión, como foros técnicos donde aclaran dudas, uso de carteleras virtuales donde se publican mensajes que orientan el desenvolvimiento del curso y brinda retroalimentación para reforzar lo aprendido y aclarar dudas.

P15: A5O1.txt - 15:2 [Se observó que plantea una exp..] (13:15) (José Cristancho)
Codes: [Estrategia docente con las TIC]

Se observó que plantea una exposición abierta en foros electrónicos para fortalecer las ideas tratadas en lo presencial y da respuestas a la dudas o hace aclaraciones sobre el tema o las interrogantes de los estudiantes

P15: A5O1.txt - 15:10 [trabajo de grupos para análisis..] (51:52) (José Cristancho)
Codes: [Estrategia docente con las TIC]

trabajo de grupos para análisis de textos
y producción de infografías y ensayos electrónicos

P15: A5O1.txt - 15:13 [una la secuencia temática dond..] (22:24) (José Cristancho)
Codes: [Estrategia docente con las TIC]

una la secuencia temática donde pautó en tres intervenciones de los participantes las ideas iniciales, las desarrollo y las de cierre en donde se manifiesta sus reflexiones sobre lo tratado

P16: A6O1.txt - 16:12 [abrir el espacio de reflexión,..] (25:27) (José Crisancho)
Codes: [Estrategia docente con las TIC]

abrir el espacio de reflexión, a través de un valor
añadido como lo es la web quest, como conclusión de ella, se programó el envío de
un
documento donde cada participante reflexionó sobre la actividad realizada

P16: A6O1.txt - 16:14 [(a) se conforman grupos con di..] (52:54) (José Crisancho)
Codes: [Estrategia docente con las TIC]

(a)
se conforman grupos con diferentes participantes, (b) se distribuyen roles y funciones,
(c) se
proponen actividades retadoras que requieren del aporte de todos

Code: Estrategia para Conocer al Estudiante en lo Virtual {2-1}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:22 [a mis alumnos una de las prime..] (122:125) (José Crisancho)
Codes: [Estrategia para Conocer al Estudiante en lo Virtual]

a mis alumnos una de las primeras cosas que les
pido es que actualicen su perfil de usuario y los dejo libres se meten y colocan sus
fotos,
después que pasa este proceso, entonces yo en la parte presencial les digo o les doy el
visto
bueno, se corrigen las cosas en cuanto a la presentación en la red

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:14 [tenemos que considerar muy bie..] (135:136) (José Crisancho)
Codes: [Estrategia para Conocer al Estudiante en lo Virtual]

tenemos que considerar
muy bien la audiencia; es decir, el auditorio al cual nos vamos a dirigir

Code: Estrategias de Enseñanza con TICs {8-2}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:10 [el profesor decide incorporar ..] (47:50) (José Crisancho)
Codes: [Estrategias de Enseñanza con TICs]

el profesor decide
incorporar la tecnología en su práctica docente muy bien... de repente opta por utilizar correo electrónico de una manera más amplia, de repente por hacer grupos de discusión con sus alumnos o por aulas virtuales

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:19 [nosotros usemos ese medio como..] (106:112) (José Cristancho)

Codes: [Estrategias de Enseñanza con TICs]

nosotros usemos ese medio
como medio de enseñanza por sí mismo, entonces estamos hablando que en este dinamismo que produce el uso de la tecnología en el hecho educativo, nosotros como profesores tenemos la posibilidad de hacer una reorientación pedagógica de las estrategias permanentes que de algún modo; no es que tengan que estar siempre a lo mejor pensadas en que sean muy innovadoras, sino sencillamente ir mas bien, adecuando las que según los estudiantes o el grupo que tengan son las que requieren.

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:20 [es decir, tiene que ser estruc..] (118:120) (José Cristancho)

Codes: [Estrategias de Enseñanza con TICs]

es decir, tiene que ser estructurado sobre la base de los verdaderos intereses que tienen los grupos y de ahí es donde yo digo, que esa planeación es la que me va a permitir adecuar las estrategias que requiere mi grupo

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:7 [muchos hemos aprendido la didá..] (60:63) (José Cristancho)

Codes: [Estrategias de Enseñanza con TICs]

muchos hemos aprendido la didáctica a través de recursos; pero también aprendiendo; es decir, cuando enseñamos como aprendimos, por eso decía, no es aprender a manejar la plataforma sino es aprender a todas esas herramientas, fundamentos de trabajo con los EVA, con las TIC, para poder incorporar todo

P 7: A1O1.txt - 7:1 [usa en la retroalimentación pr..] (5:6) (José Cristancho)

Codes: [Dominio Conceptual Didáctico] [Estrategias de Enseñanza con

TICs]

usa en la retroalimentación preponderando los conceptos aprendidos y constituyen un conocimiento acumulado para cada tema en desarrollo

P13: A4O1.txt - 13:9 [chat, foros, desarrollo en gru..] (40:41) (José Cristancho)
Codes: [Estrategias de Enseñanza con TICs]

chat, foros, desarrollo en grupo de mapas mentales, solución de casos prácticos.

P14: A4O2.txt - 14:3 [la interacción entre ellos. Pa..] (48:50) (José Cristancho)
Codes: [Estrategias de Enseñanza con TICs] [Interacción con las TIC]

la interacción entre ellos.

Pauta normas para intervención en los chat, entre otras, pedir la palabra, en derecho de la palabra,

P15: A5O1.txt - 15:1 [En los encuentros hubo un cons..] (6:9) (José Cristancho)
Codes: [Estrategias de Enseñanza con TICs]

En los encuentros hubo un constante dialogo con los estudiantes se evidenció el dinamismo grupal y la aportación de ideas a lo tratado. Los participantes retomaban parte de sus exposiciones presenciales y en la virtualidad complementan sus ideas en los foros del aula virtua

Code: Incorporacion Tecnológica por Formación en las TIC {6-1}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:4 [en la actualidad eso ha cambia..] (14:16) (José Cristancho)
Codes: [Incorporacion Tecnológica por Formación en las TIC]

en la actualidad eso ha cambiado mucho, en mi experiencia en la U.L.A nos hemos dado cuenta por ejemplo, que existe una especie de tendencia, que todos los profesores se involucran con la tecnología

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:4 [la incorporación de las tecnol..] (20:22) (José Cristancho)
Codes: [Incorporacion Tecnológica por Formación en las TIC]

la incorporación de las tecnologías en lo didáctico, surge de la necesidad de nuevas formas de relación, de manera que tienen que estar muy

supeditadas a
lo creativo, que tienen que estar muy organizadas al contenido

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:6 [Nosotros los docentes en un al..] (44:49) (José Crisanchó)

Codes: [Incorporación Tecnológica por Formación en las TIC]

Nosotros los docentes en un alto porcentaje, no somos nativos tecnológicos y veo que una de la mejor manera es cuando hacemos la experiencia de ser estudiantes en ámbitos

virtuales porque de ahí le damos viraje a nuestra manera de ver de enseñar y se nos hace más

fácil la transición, eso implica una formación; pero que si esa formación la hacemos utilizando las TIC, pues ya llevamos un camino andado, entonces cambiaremos nuestra

manera de enseñar porque cambió nuestra manera de aprender

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:21 [pero si el profesor ha sido un..] (154:156) (José Crisanchó)

Codes: [Incorporación Tecnológica por Formación en las TIC]

pero si el profesor ha sido un alumno virtual y le ha tocado vivir esa experiencia él sabe lo que eso significa.

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:32 [un profesor José Crisanchó el miedo a ..] (252:255) (José Crisanchó)

Codes: [Incorporación Tecnológica por Formación en las TIC]

un profesor José Crisanchó el miedo a manejar la plataforma o a crear un blog; pero debe haber

alguien que lo guíe que lo enseñe, porque si tú te pones aprender sólo vas a tardar una semana, un mes; en cambio, si viene alguien y te dice... mira es tan sencillo como esto y lo

aprendes rápido y ya lo pones en práctica;

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:2 [es común que la tecnología se ..] (10:11) (José Crisanchó)

Codes: [Incorporación Tecnológica por Formación en las TIC]

es común que la tecnología se incorpore por iniciativa de los profesores y no constituya una política dentro del currículo universitario

Code: Incorporación Tecnológica por Innovación {2-0}~

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:1 [en las universidades públicas ..] (6:8) (José Cristancho)
Codes: [Incorporación Tecnológica por Innovación]

en las universidades públicas el proceso de
la incorporación de las aulas ha sido un proceso bastante lento hasta hace unos 5 años
atrás,
pocos profesores habían incorporado la tecnología a su práctica docente

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:2 [las TIC nos lleva como empujad..] (11:14) (José
Cristancho)
Codes: [Incorporación Tecnológica por Innovación]

las TIC nos lleva como empujados...
casi estamos entrando haciendo la transición de salir un poco del aula de clase
pasando al
aula virtual y ya se nos viene encima la web 2.0 y ya sentimos que lo que estamos
haciendo;
pero debemos dar un paso más allá, entonces vamos así; pero se está intentando

Code: Innovaciones con las TIC {10-1}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:7 [entonces esos mismos alumnos p..] (25:36) (José
Cristancho)
Codes: [Demanda Tecnológica] [Innovaciones con las TIC]

entonces esos mismos alumnos presionan porque sus
expectativas han cambiado... ellos ingresan a la universidad muy diferente al ingreso
de
hace 5 años atrás y quieren tener profesores que les enseñen cosas no necesariamente
tecnologías; pero sí que lo involucren, por ejemplo, si le vas a mandar algo, ellos
quieren que
el profesor tenga un grupo en yahoo donde se pueda discutir el tema o muchos de
ellos, por
ejemplo se están acostumbrando a las aulas virtuales, entonces preguntan si tienen o
no...
por ejemplo en primer año de repente algunos profesores utilizan tecnologías, otros
menos y
de allí comienzan a comparar; y como el alumno de hoy en día no teme discutir con
sus
profesores, cosa que también ha cambiado bastante, el alumno de hoy en día
simplemente se
para y enfrenta, intervienen directamente en el proceso de formación. Eso obliga al

profesor
que debe involucrarse; es decir, si hay poca tecnología en el aula y en la práctica docente
,bueno entonces hay que ver cómo se hace para incorporar un poco más

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:18 [es muy sencillo llamar su aten..] (168:173) (José Cristancho)
Codes: [Innovaciones con las TIC]

es muy sencillo llamar su atención; por ejemplo, cuando fuimos a la universidad de Carabobo ellos estaban arrancando con un proyecto que era grabar las clases
o las sesiones más cortas de la clase, en sonidos en mp3, porque se dieron cuenta que la mayoría de sus estudiantes tenían ipod mp3 e hicieron las prueba con una asignatura y cuando venían los muchachos en la ruta de universidad, venían escuchando sus clases,
entonces venían ya con algo previo y les agrada y es más sencillo captarlos así

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:5 [sino vamos avanzando hacia niv..] (41:44) (José Cristancho)
Codes: [Innovaciones con las TIC]

sino vamos avanzando hacia niveles en que la tecnología en forma on line, o a través de aulas virtuales, de foros, todas las redes sociales, hay que sacarle provecho a ellas y buscar la forma de usarla con una querencia tal, de que el docente pueda lograr objetivos de aprendizaje.

P 7: A1O1.txt - 7:4 [Si constantemente, pautando es..] (21:22) (José Cristancho)
Codes: [Innovaciones con las TIC]

onstantemente, pauta estrategias docentes pertinentes sobre la actividad foros,
cha

P 8: A1O2.txt - 8:4 [El uso de redes sociales es in..] (22:23) (José Cristancho)
Codes: [Innovaciones con las TIC]

El uso de redes sociales es innovador y solicita intervenciones y opiniones a través de este microblogging

P10: A2O2.txt - 10:8 [También se observó que para tr..] (39:41) (José Cristancho)
Codes: [Innovaciones con las TIC]

También se observó que para tratar un tema se utilizó el ciclo expositor de grupos pequeños y luego esos grupos subieron en el aula virtual una infografía sobre lo tratado para el resto de los participantes donde estos hicieron sus comentarios adicionales

P12: A3O2.txt - 12:6 [Propicia reiteradamente estrat..] (19:22) (José Cristancho)
Codes: [Innovaciones con las TIC]

Propicia reiteradamente estrategias de interacción que sirvan desencadenantes del aprendizaje, chat, foros, microblogging, las cuales valora detalladamente para evidenciar el avance del estudiante y como va este internalizando el aprendizaje.

P13: A4O1.txt - 13:4 [Crea grupos virtuales de traba..] (19:20) (José Cristancho)
Codes: [Innovaciones con las TIC]

Crea grupos virtuales de trabajo que compiten con elaboraciones de proyectos sobre las aulas virtuales.

P14: A4O2.txt - 14:9 [Promueve la colaboración e int..] (17:18) (José Cristancho)
Codes: [Innovaciones con las TIC]

Promueve la colaboración e integración de los alumnos. (se reitera) Crea grupos virtuales de trabajo que complementan proyectos intergrupales sobre las aulas virtuales.

P16: A6O1.txt - 16:13 [incorporarle diferentes recurs..] (32:33) (José Cristancho)
Codes: [Innovaciones con las TIC]

incorporarle diferentes recursos, a fin de hacerla más interactiva. La enriquece con webquest, lo cual es innovador

Code: Institucionalización de procesos con las TIC {2-2}

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:20 [En la experiencia que se ha da..] (179:181) (José Cristancho)
Codes: [Institucionalización de procesos con las TIC]

En la experiencia que se ha dado aquí en la universidad se ha visto que han tomado en serio; de hecho, todos sus procesos dentro de la universidad se están emigrando a la parte

tecnología

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:21 [de hecho a nosotros cuando en ..] (191:195) (José Cristancho)

Codes: [Institucionalización de procesos con las TIC]

de hecho a nosotros cuando en mi
formación de carrera de pregrado, cuando ya pasábamos a las asignaturas de
formación
tecnológicas ya nosotros nos olvidábamos del cuaderno y el lápiz ya todo lo hacíamos
por la
computadora y era de tal manera, que era algo muy serio, todos nuestros parciales
eran en
línea

Code: Interacción con las TIC {25-3}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:14 [debe ser constante y continuo] (80:80) (José Cristancho)

Codes: [Interacción con las TIC]

debe ser constante y continuo

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:5 [este tipo de interacción tiene..] (35:39) (José Cristancho)

Codes: [Interacción con las TIC]

este tipo de interacción tiene que
ser una que en definitiva propicie las capacidades de los estudiantes hacia tener
verdaderamente aprendizaje significativo y estamos hablando en términos no solo de
los
contenidos temáticos sino que tengan trascendencia hacia otros aprendizajes y por
supuesto, hacia el fortalecimiento del conocimiento como tal

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:45 [es que ayude al estudiante a e..] (150:151) (José Cristancho)

Codes: [Interacción con las TIC]

es que ayude al estudiante a establecer una acción mutua y simultanea con la
herramienta
tecnológica y con los otros estudiantes

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:17 [es muy sencillo captar su aten..] (163:168) (José Cristancho)

Codes: [Interacción con las TIC]

es
muy sencillo captar su atención con algo tecnológico para ellos... es más chévere ver algo
por un aula virtual, de repente interactuar con sus compañeros, una suerte de chat, una suerte de lo que ellos manejan para mantenerse al día con sus compañeros, que venir a una
tutoría fuera de un horario de clase, es un punto a favor del docente y debería aprovecharlo...

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:23 [Ahora la parte interpersonal, ..] (209:215) (José Cristancho)

Codes: [Interacción con las TIC]

Ahora la
parte interpersonal, la interacción hace que se rompan muchas barreras, de repente muchas
veces en un salón de clase, los muchachos son 40, 30 alumnos que no se llegaron a conocer
completamente y de hecho el profesor podrá pasar el semestre y no se aprenderá el nombre
de todos, tan sólo es un número de cédula más al que le va a colocar una calificación, la
interacción fuerte que se tienen en estos tipos de entornos que se usa las TIC
desarrolla esas
capacidades

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:11 [Una figura de una triada, yo p..] (106:108) (José Cristancho)

Codes: [Interacción con las TIC]

Una figura de una triada, yo pongo, docente, participantes y conocimiento y al tener esos tres elementos se está formando una triada que por los lugares donde se comuniquen
deberán ser bidireccionales,

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:7 [La interacción requiere fluide..] (37:38) (José Cristancho)

Codes: [Interacción con las TIC]

La interacción requiere fluidez y continuidad si se aspira alcanzar los objetivos previstos y lograr las competencias definidas

P 7: A1O1.txt - 7:2 [Constantemente intercambiando ..] (10:11) (José Cristancho)

Codes: [Interacción con las TIC]

Constantemente intercambiando opiniones y solicitando una construcción por parte de alumno

P 7: A1O1.txt - 7:3 [Si, con el uso de recursos de ..] (16:16) (José Cristancho)
Codes: [Interacción con las TIC]

Si, con el uso de recursos de la virtualidad especialmente en el aula virtua

P 8: A1O2.txt - 8:2 [Gesta discusión solicitando op..] (10:12) (José Cristancho)
Codes: [Interacción con las TIC]

Gesta discusión solicitando opiniones sobre lo tratado a sus alumnos, uso de foros virtuales y redes sociales twitter.

P 8: A1O2.txt - 8:3 [Si, con el twitter fomenta un ..] (16:17) (José Cristancho)
Codes: [Acción Docente con las TIC] [Estrategia docente con las TIC]
[Interacción con las TIC]

Si, con el twitter fomenta un intercambio permanente lanzando preguntas y solicitando opiniones

P 9: A2O1.txt - 9:13 [:La profesora pautó algunos cr..] (58:60) (José Cristancho)
Codes: [Interacción con las TIC]

:La profesora pautó algunos criterios de participación previos al desarrollo de la clase, de modo que se incentivaran en sus aportaciones, pero reiterando el principio de respeto y criticidad temática.

P10: A2O2.txt - 10:1 [En los encuentros hubo un cons..] (6:7) (José Cristancho)
Codes: [Interacción con las TIC]

En los encuentros hubo un constante dialogo con los participantes donde se evidenció el dinamismo grupal y la aportación de ideas a lo tratado en la clase

P11: A3O1.txt - 11:3 [Fomenta la discusión interacti..] (13:14) (José Cristancho)
Codes: [Interacción con las TIC]

Fomenta la discusión interactiva, bien planificada y guiada, la constituye como una estrategia fundamental para consolidar el aprendizaje

P11: A3O1.txt - 11:5 [Propicia estrategias de intera..] (22:22) (José Cristancho)
Codes: [Interacción con las TIC]

Propicia estrategias de interacción que usa como catalizadores del aprendizaje

P12: A3O2.txt - 12:5 [Propicia reiteradamente estrat..] (19:20) (José Cristancho)
Codes: [Interacción con las TIC]

Propicia reiteradamente estrategias de interacción que sirvan desencadenantes del aprendizaje, chat, foros, microblogging

P12: A3O2.txt - 12:16 [Fomenta y da cabida a la parti..] (52:52) (José Cristancho)
Codes: [Interacción con las TIC]

Fomenta y da cabida a la participación constante del estudiante

P13: A4O1.txt - 13:8 [Busca reiteradamente con su pr..] (38:40) (José Cristancho)
Codes: [Interacción con las TIC]

Busca reiteradamente con su práctica docente la socialización entre los estudiantes a través de diversas actividades interactivas y de grupo donde evalúa la responsabilidad individual y grupal.

P13: A4O1.txt - 13:11 [En actividades sincronicas, es..] (47:48) (José Cristancho)
Codes: [Estrategia de Aprendizaje con Sustento en TIC] [Interacción con las TIC]

En actividades sincronicas, establece los criterios de participación para orientar los aportes de los estudiantes y la interacción entre ellos.

P14: A4O2.txt - 14:3 [la interacción entre ellos. Pa..] (48:50) (José Cristancho)
Codes: [Estrategias de Enseñanza con TICs] [Interacción con las TIC]

la interacción entre ellos.
Pauta normas para intervención en los chat, entre otras, pedir la palabra, en derecho de la palabra,

P14: A4O2.txt - 14:5 [Pauta actividades en las cuale..] (29:30) (José Cristancho)
Codes: [Interacción con las TIC]

Pauta actividades en las cuales interactúan los estudiantes chats, foros, debates.

Se

P14: A4O2.txt - 14:6 [Constantemente pauta desde la ..] (23:24) (José Cris­tancho)
Codes: [Interacción con las TIC]

Constantemente pauta desde la interacción de los estudiantes la construcción de conocimientos, todo desde asignación de trabajo en equipo.

P14: A4O2.txt - 14:10 [Crea espacios de discusión, co..] (12:12) (José Cris­tancho)
Codes: [Interacción con las TIC]

Crea espacios de discusión, como foros

P15: A5O1.txt - 15:3 [da respuestas a la dudas o hac..] (14:15) (José Cris­tancho)
Codes: [Interacción con las TIC]

da respuestas a la dudas o hace aclaraciones sobre el tema o las interrogantes de los estudiantes

P15: A5O1.txt - 15:4 [Se pudo evidenciar el continuo..] (20:25) (José Cris­tancho)
Codes: [Acción Docente con las TIC] [Interacción con las TIC] [Rol Mediador Docente]

Se pudo evidenciar el continuo intercambio entre los participantes y el actor se hacen los debidos cierres se presentaran las reflexiones a la que llegaban los participantes, del mismo modo se observó en el aula virtual una la secuencia temática donde pautó en tres intervenciones de los participantes las ideas iniciales, las desarrollo y las de cierre en donde se manifiesta sus reflexiones sobre lo tratado. Se reitera este tipo de estrategia en la construcción del conocimiento.

Code: Interdependencia Positiva {8-2}

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:27 [esencialmente necesitan de un ..] (174:179) (José Cris­tancho)
Codes: [Interdependencia Positiva]

esencialmente necesitan de un profesor que se revista en todo momento de ese otro colaborador en el proceso y por eso lo oportuno de estar allí bien atento, al pendiente y por supuesto, que el estudiante tenga tanta confianza

como la tiene en la herramienta como tal tenga con su profesor que debe tener unos niveles de dominancia que deben estar más fortalecidos en lo didáctico que en el propio hecho de el uso de la herramienta como tal.

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:33 [la forma de poder establecerse..] (214:219) (José Cristancho)

Codes: [Interdependencia Positiva]

la forma de poder establecerse ese aprendizaje; pero de una manera como lo estamos viendo que quede en la conciencia del estudiante y que definitivamente, quede en su cognición es precisamente que podamos visualizar como profesores un poco esa utilidad que las tecnologías hacen y que mucho de lo teórico hemos visto... esto sería en términos de herramienta para el propio uso del estudiante

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:22 [la parte intrapersonal creo qu..] (207:209) (José Cristancho)

Codes: [Interdependencia Positiva]

la parte intrapersonal creo que es muy importante porque uno siente, yo he sido alumna de que me costaba mucho escribir, ahora es más sencillo en los blog y foros y confianza que no tenía... si se ve un mejoramiento desde la parte intrapersonal.

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:24 [Yo he aprendido que la verdad ..] (219:222) (José Cristancho)

Codes: [Interdependencia Positiva]

Yo he aprendido que la verdad del profesor no es la verdad absoluta, lamentablemente y que muchas veces sale un conocimiento o se crea uno más fuerte a partir de la interacción de todas las personas, a partir de la interacción de todas las personas tanto pares como con el profesor

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:13 [si tu como docente motivas a e..] (125:129) (José Cristancho)

Codes: [Interdependencia Positiva]

si tu como docente motivas a ese encuentro entre pares, entre estudiante- estudiante; por ejemplo, asignación de trabajos en equipos, en

grupos
donde ellos deban comunicarse y luego que se establezca algún tipo de discusión
entre
grupo, eso enriquece mucho el conocimiento, el aprendizaje y nos sube de nivel;
inclusive el
docente llega a aprender en algunos momentos porque el docente no sabe todo

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:5 [Los participantes de hoy tiene..] (20:24) (José
Cristancho)
Codes: [Interdependencia Positiva]

Los participantes de hoy tienen características diferentes de
aquellos que se formaron siglos atrás; es por eso que las corrientes contemporáneas
procuran
privilegiar el rol que cumple el estudiante en su proceso de formación. La
responsabilidad es
compartida entre el facilitador y participante con mayor porcentaje en el trabajo que
realiza
este último.

P15: A5O1.txt - 15:7 [presentas ideas hacen un análi..] (38:39) (José Cristancho)
Codes: [Interdependencia Positiva]

presentas ideas hacen
un análisis crítico y de reflexión

P16: A6O1.txt - 16:10 [Se valoró que la profesora, a ..] (59:60) (José Cristancho)
Codes: [Interdependencia Positiva]

Se valoró que la profesora, a través de la asignación de roles y de la autoevaluación,
coevaluación y
heteroevaluación establece criterios de participación y protagonismo entre ellos.

Code: Medios Didacticos Tecnológicos {2-0}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:2 [sólo cosas sencillas como corr..] (8:9) (José Cristancho)
Codes: [Medios Didacticos Tecnológicos]

sólo
cosas sencillas como correo electrónico para mediar con estudiantes

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:9 [correo electrónico, la mensaje..] (21:22) (José
Cristancho)
Codes: [Medios Didacticos Tecnológicos]

correo electrónico, la
mensajería Messenger, las redes sociales

Code: Nativos Tecnológicos {7-3}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:32 [el estudiante le gusta; no imp..] (208:212) (José Cristancho)

Codes: [Nativos Tecnológicos]

el estudiante le
gusta; no importa que materia que le estás dando, utilices tecnologías de alguna
forma, ellos
navegan muy bien esas aguas, en una red social, en el Messenger, les dices de un aula
virtual
y no tienes ni siquiera que darles instrucción de eso o de cómo hacerlo, no les da
miedo
meterse

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:4 [tenemos unos alumnos que viene..] (17:22) (José Cristancho)

Codes: [Nativos Tecnológicos]

tenemos unos alumnos que
vienen ya de otra cultura, ya son muchachos que crecieron con juegos de video, que
manejan en facebook, que son internautas desde pequeños y que ellos no ven estas
posibilidades que ofrecen las TIC como un recurso valioso en su proceso de
aprendizaje,
sino que ellos lo ven para chatear, para comunicarse, cuando ya se le incorpora,
entonces
tenemos la culpa los docente por no saber hacer esa incorporación.

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:5 [ellos se sienten felices; por ..] (33:36) (José Cristancho)

Codes: [Nativos Tecnológicos]

ellos se sienten felices; por ejemplo, tan sencillo como la
publicación de las notas que antes eran las carteleras de notas; pero ellos ya saben
que cierto
día les publico la nota y ellos están pendientes en el aula virtual, entonces el
descargar los
recursos llevarlos en su pendrive, no tener que sacar copias

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:10 [Los muchachos, ya ellos por na..] (75:75) (José Cristancho)

Codes: [Nativos Tecnológicos]

Los muchachos, ya ellos por naturaleza son internautas

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:1 [ya los nuevos estudiantes son ..] (5:6) (José Cristancho)
Codes: [Nativos Tecnológicos]

ya los
nuevos estudiantes son nativos de la tecnología

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:19 [entonces ya para ellos es una ..] (181:183) (José
Cristancho)
Codes: [Nativos Tecnológicos]

entonces ya para ellos es una cultura y ya para ellos es tan serio, como cuando
venían a inscribirse, como cuando vienen a anotarse a una lista de revisión de parcial,
para
ellos es un proceso formal de la universidad

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:1 [Por otro lado, los estudiantes..] (6:9) (José Cristancho)
Codes: [Nativos Tecnológicos]

Por otro lado, los
estudiantes más jóvenes son una generación tecnológica, han nacido en ese contexto
marcado por la tecnología y ella forma parte de su día a día, por lo tanto son usuarios
natos
de ésta y sus servicios

Code: Negación a la Formación Edutecnológica {3-2}

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:3 [a veces nos sorprendemos de qu..] (10:13) (José
Cristancho)
Codes: [Negación a la Formación Edutecnológica]

a veces nos sorprendemos de que no es así y sobre todo los
profesores en el área de postgrado que ya son profesores que digamos que creen que
tienen
un nivel de conocimientos que ya llegaron al tope, no se permiten que otras personas;
en mi
caso, una persona más joven les enseñe o les acerque a eso

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:6 [muchos profesores cometen esos..] (37:37) (José
Cristancho)
Codes: [Negación a la Formación Edutecnológica]

muchos profesores cometen esos errores, algo así como muy conductista

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:7 [yo no voy a cambiar las activi..] (32:34) (José Cristancho)

Codes: [Negación a la Formación Edutecnológica]

yo no

voy a cambiar las actividades de evaluación ni el material que estoy dando porque yo llevo

20 años dando esto y me ha funcionado

Code: Planificación Docente {3-2}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:30 [para que esa mediación sea efi..] (191:195) (José Cristancho)

Codes: [Planificación Docente]

para que esa mediación sea eficiente, primero

debe estar planificada, debe ser un buen proceso. Primero, pensar en el grupo que vas a

tener, segundo, en el contenido y tercero, en los objetivos que quieres lograr y cuarto, en

realidad qué es lo que quieres que tus alumnos hagan, qué es lo que quieres que ellos aprendan en este caso.

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:12 [Definir la intencionalidad edu..] (47:51) (José Cristancho)

Codes: [Planificación Docente]

Definir la intencionalidad educativa en el uso de

las TIC...decidir qué modalidad de trabajo se va a usar blearning o elearning, precisar el

modelo pedagógico que va a guiar el diseño del recurso tecnológico, es importante también

diseñar el contenido, esquema y elementos del recurso tecnológico a usar así como se debe

decidir sobre las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación a implementar

P13: A4O1.txt - 13:1 [Da las indicaciones y pautas a..] (6:6) (José Cristancho)

Codes: [Planificación Docente]

Da las indicaciones y pautas a los estudiantes para desarrollar las actividades planteadas,

Code: Proceso Interpersonal {18-3}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:35 [Cuando se logra que los alumno..] (239:240) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal]

Cuando se logra que los alumnos colaboren entre ellos, aparte de que el proceso de enseñanza aprendizaje, se enriquece muchísimo también y se consiguen cosas buenas

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:7 [se pueda relacionar con otros ..] (45:47) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal]

se pueda relacionar con otros y haya un sentido de ida y vuelta también con el profesor, estamos hablando en este orden de fortalecer el trabajo tanto cooperativo como colaborativo.

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:32 [un fortalecimiento del conocim..] (212:212) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal]

un fortalecimiento del conocimiento y del aprendizaje hecho con otros

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:37 [el estudiante requiere hacer e..] (239:241) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal]

el estudiante requiere hacer esa triada entre el uso de la herramienta como tal; pero también ese nivel de sensibilidad y ese nivel de compromiso y de ayuda oportuna que solamente está bajo la direccionalidad del profesor.

P 8: A1O2.txt - 8:5 [Si pauta procesos de colaborac..] (28:28) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal] [Rol Mediador Docente]

Si pauta procesos de colaboración para pautar procesos intersujetivos

P 8: A1O2.txt - 8:6 [Si constantemente le es releva..] (39:40) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal] [Rol Mediador Docente] [Trabajo Colaborativo]

Si constantemente le es relevante la relación socio cultural que unos prendan de otros,

que el intercambio de ideas entre pares sea relevante

P 9: A2O1.txt - 9:2 [De igual forma, en algunos esp..] (7:9) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal]

De igual forma, los
participantes deben retomaban sus exposiciones presenciales y resumirlas en
comentarios
en la virtualidad para complementar sus ideas en grupo.

P 9: A2O1.txt - 9:3 [Se observó que en los cierres ..] (13:14) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal]

Se observó que se da la posibilidad a los estudiantes para que entre ellos
complementaran sus ideas y establecieran sus posturas

P10: A2O2.txt - 10:5 [se observó en el aula virtual ..] (23:26) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal]

se observó en el aula virtual la utilización de foros
para presentar la secuencia temática la cual aputa siempre en tres intervenciones de
los participantes
en ideas progresivas del tema y como se desarrollo y posteriormente el compartir con
otros
las posturas y sus reflexiones. Finalmente se manifiesta una conclusión sobre lo
tratado

P10: A2O2.txt - 10:7 [En este segundo encuentros se ..] (37:38) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal]

En este segundo encuentros se utilizó el trabajo de grupos pequeños para luego
presentarle al resto de los participantes

P11: A3O1.txt - 11:8 [Fomenta el encuentro de estudi..] (34:35) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal] [Trabajo Colaborativo]

Fomenta el encuentro de estudiantes para el análisis en grupo de casos o materiales,
solicitando un resumen el cual se constituye

P11: A3O1.txt - 11:15 [conocimiento que deben contrib..] (29:29) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal]

conocimiento que deben contribuir a sus pares.

P12: A3O2.txt - 12:9 [estudiante y que este construy..] (28:29) (José Cristancho)

Codes: [Proceso Interpersonal] [Proceso Intrapersonal]

estudiante y que este construya su propio conocimiento y aporte al conocimiento de sus pares.

P12: A3O2.txt - 12:11 [usa el elemento desarrollo int..] (34:35) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal]

usa el elemento desarrollo intersubjetivo para potenciar a posteriori la reflexión intersubjetiva del estudiante

P16: A6O1.txt - 16:7 [Se constató, que los estudiant..] (38:39) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal]

Se constató, que los estudiantes entre ellos comparten información lo que hace posible mayor incentivo para un aprendizaje con criticidad desde la argumentación

P16: A6O1.txt - 16:16 [coevaluación] (59:59) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal]

coevaluación

P17: A6O2.txt - 17:8 [se buscó que intercambiasen in..] (49:50) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal]

se buscó que intercambiasen información con compañeros diferentes a los de su grupo

P17: A6O2.txt - 17:12 [coevaluación] (59:59) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal]

coevaluación

Code: Proceso Intrapersonal {10-3}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:36 [hay alumnos callados y los ves..] (241:243) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Intrapersonal]

hay alumnos callados y los ves interviniendo de muy buena forma, como que descubren su propia potencialidad, digamos que para su interior ocurre una especie de cambio;

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:28 [es hacerle ver con la propia d..] (185:188) (José Cristancho)

Codes: [Proceso Intrapersonal]

es hacerle ver con la propia dinámica que se haga de lo educativo, de la propia formación que darle al estudiante la oportunidad de que pueda ir sobre su propia producción pudiendo crear o avanzar en unas nuevas capacidades que solamente tienen en este momento la posibilidad el uso adecuado de las tecnologías

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:29 [sino a medida que van madurand..] (217:218) (José Cristancho)

Codes: [Proceso Intrapersonal]

sino a medida que van madurando, van creciendo y hacer su perfil cognitivo...

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:15 [si el estudiante comprende e i..] (82:85) (José Cristancho)

Codes: [Proceso Intrapersonal]

si el estudiante comprende e internaliza lo importante que resulta esa formación para su desempeño profesional futuro es seguro que va a participar activamente en lo que se haya planificado.

P 9: A2O1.txt - 9:6 [en el aula virtual como la sec..] (22:25) (José Cristancho)

Codes: [Proceso Intrapersonal]

en el aula virtual como la secuencia temática se pautó en tres intervenciones de los participantes en ideas iniciales, luego el compartir con otros sus explicaciones y una última donde se manifiesta sus reflexiones sobre lo tratad

P10: A2O2.txt - 10:4 [Se pudo evidenciar que en los ..] (21:23) (José Cristancho)

Codes: [Proceso Intrapersonal]

Se pudo evidenciar siempre el continuo intercambio entre los estudiantes o pares así como con la profesora. Se hace cierres de las actividades planificadas y se presentaran las reflexiones a la que llegan los participantes

P11: A3O1.txt - 11:9 [a posteriori de carácter indiv..] (35:35) (José Crstancho)
Codes: [Proceso Intrapersonal]

de carácter individual.

P12: A3O2.txt - 12:9 [estudiante y que este construy..] (28:29) (José Crstancho)
Codes: [Proceso Interpersonal] [Proceso Intrapersonal]

estudiante y que este construya su propio conocimiento y
aporte al conocimiento de sus pares.

P12: A3O2.txt - 12:12 [solicitando resumen individual..] (36:36) (José Crstancho)
Codes: [Proceso Intrapersonal]

solicitando resumen individual o control de lectura de lo tratado en grupo

P16: A6O1.txt - 16:15 [autoevaluación] (59:59) (José Crstancho)
Codes: [Proceso Intrapersonal]

autoevaluación

Code: Reflexión de la Acción Pedagógica {4-1}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:39 [Debe lograrse un buen equilibr..] (259:262) (José Crstancho)
Codes: [Reflexión de la Acción Pedagógica]

Debe lograrse un buen
equilibrio entre lo educativo y tecnológico, no podemos ser tan puristas que todo sea
tecnología en el aula, sino también justamente la modalidad combinada que es la
blerning
que es la se utiliza con más frecuencia en la actualidad en nuestro contexto

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:12 [yo creo que el docente para ca..] (100:103) (José Crstancho)
Codes: [Reflexión de la Acción Pedagógica]

yo creo que el docente para canalizar la acción pedagógica debe hacer una
revisión primero a lo que está haciendo presencialmente, sí es lo correcto, si está
actuando
bien pedagógicamente. De hecho, en mi opinión personal, el mal viene de allí y lo
trasladamos

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:4 [allí influyen factores como el..] (37:39) (José

Cristancho)

Codes: [Reflexión de la Acción Pedagógica]

allí influyen factores como el método que el docente escoja, entonces allí influye la parte pedagógica, el conocimiento de porque está ese medio y como usarlo y en qué momento,

P 9: A2O1.txt - 9:4 [luego con la ayuda de la profe..] (14:15) (José Cristancho)

Codes: [Reflexión de la Acción Pedagógica]

luego con la ayuda de la profesora se establecieron las conclusiones de lo tratado todo a traves de un foro virtual.

Code: Relación Sociocultural Tecnológica {7-2}

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:2 [el hecho educativo es un hecho..] (11:15) (José Cristancho)

Codes: [Relación Sociocultural Tecnológica]

el hecho educativo es un hecho social basado en las relaciones interpersonales y que por supuesto, las tecnologías no vienen a desplazar al profesor sino que por el contrario vienen a complementar su didáctica con el aprovechamiento que se haga de ella y en este caso en particular lo que se ha fomentado mucho su utilización en el ámbito universitario.

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:30 [nosotros tenemos que hacerle v..] (193:195) (José Cristancho)

Codes: [Relación Sociocultural Tecnológica]

nosotros tenemos que hacerle ver como universidad que la formación no está deslastrada de eso; sino que por el contrario, tenemos que hacerle ver que su uso es un elemento que enriquece su formación

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:38 [el profesor, a su vez , tiene ..] (242:246) (José Cristancho)

Codes: [Relación Sociocultural Tecnológica]

el profesor, a su vez , tiene ese elemento que por un lado le vincula con el proceso formativo en el sentido de poder dar cumplimiento con el contenido que a demás es parte

de su obligación, o de su acción docente; pero por otro lado, de tener unos márgenes de amplitud que le permita ver que el proceso de aprendizaje de los estudiantes va a una velocidad así como bien incorporada a la tecnología

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:19 [la innovación como proceso se ..] (205:208) (José Cristancho)

Codes: [Relación Sociocultural Tecnológica]

la innovación como proceso se plantea en cuatro etapas y cuando se termina la cuarta empieza un proceso de retroalimentación y surge de una necesidad de algo que está ocurriendo, el punto viene a partir de esa innovación y para captar su atención es la motivación en lo consecuente del docente y el compromiso del participante.

P 9: A2O1.txt - 9:8 [se evidenció al ver y comparti..] (30:31) (José Cristancho)

Codes: [Relación Sociocultural Tecnológica]

se evidenció al ver y compartir las producciones escritas de los participantes.

P11: A3O1.txt - 11:4 [facilita la transformación del..] (14:16) (José Cristancho)

Codes: [Comunicación con las TIC] [Relación Sociocultural Tecnológica]

facilita la transformación del entorno virtual de aprendizaje en un entorno social, amigable que contribuye a la formación de verdaderas comunidades virtuales de aprendizaje.

P15: A5O1.txt - 15:12 [El actor pautó algunos criteri..] (58:59) (José Cristancho)

Codes: [Relación Sociocultural Tecnológica]

El actor pautó algunos criterios de participación desde la presencialidad, los reitero en la cartelera virtual del aula, de modo que se incentivaran en sus aportaciones, aclaraciones y cooperaciones

Code: Rol Mediador Docente {36-4}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:19 [que frecuentemente estés ahí a..] (97:101) (José Cristancho)

Codes: [Rol Mediador Docente]

que frecuentemente
estés ahí a tal hora, y les dejas un trabajo que debe ser entregado, a través de correo electrónico, tu lo recibes y le das respuesta pronto; no dejas que pasen dos o tres semanas
para responder o evaluar lo que se requiere, sino lo más pronto que puedas, esa interacción
es necesaria, para que la mediación en el proceso sea efectivo.

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:20 [Debería ser eficiente; es deci..] (105:108) (José Cristancho)

Codes: [Rol Mediador Docente]

Debería ser eficiente; es decir, si yo coloco una asignación o un trabajo... realizarlo, no dejarlo para después, o una pregunta que me hacen antes de un examen... responderlas
de inmediato, quizás sea una duda que les va ayudar al momento que se les evalúe, entonces
debe ser eficiente no dejarla de lado

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:21 [en la parte a distancia también..] (109:113) (José Cristancho)

Codes: [Rol Mediador Docente]

en la
parte a distancia también debe ser igual... de repente les colocamos a los alumnos una asignación, tu sabes que muchas veces ellos dicen que no entienden, si yo me demoro en
responder probablemente el trabajo que me entregan no va a cumplir con lo que yo quería,
ese objetivo se está perdiendo por ese lado, porque no me di en la forma eficiente

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:13 [El proceso real allí de mediac..] (71:74) (José Cristancho)

Codes: [Rol Mediador Docente]

El proceso real allí de
mediación, de parte del profesor requiere de una aprobación del medio, un llevar de la mano
para que el estudiante se apropie del medio y llegar luego realmente, al interés y al fondo de
lo que perseguimos que realmente es el aprendizaje de cualquier contenido o contexto.

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:24 [la mediación tiene que convert..] (145:148) (José Cristancho)

Codes: [Rol Mediador Docente]

la mediación tiene que convertirse en una cosa cotidiana de actuar del docente, tiene que ser oportuna, a su vez, debe poseer una estructura tanto del dominio temático como tecnológico... eso a grosso modo como una definición simple de mediación

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:26 [la intención pedagógica con el..] (151:157) (José Crisanchó)

Codes: [Rol Mediador Docente]

la intención pedagógica con el uso de las tecnologías es que los estudiantes sean por un lado procesadores activos, que de algún modo les dé la posibilidad no solamente de obtener información sino que además de eso, sea una manera bien efectiva de hacer aprovechamiento y dominio del conocimiento y que, a la vez, sean bien conscientes de la producción del conocimiento desde ese intercambio de información que es lo que le hace bien relevante a los procesos de interactividad tecnológica

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:35 [mediar está lleno de una gran ..] (232:234) (José Crisanchó)

Codes: [Rol Mediador Docente]

mediar está lleno de una gran responsabilidad que forma parte de la labor, de elementos de hacerlo cotidiano, oportuno, eficaz y eso lo podría amparar tanto para lo educativo como lo tecnológico

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:36 [mediar entre el hecho educativ..] (235:237) (José Crisanchó)

Codes: [Rol Mediador Docente]

mediar entre el hecho educativo y lo tecnológico estaría en esta definición de no desvincularse de la propia carga, tanto de sensibilidad como humanidad que siempre tiene el rol del profesor y que de algún modo no es dejar lo tecnológico por sí sólo para que actúe...

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:39 [veo con muchas posibilidades d..] (255:259) (José Crisanchó)

Codes: [Rol Mediador Docente]

veo con muchas posibilidades de hacer una gran transformación en el sentido de mayor ayuda, de mayor reflexión y el propio uso adecuado de la tecnología por la vía del blerning, hay unos elementos de aprendizaje continuo; pero que además un aprendizaje que tiene mucho de reflexión en el hacer y si bien es cierto, que favorece indiscutiblemente el proceso de aprendizaje de los estudiantes

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:44 [el rol del profesor es un rol ..] (82:86) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente]

el rol del profesor es un rol que tiene que; sin lugar a dudas, estar bien planificado, bien organizado, para poder cubrir todas esas expectativas y esas debilidades que tiene el estudiante y que al final no solo pueda cubrir ese objetivo sino que, a su vez, también se le permita poder dar cumplimiento a todo el contenido temático

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:13 [el que tiene que adaptarse a e..] (77:80) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente]

el que tiene que adaptarse a ese cambio ahora es el profesor en comunicarse con el estudiante aunque no esté allí, el hacerle aportes, el explicarle, tiene que ser eso una interacción que implica mucha dedicación

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:19 [es un trabajo de mediador en l..] (123:125) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente]

es un trabajo de mediador en la parte de diseño, de atención, de estar pendiente... uno puede estar pendiente de cuando el muchacho consultó o no los materiales, así puede como ayudarlos más

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:25 [Debo tener la delicadeza de re..] (183:185) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente]

Debo tener la delicadeza de revisar todos los días el correo, la parte de entrar al aula virtual, porque la mensajería a veces se han mandado mensajes, revisar las carteleras de sociales, de anuncios... es algo que ya debo crearme el hábito

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:28 [Él es un elemento fundamental,..] (216:217) (José Cristancho)

Codes: [Rol Mediador Docente]

Él es un elemento fundamental, porque si él no lo propone, no lo incentiva, yo veo que es muy difícil que el muchacho solo lo logre..

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:31 [generalmente se tiene es como ..] (235:237) (José Cristancho)

Codes: [Rol Mediador Docente]

generalmente se tiene es como el miedo a la tecnología, una vez que se José Cristancho ese miedo, entonces hay que ayudarles a descubrir las bondades

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:18 [Parte primero de haber dado lo..] (195:199) (José Cristancho)

Codes: [Rol Mediador Docente]

Parte primero de haber dado los elementos necesarios para que el estudiante establezca la discusión y que él la domine, luego viene la etapa de la interiorización de ese conocimiento, porque primero es un entender de las cosas; pero no se ha logrado el conocimiento y la mediación ocurre con la interacción y luego si la soledad para interiorizar el conocimiento, un momento de nueva comunicación.

P 5: EntrevistaA5.txt - 5:21 [no debemos quitar de allí el e..] (240:243) (José Cristancho)

Codes: [Rol Mediador Docente]

no debemos quitar de allí el elemento humano, profesor, estudiantes, eso es lo que hace que los procesos educativos sean más ricos o pobres y la responsabilidad está en el profesor, el docente, en la forma en cómo él le imprima ese carácter motivador a los estudiantes.

P 6: EntrevistaA6.txt - 6:14 [De esta manera, está en medio ..] (71:74) (José

Cristancho)

Codes: [Rol Mediador Docente]

De esta manera, está en medio del diseño curricular y el estudiante, instrumentando lo que sea necesario para facilitar el desarrollo, adquisición y formación de competencias, a partir de los intereses, necesidades y expectativas del grupo a formar.

P 8: A1O2.txt - 8:5 [Si pauta procesos de colaborac..] (28:28) (José Cristancho)

Codes: [Proceso Interpersonal] [Rol Mediador Docente]

Si pauta procesos de colaboración para pautar procesos intersujetivos

P 8: A1O2.txt - 8:6 [Si constantemente le es releva..] (39:40) (José Cristancho)

Codes: [Proceso Interpersonal] [Rol Mediador Docente] [Trabajo Colaborativo]

Si constantemente le es relevante la relación socio cultural que unos prendan de otros, que el intercambio de ideas entre pares sea relevante

P 9: A2O1.txt - 9:5 [Se pudo evidenciar que en los ..] (20:22) (José Cristancho)

Codes: [Rol Mediador Docente]

Se pudo evidenciar el continuo intercambio entre los participantes y la profesora esto hace posible que se enmarcaran los cierres se presentaran las reflexiones a la que llegaban los participantes

P10: A2O2.txt - 10:3 [Se observó que en los cierres ..] (13:15) (José Cristancho)

Codes: [Rol Mediador Docente]

Se valido que siempre da la posibilidad para que entre ellos se de una sana discusión y se complementaran las ideas y establecieran sus posturas a posteriori la profesora siempre establece las conclusiones de lo tratado

P10: A2O2.txt - 10:10 [Se observó la intervención opo..] (46:47) (José Cristancho)

Codes: [Rol Mediador Docente]

Se observó la regularidad de la intervención oportuna de la profesora y su acompañamiento cuando lo requirieron los participantes, la aclaración

P11: A3O1.txt - 11:6 [evidenciar cómo el estudiante ..] (23:24) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente]

evidenciar cómo el estudiante va internalizando el aprendizaje de los contenidos y la transferencia que va haciendo en la práctica.

P11: A3O1.txt - 11:7 [Busca el protagonismo del estu..] (28:29) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente]

Busca el protagonismo del estudiante pautando en sus aclaraciones la construcción de su propio conocimiento y el conocimiento que deben contribuir a sus pares.

P11: A3O1.txt - 11:13 [Propicia el aprendizaje y lo c..] (47:50) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente]

Propicia el aprendizaje y lo convierte en un proceso de negociación, de establecimiento de conexiones significativas, de transmisión e intercambio de conocimientos para la adquisición de conocimientos nuevos, así como para propiciar la motivación y la satisfacción de la experiencia de aprendizaje.

P12: A3O2.txt - 12:2 [mantiene un clima de ánimo y d..] (6:8) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente]

mantiene un clima de ánimo y de motivación y busca el interés del estudiante con respecto al aprendizaje.

P12: A3O2.txt - 12:8 [busca sacar al estudiante de u..] (27:29) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente]

busca sacar al estudiante de un rol pasivo a un rol activo da espacio para el protagonismo del estudiante y que este construya su propio conocimiento y aporte al conocimiento de sus pares.

P12: A3O2.txt - 12:13 [De forma constante considera l..] (34:36) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente]

De forma constante considera lo relevante de la colaboración, usa el elemento desarrollo intersubjetivo para potenciar a posteriori la reflexión intersubjetiva del estudiante,

solicitando resumen individual o control de lectura de lo tratado en grupo.

P12: A3O2.txt - 12:15 [Reitera el trabajo colaborativ..] (45:47) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente]

Reitera el trabajo colaborativo de sus estudiante a través de la discusión reflexiva en los grupos, la construcción del conocimiento a través de la integración del aporte de cada uno de los integrantes del grupo.

P13: A4O1.txt - 13:2 [responde a sus dudas, brindarl..] (7:8) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente]

responde a sus dudas, brindarles orientación y retroalimentar refuerza lo positivo, complementa lo planteado por ellos o reorientar lo que no está del todo correcto

P14: A4O2.txt - 14:4 [Emplea el foro para plantear p..] (37:44) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente] [Trabajo Colaborativo]

Emplea el foro para plantear pautas de participación como (se reitera) leer y preparar temas previamente, formato de presentación de la participación, momentos de las intervenciones, delimitar las participaciones a una fecha determinada. Incorpora a su vez, trabajo colaborativo planteando actividades como chats de texto (se reitera), organizando la cantidad de estudiantes en grupos y programando la solución de casos prácticos. (se reitera)

I: Establece criterios de participación como vía para llamar la atención del estudiante en procesos interactivos con otros.

P15: A5O1.txt - 15:4 [Se pudo evidenciar el continuo..] (20:25) (José Cristancho)
Codes: [Acción Docente con las TIC] [Interacción con las TIC] [Rol Mediador Docente]

Se pudo evidenciar el continuo intercambio entre los participantes y el actor se hacen los debidos cierres se presentaran las reflexiones a la que llegaban los participantes, del mismo modo se observó en el aula virtual una la secuencia temática donde pautó en tres intervenciones de los participantes las ideas iniciales, las desarrollo y las de cierre en donde se manifiesta sus reflexiones sobre lo tratado. Se reitera este tipo de estrategia en

la construcción del conocimiento.

P16: A6O1.txt - 16:8 [Se constató que la profesora c..] (46:48) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente]

Se constató que la profesora considera el trabajo en grupo, monitoreando constantemente lo que hacen sus estudiantes, apoyando, aclarando dudas, orientando y al final recoge las conclusiones, con las cuales realiza el cierre de la actividad virtual pautaada.

P17: A6O2.txt - 17:9 [asignación de roles y funcione..] (50:51) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente]

asignación de roles y funciones, para garantizar que todos dentro del equipo estuviesen trabajando

P17: A6O2.txt - 17:10 [planteamiento de actividades c..] (51:53) (José Cristancho)
Codes: [Rol Mediador Docente]

planteamiento de actividades cognitivas de orden José Cristanchoior, que invitaron al trabajo en conjunto y ameritaron el aporte intelectual de todos y cada uno de sus integrantes

Code: Trabajo Colaborativo {30-3}

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:33 [hacerla que sea para que colab..] (220:222) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

hacerla que sea para que colaboren en el grupo, nos reunimos en grupos pequeños y generar con esa especie de investigación y después debatimos sobre eso y hacemos un informe al respecto

P 1: EntrevistaA1.txt - 1:34 [utilizar estrategias que lleve..] (230:234) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

utilizar estrategias que lleven todas esas cosas que se hacen por competir se hagan por colaborar, es difícil; pero si se logra, se consiguen cosas buenas.

Colaborando y haciendo buenas ideas hacer que no sea una competencia sino colaboración,
nada mejor que aprender unos de otros que es lo que realmente se percibe con esto de interactuar colaborativamente.

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:42 [prevaleciendo la ayuda oportuna..] (274:277) (José Crisanchó)

Codes: [Trabajo Colaborativo]

prevaleciendo la ayuda oportuna y los criterios de que la interacción por si sola es un hecho que requiere de eso... de esa ida y venida de la comunicación y que a la hora de ser reflexionado sólo puede hacerse entre estudiantes y docentes.

P 2: EntrevistaA2.txt - 2:43 [el estudiante pueda medir esas..] (80:82) (José Crisanchó)

Codes: [Trabajo Colaborativo]

el estudiante pueda medir esas capacidades desde lo que él puede hacer sólo y de lo que puede llegar hacer con ayuda de otro

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:16 [las estrategias tienen que apuntar..] (114:116) (José Crisanchó)

Codes: [Trabajo Colaborativo]

las estrategias tienen que apuntar más al trabajo autogestionado, que el muchacho ya empiece a trabajar él o con un grupo de estudiantes... una especie de aprendizaje colaborativo;

P 3: EntrevistaA3.txt - 3:27 [Que ellos aprendan a relaciona..] (203:204) (José Crisanchó)

Codes: [Trabajo Colaborativo]

Que ellos aprendan a relacionarse no solo para esa parte social sino que también relacionarse para aprender, para generar conocimiento nuevo

P 4: EntrevistaA4.txt - 4:9 [No sólo debe ser entre el estu..] (47:51) (José Crisanchó)

Codes: [Trabajo Colaborativo]

No sólo debe ser entre el estudiante y el docente, debe ser entre el estudiante y sus compañeros, y a la vez, entre ellos con el docente... creo que así se logra un mejor

aprendizaje, muchas veces la opinión del profesor no es la universal, no tiene que ser la verdad absoluta y a veces, entre los mismos estudiantes y sus opiniones logran surgir productos buenos en nuevas ideas

P 7: A1O1.txt - 7:6 [Si con una interacción constan..] (28:29) (José Crisnacho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

Se comprueba en el historico del aula una interacción constante con sus estudiantes

P 7: A1O1.txt - 7:8 [Si constantemente a través del..] (38:39) (José Crisnacho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

Si constantemente a través del fomento del trabajo colaborativo, gesta criterios de participación

P 8: A1O2.txt - 8:6 [Si constantemente le es releva..] (39:40) (José Crisnacho)
Codes: [Proceso Interpersonal] [Rol Mediador Docente] [Trabajo Colaborativo]

Si constantemente le es relevante la relación socio cultural que unos aprendan de otros, que el intercambio de ideas entre pares sea relevante

P 8: A1O2.txt - 8:7 [: Pauta responsabilidades para..] (32:34) (José Crisnacho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

: Pauta responsabilidades para que derive el trabajo colaborativo, construcción de un glosario y aclaraciones de parte de los estudiantes en foros o espacios de intercambio, esto conduce elementos que conducen al aprendizaje colaborativo.

P 9: A2O1.txt - 9:11 [La profesora utilizó el trabaj..] (51:53) (José Crisnacho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

La profesora utilizó el trabajo en grupos pequeños lo que favoreció el aprendizaje colaborativo se evidenció el trabajo grupal, para análisis de textos y producción de infografías así como de ensayos electrónicos

P10: A2O2.txt - 10:2 [De igual forma, en algunos esp..] (7:9) (José Crisnacho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

De igual forma, en algunos espacios los participantes retomaban parte de sus exposiciones en la virtualidad para

complementar sus ideas en el grupo.

P10: A2O2.txt - 10:11 [La profesora utilizó el trabaj..] (53:54) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

La profesora utilizó el trabajo en grupos pequeños lo que favoreció el aprendizaje colaborativo se evidenció en exposiciones grupales, trabajo de grupos para análisis de texto

P11: A3O1.txt - 11:8 [Fomenta el encuentro de estudi..] (34:35) (José Cristancho)
Codes: [Proceso Interpersonal] [Trabajo Colaborativo]

Fomenta el encuentro de estudiantes para el análisis en grupo de casos o materiales, solicitando un resumen el cual se constituye

P11: A3O1.txt - 11:12 [Aplica como estrategia la cola..] (47:47) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

Aplica como estrategia la colaboración

P11: A3O1.txt - 11:16 [Se aplicaron criterios que per..] (56:57) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

Se aplicaron criterios que permiten establecer normas claras, estimular la participación

P12: A3O2.txt - 12:7 [Con las TIC busca innovar el p..] (26:27) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

Con las TIC busca innovar el proceso de enseñanza aprendizaje y fomenta el aprendizaje colaborativo e interactivo,

P12: A3O2.txt - 12:10 [constante considera lo relevan..] (34:34) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

constante considera lo relevante de la colaboración,

P13: A4O1.txt - 13:5 [Constantemente pauta desde la ..] (25:26) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

Constantemente pauta desde la interacción de los estudiantes la construcción de conocimientos, todo desde asignación de trabajo en equipo.

P14: A4O2.txt - 14:4 [Emplea el foro para plantear p..] (37:44) (José Cristancho)

Codes: [Rol Mediador Docente] [Trabajo Colaborativo]

Emplea el foro para plantear pautas de participación como (se reitera) leer y preparar temas previamente, formato de presentación de la participación, momentos de las intervenciones, delimitar las participaciones a una fecha determinada. Incorpora a su vez, trabajo colaborativo planteando actividades como chats de texto (se reitera), organizando la cantidad de estudiantes en grupos y programando la solución de casos prácticos. (se reitera)

I: Establece criterios de participación como vía para llamar la atención del estudiante en procesos interactivos con otros.

P14: A4O2.txt - 14:8 [Constantemente pauta desde la ..] (23:24) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

Constantemente pauta desde la interacción de los estudiantes la construcción de conocimientos, todo desde asignación de trabajo en equipo.

P15: A5O1.txt - 15:6 [:Fue evidente que el actor fom..] (37:39) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

:Fue evidente que el actor fomenta la colaboración, pues los estudiantes intercambiaron información desde la propia construcción como equipos de trabajo, presentas ideas hacen un análisis crítico y de reflexión.

P15: A5O1.txt - 15:9 [El actor utilizó el trabajo en..] (50:51) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

El actor utilizó el trabajo en grupos esto favoreció el aprendizaje colaborativo se evidenció en el log (registro) de exposiciones grupales

P16: A6O1.txt - 16:2 [Se evidenció que algunas activ..] (14:16) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

Se evidenció que algunas actividades se programaron para que los estudiantes dialogaran entre ellos y así se lograron acuerdos y coherencia intragrupal para luego compartir con el resto del grupo lo tratado

P16: A6O1.txt - 16:9 [Se corroboró en todas las obse..] (52:54) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

Se corroboró en todas las observaciones que el aprendizaje colaborativo está presente:
(a)
se conforman grupos con diferentes participantes, (b) se distribuyen roles y funciones,
(c) se
proponen actividades retadoras que requieren del aporte de todos.

P16: A6O1.txt - 16:17 [participación y protagonismo e..] (60:60) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

participación y protagonismo entre ellos

P17: A6O2.txt - 17:2 [Se evidenció que algunas activ..] (12:14) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

Se evidenció que algunas actividades se programaron para que los estudiantes dialogaran entre ellos en uso de la tecnología del foro intergrupos y así se lograron criterios grupales para luego compartir con el resto de la clase lo tratado.

P17: A6O2.txt - 17:6 [Se constató, que los estudiant..] (32:35) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

Se constató, que los estudiantes entre ellos comparten información lo que hace posible mayor incentivo para un aprendizaje con criticidad desde la argumentación. El mismo, se propició a través del trabajo en diferentes grupos, compartiendo información, realizando actividades en conjunto.

P17: A6O2.txt - 17:11 [Se valoró que la profesora, a ..] (58:60) (José Cristancho)
Codes: [Trabajo Colaborativo]

Se valoró que la profesora, a través de la asignación de responsabilidades de participación de los equipos de trabajo bajo la coevaluación establece criterios de participación y protagonismo entre ellos

ANEXO D
PROTOCOLOS DE INFORMACIÓN

Síntesis Curricular del Investigador

José Alberto Cristancho nació en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela un 07 de octubre de 1965. Es Doctorando en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador ([UPEL](#)), ha desarrollado estudios de postgrado en Planificación y Gerencia en la Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora ([UNELLEZ](#)). Titulado Profesor Especialidad Informática de la [UPEL/IPRGR](#), es desde 1992 profesor ordinario del I.U.T. Agro-Industrial ([IUTAI](#)). En su desarrollo profesional, es profesor invitado de postgrado de la [UNET](#), UPEL, [UDES](#) y [CIU](#) entre otras prestigiosas casas de educación superior de Venezuela y el exterior del país. Sus áreas de acción docente son la educación, la gerencia y las nuevas tecnologías. Investigador adscrito al Centro de Investigación “*Georgina Calderón*” ([CIEGC](#)) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. La experiencia laboral está centrada en cargos de docencia, investigación, coordinación y acción gremial, al ser presidente de la Asociación de Profesores del IUTAI en el período 2003-2005. Desarrolla actividades privadas de consultoría y es facilitador de programas académicos gerenciales con el Centro Internacional de Educación Continua ([CIDECE](#)) en la búsqueda del mejoramiento continuo del talento humano de organizaciones públicas y privadas.

José Alberto Cristancho
<http://josecristancho.com>